

Valsts pētījumu programmas “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/ CARD” skatuves mākslas apakšprojekta “Laikmetīgā teātra vārdnīca” manuskripts – darba procesa variants

PIRMAIS IEVADS JEB LAIKMETĪGĀ TEĀTRA DEFINĒŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA

Līga Ulberte, Zane Kreicberga, Edīte Tišheizere

Rietumu kultūrtelpā dažādās variācijās pieņemts runāt par paradigmas maiņu teātrī, kas sakņojas 20. gadsimta 60.-70. gadu procesos. Kā populārākās teorijas, kas radušas atbalsi arī Latvijas teātra teorētiskajā domā, varētu minēt vācu teātra pētnieku Hansa Tīsa Lēmana (*Hans-Thies Lehmann*, 1944-2022) postdramatiskā teātra (Lehmann 2006) un Ērikas Fišeres Lihtes (*Erika Fischer-Lichte*) performatīvā pagrieziena (Fischer-Lichte 2008) koncepcijas, kā arī franču teātra zinātnieka Patrisa Pavī (*Patrice Pavis*) pētījumus (Pavis 1993, Pavis 2013 un Pavis 2016). Latvijā kā vienā no postpadomju teritorijām, kurā teātris padomju periodā bija izteikti institucionalizēta un kontrolēta joma, būtiskas pārmaiņas notiek, sākot ar valsts neatkarības atgūšanu 90. gados. Šodien Latvijas teātri vairs nav iespējams analizēt atrauti no starptautiskajiem procesiem gan tāpēc, ka to klātbūtne Latvijā ir ievērojama un ietekmē vietējo teātra veidotāju praksi, gan tāpēc, ka saskatāmas līdzības un paralēles teātra modeļu attīstības un radošā procesa pieeju ziņā. Arī Latvijas laikmetīgajā teātrī ir aktuālas strapdisciplināras mākslinieciskās prakses, teātra pētnieciskās un dokumentālās komponentes pastiprināšanās, koprades pieeja, profesiju robežu un hierarhiu nojaukšana, postdramatiskajam teātrim raksturīgā atteikšanās no dramaturģiska teksta dominances, performativitātes aspektu pieaugums aktierdarbā un skatītāja lomas maiņa. Līdz ar to Latvijas teātra procesi un parādības būtu analizējamas, atsaucoties uz aktuālajām teātra un performances teorijām. Tomēr, ņemot vērā joprojām izteikto institucionālo repertuāra teātru dominanci un spēcīgo dramatiskā teātra tradīciju, uz Latvijas teātri var attiecināt arī Hansa Tīsa Lēmana vērojumu, ka drāma “dzīvo tālāk kā “normālā” teātra struktūra – kaut arī novājināta un izsaimniekota: kā gaidas lielā daļā publikas, kā pamats daudziem tēlojuma veidiem, kā it kā automātiski funkcionējoša dramaturģijas norma.” (Lehmann 2006: 25).

Teātra teorētiskā doma Latvijā ir centusies pielāgot postmodernisma konceptus jaunajām teātra parādībām 20. gadsimta 90. gados (Radzobe 2004) un aprobēt Lēmana

postdramatiskā teātra teoriju (Zeltiņa 2008 un Radzobe 2015) 21. gadsimta Latvijas teātra fenomenu analīzei. Jaunākajā kolektīvajā pētījumā par Latvijas teātri “Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā” (Tišheizere u.c. 2020) šī pieeja tiek nostiprināta. Tomēr kopumā Latvijā trūkst specifisku pētījumu, kuri kontekstualizētu Latvijas skatuves mākslas procesus ar aktuālajām jomas teorijām un nostabilizētu vienotu un skaidru terminoloģiju. Jāatzīmē, ka problēmu padziļina arī tas, ka latviešu valodā ir ļoti maz teātra teorijas tekstu tulkojumu un pat teātra pedagogu aprindās nav vienotas izpratnes par būtisku terminu lietojumu. Šobrīd ir uzsākti vairāki pētījumu projekti, un skatuves mākslas terminoloģijas vārdnīca latviešu valodā ir viens no tiem. Šis ievadteksts ieskicēs dominējošos diskursus, kādos Latvijas teātra pētniecībā vēsturiski tikuši iekļauti trīs klasiskā teātra elementi – teksts, aktieris un telpa –, iezīmēs teātra terminoloģijas problemātiku saistībā ar mainīgo skatuves mākslas praksi un tālāko pētījumu perspektīvas.

Teksts jeb dramaturģija

Latviešu valodā grieķu cilmes vārdam *dramatourgia* – *dramaturģija* (angl. – *dramaturgie*) ir divas pamatnozīmes: 1) drāmas (dramatisku) daiļdarbu uzbūves teorija un māksla; 2) lugu kopums (kāda autora daiļradē, tautas, laikmeta daiļliteratūrā) (Zuicēna, Roze 2013-2019). Savukārt gan anglofonajā, gan vācvalodīgajā Eiropas telpā “dramaturģijas” jēdzienu izprot atšķirīgi. Britu enciklopēdija vispirms skaidri nošķir *dramatisko literatūru* (*dramatic literature*) kā lasāmu tekstu no *drāmas* kā skatuves darbības, savukārt *dramaturģijas* jēdziena izpratnē briti pamatoti atsaucas uz vācu tradīciju: “Dramaturģija, dramatiskas kompozīcijas vai teatrāla attēlojuma māksla vai metode. Šajā nozīmē gan angļu *dramaturgy*, gan franču *dramaturgie* ir aizgūti no vācu *Dramaturgie*, ko vācu dramatiķis un kritiķis Gotolds Lesings (*Gotthold Lessing*), izmantojis savu eseju sērijā *Hamburgische Dramaturgie* (*Hamburgas dramaturģija*), kas publicēta laikā no 1767. līdz 1769. gadam. Vārds veidots no grieķu *dramatourgia* – “dramatiska kompozīcija” vai “lugas darbība”” (Encyclopedia Britannica: *Dramaturgy*).

Attiecīgi latviešu valodā par dramaturgiem lielākoties tiek dēvēti lugu autori, kamēr gan angļu, gan vācu valodā (angl. – *dramaturge*; vāc. – *Dramaturgen*) tā tiek saukti teātra veidotāji, kuri nodarbojas ar dramaturģiju – praktisku uzdevumu kopumu, kas palīdz lugas tekstam nonākt vispirms līdz teātrim un režisoram un pēc tam līdz publikai.

21. gadsimta Eiropas teātrī dramaturgu pienākumos lielākoties ietilpst tekstu atlase un rediģēšana, saziņa ar autoriem, dažāda veida papildu materiālu izpēte radošās komandas vajadzībām, sekošana mēģinājumu procesam, izrādes programmas un citu drukātu materiālu sagatavošana, darbs ar medijiem un sabiedriskās attiecības, sarunu moderēšana, pirms vai pēc izrādes tiekoties ar publiku vai atbalstītājiem.

Lugu vai drāmu autori angļu valodā tiek saukti par *lugu rakstniekiem – playwright*, vācu valodā par *dramatiķiem – Dramatiker* un lugu vai teātra tekstu kopums – par *dramatiku – Dramatik*. Arī latviešu literatūras un teātra terminoloģijā, kas veidojusies spēcīgā vācu valodas ietekmē, 19. gadsimta otrajā pusē ieviešas un līdz padomju okupācijai arī saglabājas jēdzieni *dramatiķis* un *dramatika*. Padomju laikā tos pilnībā aizstāj krievu valodas ietekmē ienākušie *dramaturģija* un *dramaturgs*, uz ko norāda arī vienīgā latviešu valodā publicētā teātra vārdnīca: “*Dramatists*. Lugu autors. Skatuves darba radītāja apzīmēšanai lieto arī no vācu valodas aizņemto *dramatiķis*. Katrā ziņā jāšķir darba radītājs no vērtētāja jeb *dramaturga*, ko krievu valodas ietekmē nepareizi lieto lugas autora apzīmēšanai. E. *dramatist, playwright*; F. *auteur dramatique*; D. *Dramatiker*; H. *dramaturgo*; I. *drammaturgo*; R. *драматург*”¹ (Straumanis 1997: 46). Postpadomju periodā *dramatikas* un *dramatiķa* jēdzienus savos pētījumos vairākkārt lietojuši literatūrzinātnieki Viktors Hausmanis un Benedikts Kalnačs, kā arī dramaturgs un režisors Lauris Gundars, bet ikdienas teātra leksikā tie tomēr nav adaptējušies. Tomēr teātra praksē 21. gadsimta otrajā desmitgadē arī Latvijā arvien noteiktāk nostiprinājusies izpratne par dramaturga lomas maiņu no lasāmu lugu sacerētāja jeb dramatiķa līdz teātra praktiķim mēģinājumu zālē vai uz skatuves.

Latviešu literatūras un teātra historiogrāfijā nacionālā dramaturģija no pirmsākumiem 19. gadsimta 60.-70. gados līdz padomju okupācijas beigām 20. gadsimta 90. gados tradicionāli tikusi uztverta kā literatūras veids – pašpietiekamu daiļliteratūras tekstu kopums. Ar lugu analīzi latviešu valodā nodarbojušies galvenokārt literatūrzinātnieki teorētiskā vai vēsturiskā diskursā² un teātra zinātnieki konkrētu iestudējumu kontekstā³.

¹ Vārdnīca tapusi emigrācijā, autoram dzīvojot un strādājot atrauti no latviešu valodas un Latvijas profesionālā teātra attīstības.

² Nozīmīgāko apkopojošo literatūrzinātnisko pētījumu par latviešu dramaturģiju autors ir Benedikts Kalnačs: “Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse” (2004) un “Latviešu drāma. 20. gadsimta otrā puse” (2006, abas kopā ar Viktoru Hausmani), “Baltijas postkoloniālā drāma” (2011), “20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options” (2016) u.c.

³ Šāda veida atsevišķu lugu analīze redzama teātra zinātnieces Silvijas Radzobes sastādītajos teātra vēstures pētījumos “Latvijas teātris. 70. gadi” (1993), “Latvijas teātris. 80. gadi” (1995), “20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā” (2002), “Teātra režija Baltijā” (2006), “Teātra režija pasaulē I” (2009), “Teātra režija pasaulē II” (2011) u.c.

Par pārmaiņu zīmi gan latviešu dramaturģijas, gan tās pētniecības attīstībā uzskatāms 2001. gads, kad dramaturģijas studijas Latvijas Kultūras akadēmijā beidz pirmais Teātra, kino un televīzijas dramaturģijas bakalaura programmas kurss dramaturga un režisora Laura Gundara vadībā. Pēc izglītības un tā brīža dominējošas praktiskās pieredzes būdams režisors un scenārists, Lauris Gundars jau 90. gadu beigās pauž domu par dramaturģiju kā neliterāru parādību: "...dramaturģija ir visai dīvains rakstības veids, un to nevar pieskaitīt literatūrai, jo tas nav galējais produkts un ir pakārtots tālākai realizācijai. Tu vari būt ļoti labs literāts, bet tas nenozīmē, ka esi spējīgs rakstīt lugas. [...] ...dramaturģija ir nevis rakstības, bet teātra (vai kino) darbības veids. Mēs visi zinām, ka tas, ko personāžs saka, nebūt nav tas, ko viņš īstenībā domā. Bet, ja mēs visi to zinām, kāpēc tad apgalvojam, ka dramaturģija ir rakstības veids? Uzbūve taču ir svarīgāka: nepasakot tieši, tomēr dot saprast, ko tad varonis īstenībā domā. Tas ir amats." (Gundars 1998: 80) Nacionālās atmodas laikmeta kontekstā tobrīd provokatīvi skan arī Laura Gundara aicinājums citādi skatīties uz latviešu dramaturģijas vēsturisko attīstību: "Mēs nedrīkstam runāt par kaut kādu nacionālo dramaturģiju tā vienkāršā iemesla dēļ, ka dramaturģiskā konstrukcija nemēdz būt nacionāla. Protams, autors lielākoties raksta par cilvēkiem un norisēm, kas notiek viņam apkārt, un var būt parādīts gan latviešu, gan vācu raksturs, bet konstrukcija būs viena un tā pati. Šajā ziņā Blaumaņa darbi, piemēram, ir tipiska tā laika vācu dramaturģija. Un Blaumanis ir perfekts amatnieks. [...] ...ja mēs runājam par tradīcijām, tad mums jārunā par amata lietām, nevis tēmām." (Gundars 1998: 79)

Pēc desmit gadiem konsekventi savu dramaturģiska teksta radīšanas metodoloģiju Lauris Gundars pamato paša praktiskajā dramaturga un pedagoga pieredzē balstītajā grāmatā "Dramatika jeb Racionālā poētika" (2009)⁴, kas ir plašākais drāmas tehnikas un teorijas jautājumiem veltītais latviešu oriģināldarbs kopš dramaturga, režisora un teorētiķa Pētera Pētersona (1923-1998) rakstu krājuma "Drāma kā kritērijs" (Pētersons 1987):

- luga, atšķirībā no dzejas vai prozas teksta, nav gala produkts, bet paredzēta tālākai interpretācijai: "Lugas teksta tiešais adresāts ir tās režisors, producentis, pat aktieris vai pat vizinošā teātra garderobiste, un, tikai izlaužoties cauri šiem dažādu kalibru *starpadresātiem*, dramaturga darbs nokļūst līdz savam *gala*

⁴ Grāmatas atkārtots izdevums jaunā autora redakcijā latviešu valodā iznāk 2015. gadā, angļu valodā 2017. gadā un krievu valodā 2020. gadā.

lietotājam – skatītājam jeb personai, kuras apziņā tad nu viņa paša pieredze sintezējas ar autora sūtījumu. Sekojoši – dramaturģiska teksta gala produkts ir pavisam cita matērija: izrāde/filma.” (Gundars 2015: 18)

- dramaturģija ir primāri *tehnisks* rakstības veids, ko iespējams iemācīties, apgūstot noteiktas amata prasmes: “Jebkurš pamats dramaturģijā balstītam, publiski izrādāmam darbam ir stipri radniecīgāks ledusskapja instrukcijai, nevis romānam. [...] Ir acīmredzams – jo skaidrāka būs instrukcija, jo lielāka iespējamība, ka ledusskapis darbosies arī tehniski mazizglītota pircēja mājās, turklāt darbosies tā, kā to paredzējis konstruktors. [...] Dramaturģijas materiāls ir tehniska instrukcija, kurā izklāstīts veids, kā iespējams tikt līdz gala adresāta – skatītāja/klausītāja – dvēselei.” (Gundars 2015: 20-21)

Arī Pēteris Pētersons jau 1979. gadā runā par nepieciešamību paplašināt estētiskās uztveres robežas: “Es vārdu “drāma” nelietoju nedz attiecīgā literatūras veida, nedz dramatiskās dzejas attiecīgā žanra apzīmēšanai. Vārdu “drāma” atgriežoties pie tā grieķiskās pamatnozīmes “darbība”, es lietoju apstākļu un notikumu dziļplūsmas, rakstnieka domāšanas veida un metodes, nozīmīga estētiska kritērija apzīmēšanai. Man ir ieteikuši to saukt par dramatismu, tad nebūšot pārmetumu. Bet kāpēc darbību saukt par dramatismu vai darbībismu, tā atšķaidot pamatvārda spēku, samazinot tā ietilpību? Arvien visādi “ismi” man likušies mazāk nozīmīgi par pamatjēdzienu, kuram šis izplatītais sufikss piekārts. Un tāpēc lūdzu, izlasot vārdu “drāma”, tūlīt neredzēt acu priekšā kādas lugas 60 lappuses, bet pamēģināt aiz darbības jēdziena grieķiskā varianta saskatīt arī kādus plašākus estētiskus apvāršņus.” (Pētersons 1987: 313) Laura Gundara teorētiskā un praktiskā pieeja savukārt pavisam konkrēti paplašina dramaturģijas jēdziena izpratni no literāra uz teātra (kino, televīzijas) vajadzībām rakstītu tekstu, ietverot tajā arī iepriekš latviešu literatūras un teātra zinātnē neapzinātus starpžanrus – libretus, dramatisējumus, scenārijus, kolāžas u.c.

Principiāli dramaturģijas jēdziena izpratnes maiņu ietekmē arī teātra prakse. Visvairāk režisora Alvja Hermaņa un Jaunā Rīgas teātra aktieru koprades procesā radītās izrādes, sākot no “Garās dzīves” (2003) un turpinoties vēl daudzos t.s. “latviešu cikla” darbos⁵. “Garā dzīve” ir starptautiski zināmākā latviešu teātra izrāde, kas ieguvusi daudzus apbalvojumus starptautiskos teātra festivālos. Aktieri Baiba Broka, Vilis Daudziņš,

⁵ JRT izrādes “Latviešu stāsti” (2004), “Latviešu mīlestība” (2006), “Zilākalna Marta” un “Vectēvs” (abas 2009), “Melnais piens” un “Kapusvētki” (abas 2010), “Vēstures izpētes komisija” (2019).

Ģirts Krūmiņš, Guna Zariņa un Kaspars Znotiņš kopā ar režisoru bez dramaturga līdzdalības radījuši stāstu par vienu dienu piecu vecu Latvijas cilvēku dzīvē viena komunālā dzīvokļa sienās. Izrādei nav teksta, varoņiem nav arī programmiņā atšifrētu personvārdu, tomēr tieši “Garos dzīvi” viens no nozīmīgākajiem vācu 20. gadsimta otrās puses dramaturgiem Tankreds Dorsts (*Tankred Dorst, 1925-2017*) 2004. gadā uzaicina uz paša vadīto Eiropas laikmetīgās dramaturģijas festivālu *Neue Stücke aus Europa* Visbādenē, Vācijā. Galvenais festivāla izrāžu atlases kritērijs – interesants jaunas, ne senāk kā pirms diviem gadiem tapušas oriģināllugas iestudējums. Jautāts par “Garās dzīves” atbilstību dramaturģijas formātam, Tankreds Dorsts atbild: “Es domāju, ka tā tomēr noteikti ir luga. Lai arī tajā nav teksta, tomēr izrāde mums izstāsta notikumu. Dialogs šajā gadījumā nav pat vajadzīgs. [...] Šī ir luga bez teksta, tāpat kā mēdz būt dziesmas bez vārdiem.” (Rutkēviča 2004: 84)

Par to, ka kopējais dramaturģijas uztveres fokuss Latvijā ir kardināli un droši vien neatgriezeniski mainījies no dramaturģijas kā daiļliteratūras veida uz teātra tekstu kā performatīvas norises elementu, liecina vairāki procesi:

- lugas vairs gandrīz nemaz netiek publicētas, līdz ar to dramaturģija pamazām pazūd no latviešu literatūras kalendārā gada balvas nominācijām. Tā vietā kopš 2013. gada sasniegumi dramaturģijā tiek vērtēti profesionālo teātru jauniestudējumu skatē “Spēlmaņu nakts” teātra sezonas ietvaros, balvu piešķirot konkrēta teksta autoram.

- Latvijas laikmetīgās dramaturģijas ainu veido autoru paaudze, kas izglītojusies 21. gadsimtā gan Latvijā, gan citur Eiropā ciešā saistībā ar teātra praksi, daudzi strādājuši arī starptautiskos sadarbības projektos: Inga Ābele, Jānis Balodis, Ivo Briedis, Rasa Bugavičute-Pēce, Artūrs Dīcis, Matīss Gricmanis, Justīne Kļava u.c.

- teksta radīšana izrādes iestudēšanas procesa gaitā, līdzdarbojoties visai komandai un fokusējoties uz noteiktu tēmu, kļuvusi par plaši aprobētu praksi. Bez jau pieminētā Alvja Hermaņa šādi strādājuši režisori Reinis Boters, Krista Burāne, Mārtiņš Eihe, Andrejs Jarovojs, Kārlis Krūmiņš, Klāvs Mellis, Vladislavs Nastavševs, Elmārs Seņkovs, Valters Sīlis u.c.

- ja ilgstoši par savu praktisko pieredzi dramatisku tekstu radīšanā, analizē un interpretācijā publiski runājuši galvenokārt pieredzējuši režisori (piem., Ādolfs

Šapiro, Māra Ķimele⁶ u.c.), tad tagad arvien vairāk to dara paši dramaturgi. Bez jau minētā Laura Gundara par savām darba metodēm reflektējuši arī Jānis Balodis, Matīss Gricmanis un Rasa Bugavičute-Pēce.⁷

- dramaturģijas procesu analīze pārcēlusies no literatūrvēstures grāmatām uz teātrim veltītiem pētījumiem. Atsevišķi raksti par teksta lomu teātrī atrodami gandrīz visās jaunākajās Latvijas teātra vēsturēs.⁸

Plašāka dramaturģiskā teksta izpratne ļauj vairs nepieprasīt no izrādes literārā materiāla obligātos klasiskās dramaturģijas raksturlielumus: dialogu, remarkas, celoņsakarīgu darbības attīstību u.c. Viens no galējākajiem šāda tipa laikmetīgās dramaturģijas piemēriem ir austriešu autores, Nobela prēmijas laureātes Elfrīdes Jelinekas (*Elfriede Jelinek*) teātrim paredzētie teksti, kas intensīvi tiek iestudēti pasaules teātros. Vienīgās latviski pieejamās Jelinekas lugas “Bembijlenda” (*Bambiland*, 2003) tulkojāja Inga Rozentāle raksturo Jelinekas tekstus kā “polifonus teksta laukumus”, kuros pazūd norādes uz darbības laiku un vietu, uz konkrētām darbības personām, runātāju balsis it kā saplūst kopā: “Vienu no dramaturģijas pamatlikumiem, ka persona ar runas palīdzību atklāj savu raksturu, nomaina nebeidzams runāšanas akts.” (Rozentāle 2008: 69) Un faktiski tā kļūst gan par satura, gan formas pazīmi – teksts nepretendē uz kādas objektīvas patiesības atklāšanu, bet gan apzināti maina perspektīvu, dažbrīd pat viena teikuma ietvaros. Jelineka daudz un brīvi izmanto arī citu tekstu citātus, necenšoties darīt tos atpazīstamus, tie bieži tiek pārstrādāti un pielāgoti autores valodas ritmam. Līdz ar to lasītājam pašam teksta polifonijā jāorientējas, kurš ar kuru runā – vai darbības personas cita ar citu, vai ar publiku vai autori. Pagaidām šādi postdramatiskajai teātra praksei tipiski *teksta laukumi*, *teksta telpas* vai *teksta teritorijas* ir maz izmantoti

⁶ Skat. plašāk: Šapiro, Ādolfs (1991). *Starp-brīdis*. Rīga: Liesma; Zole, Ieva (2007). *Sarunas ar Māru Ķimeli*. Rīga: Jumava.

⁷ Skat. plašāk: Bugavičute, Rasa (2013). Preface // Zeltiņa, Guna, Reinsone, Sanita (eds.) (2013). *Text in Contemporary Theatre: The Baltics within the World Experience*. Cambridge Scholars Publishing, pp. xi-xii; Gricmanis, Matīss (2019). True Dramaturgy vs. Fictional Autobiography. Pērkone-Redoviča, Inga (ed.). *Culture Crossroads*, Vol.14, pp. 104-109; Balodis, Jānis (2020). text means anything, text means nothing. Mellēna-Bartkeviča, Lauma (ed.). *Contemporary Latvian Theatre*. Rīga: Zinātne, pp. 154-168.

⁸ Skat. plašāk: Zeltiņa, Guna, Reinsone, Sanita (eds.) (2013). *Text in Contemporary Theatre: The Baltics within the World Experience*. Cambridge Scholars Publishing; Uzula-Petrovska, Maija (2015). Jauno režisoru un dramaturgu sadarbība. Radzobe, Silvija (red.). *Latvijas jaunā režija*. Rīga: Latvijas Universitāte, 303.-313. lpp.; Jonīte, Dita (2020). Dramaturģija. Tagadnes dokumentēšana un politika teātrī. Tišheizere, Edīte, Rodiņa, Ieva, Jonīte, Dita, Mellēna-Bartkeviča, Lauma. *Neatkarības laika teātris*. Rīga: LU LFMI, 342.-381. lpp.; Ulberte, Līga (2020). Methods of Text Production in Latvian Contemporary Theatre. Mellēna-Bartkeviča, Lauma (ed.). *Contemporary Latvian Theatre*. Rīga: Zinātne, pp. 62-73.

latviešu dramaturģijā un teātrī un līdz ar to arī maz reflektēti teātra pētniecībā. Bet agrāk vai vēlāk arī tiem nāksies atrast nosaukumus.

Aktieris jeb performers

Latvijas aktiermākslas izglītībā tiek turpināta t. s. “krievu skolas” tradīcija, kuras pamatā ir Staņislavska sistēma dažādās variācijās un interpretācijās, kas Latvijā joprojām tiek uzskatīta par teātra mākslas ābeci. Tās rezultātu kritērijs ir aktiera spēja iemiesoties tēlā, kas ir režisora un aktiera sadarbībā radīta dramaturģiskā rakstura radoša interpretācija izrādes kontekstā. Šo stingro pamatu neapšaubā arī lielākā daļa jaunākās paaudzes teātra veidotāju un pedagogu, un tas ir jāpatur prātā, aplūkojot aktierspēles transformācijas 21. gadsimta Latvijas teātrī.

Fundamentāls pētījums, kurš, neskatoties uz daļēji novecojušu terminoloģiju, joprojām lasāms ar interesi un sniedz strukturētu ieskatu aktiermākslas attīstībā Latvijā no teātra pirmsākumiem 19. gadsimtā līdz 20. gadsimta 80. gadiem, ir teātra zinātnieces Līvijas Akurāteres (1925-2017) “Aktiermāksla latviešu teātrī” (Akurātere 1983). Tā joprojām ir vienīgā pilna apjoma zinātniskā monogrāfija par aktiermākslu Latvijas teātrī. Zināmā mērā turpinot Denī Didro opusā “Paradokss par aktieri” (Didro 2018) izvērsto divu aktierspēles tehniku prenostatījumu, Akurātere raksturo nošķirumu starp aktiera eksistences veidiem: “Līdzšinējā teātra vēsture pazīst divus vadošos pamatprincipus aktiermākslā: atrādīšanas teātri un pārdzīvojuma teātri. Praksē nereti šie abi virzieni pastāv līdzās un sajaucas pat viena aktiera tēlojumā. Turpretī teorētiski tie bija jau nošķirti, latviešu teātrim sākoties” (Akurātere 1983: 20). Mūsdienās mēs drīzāk adaptētu Robertas Pīrsones filmu analīzē (Pearson 1992) piedāvātos histrioniskā un vēriskā aktierspēles koda terminus. Tie varētu būt aktuāli, ņemot vērā dramatiskā teātra tradīcijas joprojām lielo īpatsvaru Latvijas teātrī, kas nosaka arī aktierspēles veidu. Pretēji Patrisa Pavī apgalvojumam, kurš, reflektējot par aktiermākslu mūsdienās, atzīmē, ka “aktierim nav vienmēr jāimitē vai nav pat jāreprezentē raksturs. Imitācijas jeb atdarināšanas estētika vairs nav dominējošā” (Balevičiūte 2014: 5), Latvijas teātris vismaz daļēji tajā atrodas un aktiera spēja atdarināt vai iemiesot dramatisko raksturu tiek uzskatīta par tā profesionalitātes kritēriju. Tajā pašā laikā arī šajās koordinātās aktierspēles prakse un tehnika ir dažādojusies un attīstījusies, atbilstoši jaunas teātra valodas meklējumiem režijā, kuru ietekme uz aktiermākslas transformācijām tiks aplūkota nedaudz vēlāk.

Histrioniskā un vēriskā priekšnesuma kodus savā monogrāfijā “Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino” pielieto un skaidro kino zinātniece Inga Pērkone (Pērkone

2020: 44-47). Viņas pētījums uzskatāms par otru fundamentālo zinātnisko monogrāfiju aktiermākslas jomā latviešu valodā. Turklāt Pērkone brīvi pārvalda un savieno dažādas aktuālās kino, teātra un kultūras teorijas, skatot aktiermākslas principus teātrī un kino integrēti. Šāda pieeja Latvijas kontekstā ir unikāla un ļoti auglīga, jo, kā atzīmē grāmatas autore, Latvijā starp kino un teātri ir ļoti tiešas saiknes un “abas jomas galvenie saistelementi ir tieši aktieri” (Pērkone 2020: 11).

Savukārt 2018. gadā iznākušais Latvijas valsts simtgadei veltītais 22 autoru kopdarbs “100 izcili Latvijas aktieri” (Radzobe 2018a un Radzobe 2018b) divos pamatīgos sējumos drīzāk uzrāda ar aktiermākslas teorētisko refleksiju saistīto problemātiku. Visā izdevumā nav atrodama neviena atsauce uz aktiermākslas teorijām, izņemot vienā rakstā pieminēto Konstantīna Staņislavska opusu “Mana dzīve mākslā” (Stanislavskij 1972) un dažos rakstos citēto Līvijas Akurāteres pētījumu. Aktieru portretējumos lielākoties dominē biogrāfiska pieeja un aktieru snieguma analīze vairumā gadījumu koncentrējas uz lomas interpretāciju literārā vai dramaturģiskā materiāla kontekstā, nevis pašas aktierspēles metožu un tehnikas izpēti. Paradoksālā kārtā tuvāk atziņām par aktiermākslas “virtuvi” piekļuvis žurnālists Ivars Kleins, kurš publicējis ieinteresētās intervijās ar 20 dažādu paaudžu latviešu aktieriem balstītu grāmatu “Iemiesošanās: starp mākslu un privāto dzīvi” (Kleins 2016), kas vairākkārt tiek citēta iepriekš minētajā Latvijas teātra pētnieku kopdarbā. Līdz ar to secināms, ka Latvijas teātra pētniecībā vēl daudz darāms, lai teorētiskajā refleksijā par aktiermākslu tiktu apbētas aktuālās teorijas un ieviesti atbilstoši termini.

Pieprasījums pēc jauna tipa aktiera Latvijas teātrī rodas 20. gadsimta 90. gados, kad sevi piesaka jauna talantīgu režisoru paaudze. Tobrīd tā principiāli norobežojas no iepriekšējās Latvijas teātra psiholoģiskā reālisma tradīcijas, lai gan vēlākos radošās darbības posmos režisori katrs savā veidā pie tās atgriežas. Spilgtākie vārdi šajā plejādē ir Alvis Hermanis, Regnārs Vaivars un trijotne – Dž. Dž. Džilindžers, Viesturs Kairišs un Gatis Šmits, kuri sākotnēji sevi piesaka kā apvienība “Nepanesamā teātra artelis”. Savās pirmajās izrādēs viņi it kā *aizmirst* psiholoģiskā teātra spēles noteikumus, kurus apguvuši studiju laikā, un liek tos *aizmirst* arī saviem aktieriem, tādējādi atbrīvojot viņus jaunam eksistences veidam, pieredzei un funkcijām savās izrādēs. Šīs pieejas sasaucas ar Lēmana definīciju par “strukturāli mainītām izrādes teksta īpašībām”, ar kuras palīdzību viņš raksturo 80.-90. gadu fenomenus Rietumeiropas postdramatiskajā teātrī: “klātbūtne dominē pār reprezentāciju, pieredze drīzāk tiek gūta kopā, nevis nodota skatītājam, process ir svarīgāks par produktu, izpaušme – par nozīmi,

enerģētisks impulss – par informāciju” (Lehmann 2006: 85). Nav tā, ka aktieri nespēlētu lomas, taču raksturu reprezentācija loģiski konstruētā pabeigtā sižetā vairs nav galvenais mērķis, priekšplānā izvirzās citi uzdevumi un funkcijas. Tā, piemēram, tas var būt aktieris-zīme kā Vaivara⁹ un Kairiša¹⁰, arī vairākās Hermaņa¹¹ izrādēs, kurās dominē vizualitāte un semiotiski rēbusi. Vai – aktieris, kurš pilnībā saplūst ar izrādes atmosfēru, to fiziski iemiesojot, kā Gata Šmita izrādēs¹². Vai – kā Džilindžera pieeju¹³ precīzi raksturo teātra pētniece Ilze Kļaviņa: “Režisors atsakās no mākslinieciskas attieksmes demonstrējuma pret skatuves notikumiem, tā vietā liekot aktieru pašizpaušmi un prasot skatītāju pašizpaušmi.” (Kļaviņa 2004: 175) Vai aktieris, kurš tādā mērā piesavinās teksta intimitāti, ka tā kļūst teju dokumentāla un tēls pilnībā saplūst ar aktiera personību, transformējot skatītāju par intīmas pašatklāsmes liecinieku – kā vairākās Hermaņa izrādēs¹⁴. Vai – apzināts performances mākslas, populārās un subkultūras elementu pielietojums Vaivara iestudējumos¹⁵, apvienojot vienā izrādē aktierus un ne-aktierus un īstenojot postdramatiskajam teātrim raksturīgo profesionālisma relativitāti.

Lai arī Latvijas teātra kontekstā šie 90. gadu meklējumi izskatās novatoriski un var tikt uztverti kā protests pret līdzšinējo teātra vienveidību, tomēr tie nerodas tukšā vietā. No vienas puses, tiem fonu veido padomju laika alternatīvās kultūras prakses, kuras galvenokārt īstenojās kā privātas iniciatīvas vai amatieru kustības ietvaros – mākslinieku performances (centrālās personības – Andris Grinbergs 70. gados un Hārdijs Lediņš 80. gados), aktiera un režisora Roberta Ligera vadītā “Rīgas pantomīma”, režisora Ilmāra Ēlerta teātris u.c. Tām ir paralēles ar performances

⁹ Piemēram, izrādēs: Tadeušs Ruževičs “Baltās laulības” (teātris “Skatuve”, 1996), “Alise” pēc Luisa Kerola darbu motīviem (teātris “Skatuve”, 1996), Hārdijs Lediņš, Kaspars Rolšteins “Rolshtein on the Beach” (Sorosa mūsdienu mākslas centrs - Rīga, 1997).

¹⁰ Piemēram, Aleksandrs Puškins “Akmens viesis” (*Nepanesamā teātra artelis*, 1996), Mirča Eliade “Jaunava Kristīna” (Jaunais Rīgas teātris, 1997), Fjodors Dostojevskis “Idiots” (Jaunais Rīgas teātris, 1999).

¹¹ Piemēram, Jukio Mišima “Marķīze de Sada” (Jaunais Rīgas teātris, 1993), Oskars Vailds “Doriana Greja ģimietne” (Jaunais Rīgas teātris, 1994).

¹² Piemēram, “Ričards III jeb Jorku ziema” pēc Viljama Šekspīra lugas (*Nepanesamā teātra artelis*, 1996), Deivids Harovers “Naži vistās” (Dailes teātris, 2006).

¹³ Izrāde Dž. Dž. Džilindžers “Trīs māsas. Ne Čehovs” (*Nepanesamā teātra artelis*, 1997).

¹⁴ Piemēram, “Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās” pēc Stīvena Soderberga scenārija filmai “Sekss, meli un video” (Jaunais Rīgas teātris, 1993), “Kā lēna un mierīga balss” pēc Nikolsona Beikera romāna “Vox” (Jaunais Rīgas teātris, 1996).

¹⁵ Piemēram, “Alise” pēc Luisa Kerola darbu motīviem (teātris “Skatuve”, 1996), Hārdijs Lediņš, Kaspars Rolšteins “Rolshtein on the Beach” (Sorosa mūsdienu mākslas centrs - Rīga, 1997), Oskars Vailds “Salome” (Jaunais Rīgas teātris, 1998).

mākslas attīstību un jaunas teātra valodas meklējumiem Rietumu pasaulē¹⁶. 90. gados to pēctecību nodrošina vairākas spilgtas personības, kuras kļūst par jaunās aktieru un režisoru paaudzes formāliem un neformāliem skolotājiem (piemēram, Modris Tenisons, Ansis Rūtentāls, arī Māra Ķimele) vai sadarbojas atsevišķos projektos, tādējādi nododot tālāk savu pieredzi un pasaules skatījumu (piemēram, Hārdija Lediņa sadarbība ar Kasparu Rolšteinu un Regnāru Vaivaru¹⁷).

No otras puses, jāmin vismaz divu spilgtu aktiermeistarības pedagogu – Māras Ķimeles un Pētera Krilova – ieguldījums laikmetīgi domājošas, atvērtas aktieru paaudzes skološanā. Krilova ar studentiem iestudētie diplomdarbi¹⁸ 90. gados pārsteidza ar jaunu un svaigu patiesīguma pakāpi aktieru sniegunā, kurā psiholoģiski pamatota motivācija un izpausme nereti savienota ar ekscentriku. Tieši Krilova skolu izgājušie aktieri veido Alvja Hermaņa vadītā Jaunā Rīgas teātra ansambļa kodolu¹⁹. Jaunā gadsimta pirmajā desmitgadē Hermaņa dokumentālās cilvēkpētniecības projektu (t. s. “latviešu cikla” izrāžu) rezultātā viņi līdz ar saviem kolēģiem kļūst par principiāli jauna tipa aktieriem-pētniekiem-stāstniekiem, kuriem vienlaikus ir pa spēkam arī *augstākā pilotāža* tradicionālā psiholoģiskā teātra koordinātās. Savukārt Māra Ķimele, būdama gan slavenā krievu režisora Anatolija Efrosa (*Анатолуи Эфрос*, 1925-1987) skolniece, gan 70. gadu alternatīvo mākslinieku grupējumu performanču dalībniece, savās izrādēs un pedagogiskajā darbā organiski savieno klasiskas dramatiskā psiholoģiskā teātra metodes ar nepieciešamību eksperimentēt un meklēt jaunus aktieriskās eksistences veidus²⁰. Viņas radošās darbības amplitūda un tajā skaitā pedagogiskā darba ietekme uz teātra procesiem Latvijā ir bagāts avots turpmākiem pētījumiem.

¹⁶ Piemēram, iespējams vilkt paralēles ar amerikāņu teātra pētnieces Elinoras Fuhsas atzīmēto 60. gadu teātra veidotājiem raksturīgo neuzticēšanos tekstam un pievēršanos aktiera intensīvas un iespējami autentiskas klātbūtnes meklējumiem (minot tādus piemērus kā Grotovskis, Bruks, Džulians Beks un Džudita Malina, Čaikins, Šehners u.c.), kam 70. gados pievienojas “performances teātris” (Fuhsas ieviests termins, tādi vārdi kā Foremans, Vilsons, Le Kompte u.c.) (Fuchs 1999).

¹⁷ Hārdijs Lediņš, Kaspars Rolšteins “Rolshtein on the Beach” (Sorosa mūsdienu mākslas centrs - Rīga, 1997).

¹⁸ Viljams Folkners “Vājprātīgā stāsts, pilns niknuma un trokšņa” (Latvijas Valsts konservatorijas Daugavpils teātra kurss, 1991), Fjodors Dostojevskis “Velni” (Latvijas Valsts konservatorijas Daugavpils teātra kurss, 1993), Fjodors Dostojevskis “Brāļi Karamazovi” (Latvijas Kultūras akadēmijas aktieru un režisoru kurss, 1997).

¹⁹ Baiba Broka, Vilis Daudziņš, Andris Keiņš, Ģirts Krūmiņš, Kaspars Znotiņš u.c.

²⁰ Kā pāris spilgtus piemērus var minēt izrādes: “Rutes grāmata” (JRT, 1994) pēc Bībeles motīviem, kuru varētu raksturot kā mēģinājumu tuvoties rituālā teātra izpausmēm, kad būtiskāka par katras aktrises individuālo sniegumu lomā ir kolektīvā norise, un “Mani mīl Šekspīrs. Soneti” (JRT, 1996) un “Dzeja” (JRT, 2014), kurās aktieri perfekti pārvalda šķietami nebeidzamu skaitu Šekspīra sonetu vai latviešu dzejnieku vārsmu un nepārtraukti improvizē.

21. gadsimta jaunās režisoru un dramaturgu paaudzes vēl vairāk paplašina aktiermākslas izpausmju spektru. Šeit iespējams vien ieskicēt dažus no virzieniem. Pirmkārt, palielinoties procesā jaunradīta un koprades teātra principu pielietojumam, aktieris arvien biežāk kļūst par izrādes līdzautoru. Pavī atzīmē, ka “arī dramaturģijā mainās aktiera statuss – aktieris vairs nerunā lomas vārdā, no tās viedokļa, bet gan darbojas kā stāstnieks (Balevičiūte 2014: 6). Līdz ar to aktierspēlē tas svārstās starp dramatisko aktieri, kurš atveido personāžu, un episko stāstnieku, kurš vēsta par to. Šī pozīciju maiņa un mijiedarbība saasina klātbūtnes nozīmi aktierdarbā, tuvinot to Lēmana formulētajai domai, ka “postdramatiskā teātra aktieris bieži vien vairs nav aktieris, kurš spēlē lomu, bet *performants*, kurš piedāvā vērojumam un apcerei savu klātbūtni uz skatuves” (Lehmann 2006: 135). Otrkārt, procesā jaunradītā koprades teātrī nereti priekšnesumu sniedz izrādes dramaturgs, režisors vai horeogrāfs vai arī tajā piedalās citi ne-aktieri. Tādējādi tieši aktiera prasmju nozīme tiek padarīta relatīva un priekšplānā izvirzās attiecīgās personības klātbūtne, tās tiešā saikne ar izrādes tēmu un saturu. Treškārt, Latvijas teātrī satopami arī “performances teātra” piemēri²¹, kam raksturīga “nepārtraukta sevis kā izrādes apzināšanās un nepieciejamība reprezentācijai” (Fuchs 1999: 79). Aktieru piedalīšanās šādos projektos, iespējams, atgriezeniski ietekmē viņu turpmāko sniegumu arī dramatiskā teātra koordinātās. Visbeidzot, jāatzīmē arvien pieaugošā fiziskā teātra principu un laikmetīgās dejas domāšanas ietekme uz teātra tapšanas procesu, kas arī nozīmē aktierdarba attālināšanu no reālismam raksturīgajām “pašas dzīves formām”. Visspilgtāk aktieru fizisko darbību izkāpinājuma pieeja (nereti līdz lielas grūtību pakāpes vai pat reālas bīstamības robežai) izpaužas režisora Vladislava Nastavševa izrādēs²². Tādējādi viņš panāk saasinātu aktieru (fiziskās) klātbūtnes sajūtu, vienlaikus apgrūtinot vai pat padarot neiespējamu viņu ieslīgšanu tīrā rakstura reprezentācijā. Režisoru sadarbība ar laikmetīgās dejas horeogrāfiem, veidojot izrāžu kustību partitūru un precizējot aktieru psihofiziskās izpausmes, 21. gadsimta Latvijas teātrī jau teju ir kļuvusi par normu²³.

Ārzemju profesionāļi pēc Latvijas teātra izrāžu noskatīšanās nereti atzīmē tieši aktierspēles kvalitāti. Gribētos domāt, ka tam par iemeslu ir tieši dažādu

²¹ Interesanti meklējumi šajā jomā bijuši, piemēram, režisoram Mārtiņam Eihem izrādēs “Brīvība” (Latvijas Jaunā teātra institūts, 2007), “Sāra Keina” (Radošā apvienība “Nomadi”, 2011), “Taņas dzimšanas diena” (Ģertrūdes ielas teātris, 2016).

²² Piemēram, Ivana Buņina “Mitjas mīlestība” (*Dirty Deal Teatro*, 2010), Augusta Strindberga “Jūlijas jaunkundze” (Valmieras drāmas teātris, 2012), “Melnā sperma” (Ģertrūdes ielas teātris, 2015) u.c.

²³ Sk. laikmetīgās dejas pētnieces Ditas Jonītes apakšnodāļu “Laikmetīgā deja un teātris” kolektīvajā monogrāfijā “Neatkarības laika teātris” (Jonīte 2020: 441-448).

aktiermeistarības tehniku savienošana, pilnībā neatkāpjoties no pamatos ieliktais Staņislavska metodes. Iespējams, ka turpmākajā teorētiskajā refleksijā mums noderētu amerikāņu aktiermākslas pētnieka Filipa Auslandera (*Philip Auslander*) pieeja, kurš savā grāmatā “No aktierspēles uz performanci” (Auslander 1997) pēta aktierspēles izmaiņas 20. gadsimta otrajā pusē, teātra koncepcijai paplašinoties un iekļaujot dažādas performatīvas izpausmes. Viņa skatījums ir attīstījies “no sākotnējās nodošanās teātrim uz plašāku performances un tās žanru koncepciju” (Auslander 1997: 1). Šajā izteikumā zināmā mērā tiek pretnostatīts teātris kā šaurāku fenomenu apzīmējošs jēdziens un performance kā plašāks skatuves mākslas fenomenu apzīmējums, kurš iekļauj arī teātri. Visticamāk, laikmetīgā teātra praksē un teorijā jau aprobētā aktiera transformācija par performeru, izrādes – par notikumu, bet skatītāja – par dalībnieku, tomēr tuvākajā laikā neatceļ arī konvencionālā dramatiskā teātra klātbūtni Latvijas teātrī. Un tas padara teorētisko refleksiju par aktiermākslu Latvijā intriģējošu, jo nereti abās zonās darbojas vieni un tie paši aktieri.

Telpa

Telpa kā izrādes integrāla, bet bieži vien arī integrējoša sastāvdaļa ir 21. gadsimta laikmetīgo teātri definējoša iezīme. Kā raksta Lēmans, postdramatiskajā teātrī logocentriskās hierarhijas nojaukšanas rezultātā jebkura cita izrādes komponente var kļūt dominējoša, un vislielākajā mērā tas attiecas tieši uz telpu. “Tekstā balstītas dramaturģijas vietā mēs bieži redzam vizuālo dramaturģiju.” (Leman 2013: 151) Raksturīgi, ka, rakstot par vizuālo dramaturģiju, Lēmans apvieno tajā telpu un kustību. Šis apvienojums ir Lēmāna postdramatiskā teātra teorijas viena no būtiskajām novatoriskajām idejām, kas sniedz intriģējošu fokusu laikmetīgā teātra tālākai pētniecībai.

Jāatzīmē, ka telpas interpretācija latviešu teātrī ir atbildusi vizuālo un performatīvo mākslu laikmetīgajām paradigmām un aktuālajiem meklējumiem jau salīdzinoši agrā profesionalizācijas posmā – 20. gadsimta pirmās desmitgades nogalē, kad profesionālajam teātrim ir tikko 40 gadu. Ar izrādi “Uguns un nakts” (1911) Jaunajā Rīgas teātrī tiek sperts izšķirošs solis režijas un scenogrāfijas mijiedarbībai. 20.-30. gados laikmetīgo meklējumu kontekstā darbojas Dailes teātris, tieši telpas izmantojuma un attīstības ziņā iekļaudamies ne vien modernisma, bet arī vēsturiskā avangarda strāvojumā. Spilgti scenogrāfi, modernisma pārstāvji, darbojas arī citos teātros, attīstot to, ko mūsdienu avangarda pētnieki definē kā “telpas dramaturģiju” (Kosinski 2018:

85), pat ja ne vienmēr tas notiek mijiedarbībā ar režiju. Šā perioda teātris un telpas izmantojums tajā pēdējā laikā aktualizēts vairākos pētījumos, īpaši uzsverot šo fenomenu nozīmi starptautiskā kontekstā un līdzvērtību Rietumu avangarda un modernisma kustībai, kā arī saikni ar 21. gadsimta dramatisko un postdramatisko teātri (Rodiņa 2020, Tišheizere 2018; 2020; 2021).

Toties minimāli pētīta ir telpa un tās nozīme Latvijas padomju perioda teātrī. Atsevišķi pētījumi veltīti skatuves ietērpam, skatot to vizuālās mākslas kontekstā (Blūma 1988), vai arī noteiktiem māksliniekiem, piemēram, Ilmāram Blumbergam (Berjockins 1983), analizējot oficiāli atzītus darbus. Taču praktiski nav publikāciju par padomju laika alternatīvajiem procesiem Latvijas performatīvajās mākslās, kuri neatbilda sociālistiskā reālisma kanoniem. Tikai 21. gadsimta pirmajā desmitgadē vāktas liecības par šā perioda jaunatnes kontrkultūru (Valpēters 2010) un vizuālās mākslas kontekstā teorētiski apzinātas performances izpausmes (Matule 2009), tās neattiecinot uz teātri. Šādu pētījumu trūkums attiecībā uz teātri atstājis nopietnu lakūnu kopējā izpratnē par šā laika mākslu. 70.-80. gadu alternatīvā kultūra ir plašs pētījumu lauks ne vien teātra, bet plašāk – arī performatīvo mākslu jomā. Taču to apgrūtina faktoloģiskā materiāla trūkums. Alternatīvajai kultūrai bieži vien nebija piešķirts profesionālas un tātad oficiāli pētāmas mākslas statuss. Piemēram, starptautisku atpazīstamību ieguvušais ansamblis “Rīgas pantomīma” tā arī palika amatieru statusā. Savukārt profesionālo teātru no sociālistiskā reālisma paradigmas atšķirīgās izrādes un citi notikumi vai nu vispār nav fiksēti un izvērtēti recenzijās vai apskatos, vai arī par tiem rakstītas noliedzošas, nevis analizējošas kritikas. Alternatīvi vai eksperimentāli, oficiāli neatzīti teātra darbi saglabājušies bieži vien tikai neprofesionālos videoierakstos bez skaņas, fotouzņēmumos, kā arī laikabiedru atmiņās, kuras var būt gan selektīvas, gan neprecīzas.

Taču tieši neformālās, alternatīvās mākslas dzīlēs radās jauni strāvājumi, novatoriskas estētiskās idejas. Bieži vien tās bija radušās, savdabīgi pārņemot no ārpusaules iegūto nesistemātisko un fragmentāro informāciju: atsevišķi raksti, filmas, “samizdata” publikācijas neveidoja pilnu informatīvo ainu, bet deva ierosmi interpretācijai, patstāvīgai un unikālai attīstībai, kas varēja krasi atšķirties no oriģināla.

Īpaši svarīgi pētījumi par šo posmu būtu tāpēc, ka tieši šī 70.-80. gadu alternatīvā kultūra, kas sasaucās ar notiekošo gan Rietumu, gan estētiski un politiski nedaudz brīvākajā sociālisma valstu mākslā, būtiski ietekmēja jaunatnes kontrkultūru un caur to – topošos māksliniekus, kuri savu profesionālo kondīciju sasniedza 20. un 21. gadsimtu

mijā un noteica vadošos procesus 21. gadsimtā. Alvis Hermanis, kurš kādu laiku bijis Modra Tenisona audzēknis, atzinis, ka Tenisona meklējumi gan fiziskā, gan garīgā nozīmē bijuši līdzvērtīgi Ježija Grotovska estētikai (Vējš 2021: 81-85). Hermanis uzaicināja Tenisonu kā līdzautoru vienai no savām programmatiskajām izrādēm “Tālāk” (2004), kas principiāli mainīja izpratni par telpu Latvijas jaunākā laika teātrī. Šādas lakūnas savu teātru vēsturē 21. gadsimtā tiecas pārvarēt arī citu postsociālisma valstu pētnieki, kuru priekšā ir tādi paši fakti un pierādījumu meklēšanas izaicinājumi, turklāt arī garāks alternatīvās kultūras periods. Tieši neoficiālā, alternatīvā, no sociālistiskā reālisma kanona atšķirīgā kultūra ļauj saskatīt, cik daudz kopīga ar Rietumu tendencēm bijis Austrum- un Centrāleiropas sociālisma valstu mākslas procesiem.

Tas attiecas arī uz teātri padomju Latvijā. Raksturīgi, ka Latvijas padomju perioda alternatīvajās performatīvajās mākslās – ne vien teātrī, bet arī kustību mākslā, ko visspilgtāk prezentēja ansamblis “Rīgas pantomīma” Roberta Ligera vadībā, kā arī Modra Tenisona darbi gan Latvijā, gan Lietuvā – aktīvi darbojās vai vismaz līdzdarbojās vizuālo mākslu, kā arī jaunās scenogrāfijas pārstāvji – Ilmārs Blumbergs, Andris Freibergs. Tieši viņi, kas strādāja arī “lielajos” valsts teātros, tajos ienesa laikmetīgā teātra garu un novatorismu, kā arī pieradināja pamatstrāvas skatītājus pie mākslas, kurā nepieciešama daudz lielāka individuāla iesaiste, tādējādi ieliekot estētisko pamatu 90. gadu un 21. gadsimta sākuma radošajiem meklējumiem jau neatkarīgās Latvijas un atvērtas informatīvās telpas apstākļos.

Pie šādas alternatīvās kultūras un valstiskās mākslas sintēzes augstākajiem sasniegumiem pieskaitāma Henrika Ibsena lugas “Brands” izrāde Dailes teātrī (1975, rež. Arnolds Liniņš). Izrādē, kas ārpus Latvijas tika parādīta tikai sociālistiskajā Bulgārijā un PSRS galvaspilsētā Maskavā, vistiešākajā veidā izpaudās postdramatiskajam teātrim, kurš tobrīd uzplauka Rietumos, raksturīgā logocentriskās hierarhijas nojaukšana un vēstījuma struktūra, ko “veido simultāni komunicētas zīmes dažādos kanālos” (Radzobe 2015: 138). Šie kanāli bija gan mūzika un kora rečitatīvi, kuros skanēja daļa no Ibsena teksta, gan telpa, ko kopā veidoja protagonista un statistu jeb plastiskā kora kustību partitūra, kuru bija radījis Modris Tenisons, un Ilmāra Blumberga veidotā scenogrāfiskā uzbūve – zema, apgāzta piramīda ar vienu vienīgu atbalsta punktu. Tā ne vien iemiesoja galvenā varoņa *credo* – “visu vai neko”, bet arī tieši ietekmēja gan aktieru, gan plastiskā kora kustību veidu, ritmu, amplitūdu. Vienkāršajai uzbūvei bija neizsmeļamas izteiksmības iespējas, kas izpaudās tikai

mijiedarbībā ar plastisko kori. Šai izrādei precīzi atbildst Lēmana tēze par integrālo vizuālo teātri, kura uzplaukums Rietumos attiecas tieši uz 70.-80. gadiem: “Scenogrāfija [...] vērotāja skatienam atklājas kā noteikts teksts, scēnisks dzejolis, kurā cilvēka ķermenis kļuvis par metaforu, bet pati kustība – par rakstību, “uzrakstu” nevis “deju”.” (Leman 2013: 152) Šis iestudējums droši varētu stāties līdzās Roberta Vilsona (*Robert Wilson*), Jana Lauersa (*Jan Lauwers*), Pīnas Baušas (*Pina Bausch*, 1940-2009), Tadeuša Kantora (*Tadeusz Kantor*, 1915-1990), un citu postdramatiskā teātra meistarų opusiem.

Nozīmīga alternatīvās kultūras parādība, kas neguva atbalsi sava laika kritiskajā vai pētnieciskajā domā, bet ietekmēja jaunās paaudzes mākslinieku estētiskos uzskatus, tai skaitā arī par telpas izmantojuma iespējām, bija performanču māksla. Tās pārstāvji Latvijā gāja to pašu ceļu, ko serbu multimāksliniece Marina Abramoviča (*Marina Abramović*), lai arī mazāk radikālā veidā. Mākslinieks Andris Grinbergs iniciē vairāk nekā 30 performances, ko tobrīd dēvē par hepeningiem, un tajos piedalās daudzi latviešu mākslai nozīmīgi cilvēki, arī režisore Māra Ķimele. Šādu performanču jeb hepeningu amplitūda bija milzīga un robežas gandrīz nenosakāmas – no rūpīgi sagatavotiem iestudējumiem līdz spontānām akcijām, no pantomīmas uz ielas, neformālās mūzikas koncertiem līdz pārgājieniem pa noteiktu maršrutu.²⁴ Kā uzsver viens no performanču dalībniekiem Imants Lancmanis, “mums patika rotaļāties ar realitāti” (Valpēters 2010, 138). Šīs rotaļas atbilst vācu teātra zinātnieces Ērikas Fišeres-Lihtes aprakstītajām Rietumu laikmetīgās performances pazīmēm: (1) mākslinieki “tiecas radīt nevis mākslas darbu (artefaktu), bet notikumu”; (2) performances mērķis ir likt skatītājiem to nevis (vai ne tikai) “saprast, bet pārdzīvot un iedziļināties iegūtajā jutekliskajā pieredzē, kas pārsniedz izpratnes robežas”; (3) skatītāji ir aktīva performances daļa, var paši tajā piedalīties un mainīt tās gaitu; (4) performance ir notikums, kas nav tirāžējams vai atkārtojams (Fisher-Lihte 2015: 27–38). Vienlaikus tās bija savdabīgs prototips īpašvietas (*site-specific*) teātrim, sevišķi kāzas un citas performances Rundāles pilī, kuras aktualizēja ne-teātra telpu, liekot “vietai pašai “runāt” un atklāties jaunā gaismā” (Leman 2013: 250).

²⁴ Spilgts piemērs ir Rundālē sarīkotās Imanta un Ievas Lancmaņu kāzas (1971). Lancmaņi bija Rastrelli projektētās, karā un padomju laikā izpostītās baroka pils restaurācijas vadītāji, gan viņiem, gan viesiem bija baroka tērpi, parūkas un atbilstoši iestudēta uzvedība – to saglabā ne vien fotogrāfijas, bet arī Maijas Tabakas glezna “Kāzas Rundālē”. Gadu vēlāk Andris Grinbergs, izmantojot precību rituāla formu, inscenēja savējās kā “Jēzus Kristus kāzas” ar jaunlaulāto gultu jūras malā, visas norises bija atklātas, un tās fiksēja sava laika labākie fotomākslinieki.

Neskatoties uz “dzelzs priekškaru”, Latvijas teātris arī tā sauktās Brežņeva stagnācijas gados un starptautiskas informācijas vakuumā uzrādīja daudzas tendences, kas bija aktuālas Rietumu mākslā. Krītot “dzelzs priekškaram” un Latvijai atgūstot neatkarību, tieši telpa un tās iespējas performatīvajās mākslās sasniedza visstraujāko attīstību, vienlaikus gan arī iezīmējot zināmu šķelšanos starp jaunākās paaudzes režisoriem un scenogrāfiem. Jauni telpas izmantošanas principi ienāca, pateicoties iespējai regulāri piedalīties Prāgas kvadrinnālē kā novatorisko ideju “kausējamā katlā”. Tomēr to praktiska iemiesošana sākās tikai 90. gadu beigās, kad beidzās sociālās iekārtas maiņas nestais ekonomikas sabrukums, kas ietekmēja arī teātri. Tie bijī objektīvi apstākļi, kas analizēti pētījumos par latviešu teātri sociālās un politiskās iekārtas pārejas laikā (Tišheizere 2020) un 21. gadsimta režijas un teorētiskās domas kontekstā (Ulberte 2015), kā arī monogrāfijā par Latvijas scenogrāfijas skolas korifeju Andri Freibergu (Zieda 2016).

Taču liela nozīme bija arī subjektīvajam faktoram, ka Latvijā 90. gadu sākumā ieradās latviešu režisore Baņuta Rubess, dzimusi, augusi un izglītojusies Rietumu pasaulē, ar dabiski iegūtu postmodernu pasaules uztveri un postdramatiskā teātra pieredzi. Viņas devums un nozīmīgie impulsi Latvijas teātra attīstībai joprojām nav novērtēti. Rubess atbrauca ar vērā ņemamu alternatīvā teātra pieredzi, mēģinot daudzus tā paņēmienus “uzpotēt” arī Latvijas teātriem, kuriem 90. gados lielākoties vēl bija tikai institucionāla forma. Tāpēc daudzi no Rubess iniciētajiem principiem neiesakņojās uzreiz, bet realizējās tikai vēlāk un citu mākslinieku daiļradē.

Rubess iepazīstināja Latvijas teātra sabiedrību ar koprades (*devised*) teātra metodi, kas vislielākajā mērā tiecas pēc logocentriskā un hierarhiskā teātra izpausmju mazināšanas, bet galvenais – apelē pie katra izrādes dalībnieka aktīvas un līdzvērtīgas radošas iniciatīvas. Tas vēlāk spoži uzplauka Alvja Hermaņa un Jaunā Rīgas teātra aktieru kopdarbos, kuri savukārt ietekmēja 21. gadsimta otrās desmitgades jauno režisoru paaudzi, principiāli mainot arī attieksmi pret telpu, tai skaitā iekļaujot tajā arī skatītājus. Rubess iestudēja vienu no pirmajām imersīvajām izrādēm – “Hotel Kristina” (2006) Latvijas Nacionālajā teātrī, kad izrādes laikā skatītāji ar īsziņām balsoja par izrādes fināla iespējamajiem variantiem. Tikai pēc desmit gadiem šo teātra un telpas tipu tālāk attīstīja Mārtiņš Eihe Ģertrūdes ielas teātra uzvedumā “Taņas dzimšanas diena” (2016) – tajā aktieri un skatītāji, kas bija arī dalībnieki, vārda tiešajā nozīmē sēdēja pie viena svinību galda un atzīmēja kādas Taņas (par to varēja kļūt jebkurš) dzimšanas dienu, daloties atšķirīgās tuvās un tālās vēstures atmiņās. Ikviens varēja iespraukties aktieru

spēlētajos dialogos un monologos ar savu stāstu, mainot sarunas vai diskusijas virzienu. Turklāt “performatīvā telpa”, lietojot Fišeres-Lihtes apzīmējumu, bija principiāli paplašināta: tā aptvēra ne vien konkrēto spēles laukumu, bet divas separātas Latvijas sabiedrības daļas – latviešus un tā sauktos krievvalodīgos, un tātad arī atšķirīgu vēstures izpratnes lauku.

Rubess “izveda” teātri no skatuves kārbas kā vienīgās leģitīmās telpas. Tā, piemēram, izrāde “Rondo” (2000) notika Jaunā Rīgas teātra dažādās vietās, un skatītāji “ceļoja” pa līdz tam spēlēšanai neparedzētām kāpnēm, foajē, pat tualetēm. Turklāt šī ne-skatuves telpa paredzēja arī citu saskarsmi ar publiku – nevis aktieru un vērotāju attiecības, bet vienā spēles telpā eksistējošu cilvēku saspēli, kurai publika vēl nebija gatava.

Rubess realizēja vērienīgu *site-specific* jeb īpašvietas teātra projektu “Glābšanās no Trojas” (Latvijas Jaunā teātra institūts, 2004), sapresējot vienā laiktelpā – Liepājas bijušajā militārajā zonā Karostā – vairākus hronoloģiskos un ģeogrāfiskos slāņus: reālo Baltijas jūras krastu, no kura Otrā Pasaules kara beigās uz Zviedriju devās bēgļu laivas, Eiripīda “Trojiešu” notikumus un arī 2001. gada 11. septembra katastrofu, kas vēl bija sabiedrības aktuālajā atmiņā. Šo laika un vietas aktualizēšanu Rubess turpināja arī uzvedumā “Benjamiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam” (2009), savienojot vienā konkrētas sievietes, starpkaru Latvijas preses karalienes Emilijas Benjamiņas dzīves stāstā samaņas–bezsamaņas vai nomoda–murga realitāti, ko turklāt pastiprināja spēles vieta – Benjamiņu dzimtai piederošais nams. No šīs viņas izrādes un tās sniegtajiem mākslinieciskajiem impulsiem nākamajā desmitgadē izauga vesela plejāde izrāžu par ievērojamiem Latvijas kultūras un mākslas darbiniekiem²⁵, kas tika spēlētas maksimāli autentiskos apstākļos – muzejos, izstāžu zālēs un tamlīdzīgi, attīstot īpašvietas teātra dažādās iespējas. Protams, Latvijas teātra ainavas dažādošanās nav tikai Baņutas Rubess nopelns, taču viņa vairāk nekā divas desmitgades bija svarīgs un veicinošs faktors tās attīstībā.

Latvijas teātra jaunākajā realitātē un teorētiskās domas tālākvirzībā liela nozīme ir nevalstiskajam sektoram. Lielākoties tieši tā saukto neatkarīgo teātru alternatīvajos (šajā gadījumā – ne vairs politiski neatzītos, bet no valsts repertuāra teātru psiholoģiskās pamatstrāvas atšķirīgos) uzvedumos un regulāros festivālos – kā galvenais minams

²⁵ Piemēram, tādas producentes Lailas Baumanes un Mūzikas un mākslas atbalsta fonda producētas latviešu māksliniekiem veltītas izrādes kā “Pauļuks. Rāmji” pēc Zigurda Konstanta grāmatas (rež. Inese Mičule, 2012), Ivo Briedis “Padegs un Padegs” (rež. Varis Piņķis, 2015), Ivo Briedis “No Rozentāla” (rež. Paula Pļavniece, 2016), “Zibeņu domas. Irbīte” (rež. Inga Tropa, 2018) u.c.

Latvijas Jaunā teātra institūta rīkotais starptautiskais festivāls “Homo Novus”²⁶ (kopš 1995) – turpinās telpas citāda apjēgsme un izmantošana.

Viens no jaunākajā Latvijas teātra praksē visvairāk attīstītajiem teātra telpas meklējumu virzieniem ir īpašvietas teātris, kurš katrā konkrētā izrādē izpaužas citādi, atšķirīgā veida liek telpai “runāt”, izvirza skatītājiem jaunus saskarsmes noteikumus, padara viņus par vienotas laiktelpas neatņemamu, darbīgu un iedarbīgu komponenti. Veiksmīgs un inovatīvs īpašvietas, kā arī vides teātra piemērs ir Valmieras vasaras teātra festivāls (kopš 2016), kurš par spēles laukumu padarījis veselu pilsētu, izmantojot gan skolas, ugunsdzēsēju depo, baseina, naktskluba telpas, gan pilsētas parkus, būvlaukumus, pagalmus, un līdz ar to nojaucot arī tradicionālo robežu starp aktieriem un skatītājiem, kas tagad jau tiek uztverta kā pamatota un skaidra saskarsmes forma.

Īpašvietas teātri attīsta arī režisors Valters Sīlis, savās izrādēs–pārgājienos “Mārupīte” (*Dirty Deal Teatro*, 2012), “Mežs” un “Pilsēta” (Latvijas Nacionālais teātris, 2020) savienojot to ar vides un imersīvā teātra principiem. Īpašvietas principus izmantojis Mārtiņš Eihe, Rēzeknes teātrī “Joriks” iestudējot izrādi pilsētvidē “Mans kaimiņš ebrejs” (2021) – koprades procesā veidotus stāstus par šīs Latvijas Austrumdaļas Latgales pilsētu un tās iedzīvotājiem ebrejiem, kuri gājuši bojā holokaustā. Izrādes darbība notiek dažādās pilsētas vietās ap atjaunoto Zaļo sinagogu, skatītāju grupām ceļojot no vienas spēles “ligzdas” uz nākamo. Šajā izrādē telpas jēdziens paplašināts, ietverot arī laiku – pagātni, kas turpinās tagadnē un veido to kā izzinošu pētījumu, kas tādējādi robežojas arī ar dokumentālo teātri.

Pilsētvidē kā radošā telpā konsekventi strādā režisore Krista Burāne, kura savos darbos vislielākajā mērā balstās uz šajā vidē dzīvojošiem cilvēkiem, aicinot viņus savu dzīvi vai tās fragmentu padarīt par mākslas objektu, kā arī mainīt sabiedrības nostāju. Burānes izrādēs “Lasītava” (sadarbībā ar M. Eihi, 2015), “Robežas” (2016), “Cietoksnis” (2017), “no tā laika koki vairs nerunā” (2020) sastopams Lēmana aprakstītais princips, kā veidojas Jana Lauversa izrāžu telpa, kurā “aktieri kā skatītāji bieži vien noraugās uz to, ko dara citi izpildītāji”, proti, “tas funkcionē līdzīgi kā “skatiena režija” glezniecībā” (Leman 2013: 249). Taču Burāne šo paņēmienu izmanto, vienlaikus uzvedumu sapludinot ar reālu dzīves notikumu un gandrīz pilnīgi izdzēšot robežu starp iesaistītajiem performeriem un viņu vērotājiem.

²⁶ <http://homonovus.lv/>

Var secināt, ka laikmetīgajā Latvijas teātrī telpas jēdziens ir būtiski paplašināts – no konkrētas spēles vietas, teātra ēkas un skatuves tas izpleties līdz ārpusaulei, pilsētvidei, laiktelpai, ietverot ne vien tagadni, bet arī vēsturi. Bet galvenais – mainot publikas un aktieru attiecības, apvienojot tos kā vienas darbības telpas sastāvdaļas, vienlīdz nozīmīgas darbības norisei un jēgai.

Latviešu aktieris, režisors un dramaturgs, nevalstiskās teātra trupas *Kvadrifrons* mākslinieciskais un intelektuālais līderis Klāvs Mellis uzskatāmi reprezentē postdramatiskā laikmeta universālo mākslinieku, kurš pats spēj rakstīt izrāžu tekstus, radīt telpu, iestudēt, performēt un arī administrēt. Reflektējot par pandēmijas apstādinātā teātra izaicinājumiem, 2021. gada pavasarī Klāvs Mellis raksta: “Jautājums par to, kur sākas un beidzas teātris, nav jauns – dažnedažādas savstarpēji pretrunīgas performatīvas prakses un tendences sasummēt zem viena termina lietussarga ir pagrūti. Pat Hansa Tīsa Lēmana superpopulārais “postdramatiskā teātra” jēdziens būtībā apliecina tikai vienu: jā, notiek viss kaut kas un tas viss vairāk vai mazāk skaitās. Pēdējos simts gados tieši teātra formulēšana ir viena no skatuves mākslas procesa būtiskajām komponentēm: laikmetīgais, postdramatiskais teātris pats sev kļuvis par vienu no interesantākajām parādībām, savukārt mākslas pētniecība un apzināšana – par vienu no šīs tendences pamatuzdevumiem.” (Mellis 2021) Latvijas teātra jauno un mainīgo parādību analīze laikmetīgo teoriju kontekstā palīdz ieraudzīt tā saiknes ar pasaules teātra kultūru un ieviest jaunu terminoloģiju adekvātākai komunikācijai ar auditoriju.

Avoti un literatūra

Akurātere, Līvija (1983). *Aktiermāksla latviešu teātrī*. Rīga: Zinātne.

Auslander, Philip (1997). *From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism*. Londons and New York: Routledge.

Balevičiūte, Ramune (ed.) (2014). *Acting Reconsidered: New Approaches to Actor's Work*. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Berjozkins, Viktors (1973). *Ilmārs Blumbergs*. Rīga: Liesma.

Blūma, Dzidra (1988). *Skatuves ietērs latviešu teātrī*. Rīga: Zinātne.

Didro, Denī (2018). *Paradokss par aktieri*. Rīga: Omnia mea.

Encyclopedia Britannica. Pieejams: <https://www.britannica.com/art/dramaturgy> [sk. 01.08.2021.]

- Fischer-Lichte, Erica (2008). *The Transformative Power of Performance: New Aesthetics*. London and New York: Routledge.
- Fisher-Lihte, Erika (2015). *Estetika performativnosti*. Moskva, Kanon-press.
- Fuchs, Elinor (1996). *The Death of Character: Perspectives on Theater after Modernism*. Bloomingtons and Indianapolis: Indiana University Press.
- Gundars, Lauris (2015). *Dramatika jeb Racionālā poētika. 2. redakcija*. Rīga: Darbnīcas.
- Gundars, Lauris (1998). Dramaturģija ir profesija. *Teātra Vēstnesis*, Nr. 2, 78.-81. lpp.
- Jonīte, Dita (2020). Olgas Žitluhinas laikmetīgās dejas skola. Tišheizere, Edīte, Rodiņa, Ieva, Jonīte, Dita, Mellēna-Bartkeviča, Lauma. *Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā*. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 426.-453. lpp.
- Kleins, Ivars (2016). *Iemiesošanās: starp mākslu un privāto dzīvi*. Rīga: Zvaigzne ABC.
- Kļaviņa, Ilze (2004). Postmodernisma iezīmes Dž. Dž. Džilindžera iestudējumos. Grām.: Radzobe, Silvija (zin. red.). *Postmodernisms teātrī un drāmā*. Rīga: Jumava.
- Kosinski, Dariusz (2018). The avant-garde dramaturgy of space – the Polish case. Imre, Zoltan, Kosinski Darius (eds). *Reclaimed Avant-garde: Spaces of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe*. Warsaw: ZRTI, pp. 84–97.
- Lehmann, Hans-Thies (2006). *Postdramatic Theatre*. London and New York: Routledge.
- Leman, Hans-Tis (2013). *Postdramaticeskij teatr*. Moskva: Izdatel'skaja programma Fonda razvitija iskusstv.
- Matule, Zane (2009). *Performance Latvijā: 1963 – 2009*. Rīga: Neputns.
- Mellis, Klāvs (2021). Par nesatikšanos. *Satori.lv*, 10.03. Pieejams: <https://satori.lv/article/par-nesatiksanos-3> [sk. 01.08.2021]
- Pavis, Patrice (2013). *Contemporary Mise ne Scene: Staging Theatre Today*. London and New York: Routledge.
- Pavis, Patrice (1993). *Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts and Analysis*. Toronto: University of Toronto Press.
- Pavis, Patrice (2016). *The Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre*. London and New York: Routledge.
- Pearson, Roberta E. (1992). *Eloquent Guestures: The Transformation of Performance Style in the Griffith Biograph Films*. Berkley: University of California Press.

- Pērkone, Inga (2020). *Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino*. Rīga: Neputns.
- Pētersons, Pēteris (1987). *Drāma kā kritērijs*. Rīga: Liesma.
- Radzobe, Silvija (zin. red.). (2018a). *100 izcili Latvijas aktieri. 1. daļa*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
- Radzobe, Silvija (zin. red.). (2018b). *100 izcili Latvijas aktieri. 2. daļa*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
- Radzobe, Silvija (zin. red.). (2015). *Latvijas jaunā režija*. LU Akadēmiskais apgāds.
- Radzobe, Silvija (zin. red.). (2004). *Postmodernisms teātrī un drāmā*. Rīga: Jumava.
- Rodiņa, Ieva (2020) *Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920–1945)*. Promocijas darbs mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Universitāte. Pieejams: <http://docplayer.lv/201301306-Ieva-rod%C5%86a-eduarda-smi%C4%BC%C4%A3a-re%C5%BEija-un-modernisms.html> [sk. 01.08.2021]
- Rodiņa, Ieva (2016). Eduards Smiļģis un nākotnes teātris. *Kroders.lv*. Pieejams: <https://www.kroders.lv/par-teatri/892> [sk. 01.08.20121].
- Roventāle, Inga (2008). Valoda kā ierocis. *Teritorija*, Nr. 1, 68.-71. lpp.
- Rutkēviča, Andra (2004). Teātris un dramaturģija. Kurš kuru? Intervija ar Tankredu Dorstu, Urzulu Ēleri un Māru Zālīti. *Teātra Vēstnesis*, Nr. 1, 82.-87. lpp.
- Sergeev, Anton (2011). Teatrovedcheskaja terminologija. Barboj, Jurij (red.). *Vvedenie v teatrovedenie*. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskaja akademija teatral'nogo iskusstva, str. 170-178.
- Stanislavskij, Konstantin (1972). *Moja zhizn' v iskusstve*. Moskva: Iskusstvo.
- Straumanis, Alfrēds (1997). *Skatuves ABC*. Rīga: Sprīdītis.
- Tišheizere, Edīte, Rodiņa, Ieva, Jonīte, Dita, Mellēna-Bartkeviča, Lauma (2020). *Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā*. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
- Tišheizere, Edīte (2020). Scenogrāfija. Andris Freibergs un viņa skolas attīstība. *Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra personības un parādības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā*. Rīga: LU LFMI
- Tišheizere, Edīte (2020). Izrāde kā Universs. Mamaja Evita (sast.). *Dailei 100*. Rīga: Neputns, 10.–149. lpp.
- Tišheizere, Edīte (2021). Niklāvs Strunke un teātris. Minējumi un versijas. Slava Laima (sast.) *Niklāvs Strunke*. Rīga: Neputns, 510.–583. lpp.
- Tišheizere, Edīte (2018). The principle of broken space in avant-garde and its development in contemporary theatre: The Latvian case. Imre Zoltan, Kosinski Darius,

(eds). *Reclaimed Avant-garde: Spaces of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe*. Warsaw: ZRTI, pp. 30-45.

Ulberte, Līga (2015). Telpas koncepcija jauno režisoru izrādēs: Ievas Kauliņas, Reiņa Dzudzilo un Reiņa Suhanova piemērs. Radzobe Silvija (red.). *Latvijas jaunā režija*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 324.–324. lpp.

Valpēters, Eižens (sast.) (2010). *Nenocenzētie. Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gadsimta 60. un 70. gadi*. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Vējš, Vilnis (2021). Ar parāda sajūtu. Veltījums nonkonformistam. *Teātra Vēstnesis*, Nr. 2, 81.–85. lpp.

Zeltiņa, Guna (red.) (2007). *Latvijas teātris. 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija*. Rīga, Zinātne.

Zeltiņa, Guna (red.) (2008). *Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte*. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Zieda, Margarita (2016). *Andris Freibergs*. Rīga: Neputns.

Zuicena, Ieva, Roze, Anitra (red.) (2013-2019). *Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca [MLVV]*. Pieejams: <https://tezaurs.lv/mlvv/#/sv/dramatur%C4%A3ija>

OTRAIS IEVADS JEB TEĀTRA TERMINOLOĢIJAS KLASIFIKĀCIJAS IZAICINĀJUMI

Līga Ulberte

Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (CARD) skatuves mākslas apakšprojekta pētnieciskais mērķis bija radīt Laikmetīgā teātra vārdnīcu jeb izstrādāt teātra glosāriju latviešu valodā, kas skaidro un ar Eiropas, tai skaitā, Latvijas teātra kontekstā atpazīstamiem piemēriem ilustrē būtiskākos laikmetīgā teātra teorētiskos konceptus un praktiskos jēdzienus. Ideālā variantā – regulāri papildināmu elektronisko resursu vai regulāru sērijveida izdevumu virkni. Reālistiskā variantā – drukātu izdevumu, kas fiksē dotā brīža situāciju.

Atslēgas vārdu skaidrojumam der akadēmiskā vietne *tezaurus.lv*:

Vārdnīca - vārdu (arī vārdu savienojumu, retāk morfēmu) sakopojums noteiktā veidā, kārtībā (parasti alfabēta secībā) ar informāciju par to nozīmi, lietojumu, izcelsmi, gramatiskajām formām, tulkojumu citās valodās u. tml.

Glosārijs - 1. Reti lietotu, grūti saprotamu vārdu skaidrojumu vai tulkojumu (glosu) saraksts, kas parasti mazas vārdnīcas veidā pievienots kādai grāmatai vai rokrakstam. 2. (Informātika) Bieži lietojamu frāžu un teksta fragmentu kopums, kas tiek veidots ar tekstapstrādes programmu starpniecību un ko vajadzības gadījumā var gatavā veidā iespraust sagatavojamajā dokumentā.

Praktiski tas nozīmē sekojošus uzdevumus:

- latviskot, aprobēt un skaidrot starptautiski pieņemtu teātra terminoloģiju;
- radīt apzīmējumus parādībām, kuru līdz šim nav bijis. Proti, nav bijis vai nu parādību vai to apzīmējumu
- piedāvāt vienotu, teorijā un praksē balstītu teātra valodas izpratni un lietojumu.

Projekta gaitā šos jautājumus risināja un turpina risināt teātra zinātnieki – Valda Čakare, Kitija Balcare, Dita Jonīte, Zane Kreicberga, Atis Rozentāls, Edīte Tišheizere, Līga Ulberte.

Līdzšinējie pētījumi teātra vēsturē latviešu valodā līdz šim balstījušies primāri uz konkrētu režijas piemēru izpēti, konceptualizējot tos noteiktās, starptautiski lietotās teorētiskās paradigmās, tomēr nediskutējot par konkrētas terminoloģijas lietojumu un atstājot to pašu pētnieku individuālajām izvēlēm. Tāpēc darbs pie iecerētās vārdnīcas

faktiski sākās tukšā vietā – bez lokālām iestrādnēm un pieredzes, balstoties tikai citvalstu teātra pētniecības pieredzē, un attiecīgi arī rezultāts reprezentēs pirmo šādas vārdnīcas latviešu valodā mēģinājumu un paraugu vienlaikus.

Teorētiku un praktiķu diskusiju rezultātā vairākkārt mainījās iecerētās vārdnīcas struktūra: no teātra teorijas un tehnikas konkrētās terminoloģijas dažādu klasifikācijas modeļu adaptācijas latviešu valodā līdz Latvijas laikmetīgā teātra veidu, tehniku un jēdzienu apzināšanai un interpretācijai.

Tika izskatīti, daļēji aprobēti un noraidīti divi klasifikācijas modeļi:

- I. Krievu teātra zinātnieka Antona Sergejeva (*Anton Sergeev*) piedāvātās četras teātra terminu grupas 2011. gadā publicētajā Pēterburgas teātra institūta rakstu krājumā “Ievads teātra zinātnē”:
 - 1) “tiešie” teātra termini – *aktieris, skatuve, loma* u. tml. Kaut arī dažādos teātra modeļos funkcionē atšķirīgi, tie tomēr radušies nepastarpināti no teātra prakses, pat ja teorētiski tiem reizēm piešķir arī kādu tēlainu nozīmi;
 - 2) termini, kas radušies konkrētās teātra sistēmās jeb modeļos, piemēram, Konstantīna Staņislavska sistēmas *virszdevums* vai Bertolta Brehta episkā teātra *atsvešinājums*;
 - 3) termini, kas aizgūti no citām, ar teātri tieši nesaistītām estētiskām vai filozofiskām sistēmām, piemēram, *struktūra, dekonstrukcija, teksts*;
 - 4) specifiskā teātra zinātnes terminoloģija, kuru vai nu apzināti radījuši teātra teorētiski, vai arī tā ieguvusi noteiktu nozīmi un kontekstu tieši teātra aprakstīšanas procesā. Piemēram, *režijas teātris, psiholoģiskais teātris, izrādes rekonstrukcija* u.c. (Sergeev 2011: 175-178).
- II. Teātra semiotikas pamatprincipos balstītā un latviešu valodā neesošai tradīcijai pielāgota klasifikācija trīs grupās:
 - 1) teātra estētiskie un tehniskie jēdzieni;
 - 2) teātri veidojošās zīmju sistēmas: vizuālās un audiālās zīmes;
 - 3) teātri veidojošie elementi: teksts, telpa, skaņa, aktieris, režisors, skatītājs.

Rezultātā tika radīts trešais trīsdalīgais teātra jēdzienu klasifikācijas modelis un saskaņā ar to turpinās darbs pie konkrētu šķirķļu izstrādes.

Laikmetīgā teātra vārdnīca latviešu valodā gala variantā veidosies no trim nodaļām.

I. LAIKMETĪGĀ TEĀTRA VEIDI

Izvērsti šķirkļi par konkrētiem laikmetīgā teātra veidiem, kuru noteicošais iedalījuma kritērijs ir dominējošais izteiksmes līdzeklis.

Šķirkļu piemēri: DRAMATISKAIS un POSTDRAMATISKAIS TEĀTRIS (teksts kā dominējošais un jēgu nosakošais izteiksmes līdzeklis un tā lomas maiņa); FIZISKAIS TEĀTRIS (ķermeņa fiziskā izpausme); LEĻĻU UN OBJEKTU TEĀTRIS (lelle un objekts); MŪZIKAS TEĀTRIS (mūzika); SAJŪTU TEĀTRIS (citu maņu, izņemot redzi, aktivizēšana); DIGITĀLAIS TEĀTRIS (tehnoloģijas kā dominējošais izteiksmes līdzeklis); VIZUĀLAIS TEĀTRIS (telpas un ķermeņa vizualitāte); DOKUMENTĀLAIS TEĀTRIS UN NO TĀ IZRIETOŠĀS DISKURSĪVĀS PRAKSES: POLITISKAIS TEĀTRIS; EKOTEĀTRIS; KVĪRU TEĀTRIS; KOPIENAS TEĀTRIS U.C. (izteiksmes līdzekļi var būt dažādi, bet izmantotais materiāls/avots un mērķis ir kopīgs – autentisks/dokumentāls fakts/pieredze un aktīva attieksme pret to).

II. LAIKMETĪGĀ TEĀTRA TEHNIKAS

Izvērsti šķirkļi par konkrētām laikmetīgā teātra tehnikām. Latviešu valodā vārda “tehnika” cilme saistāma ar grieķu vārdu “technē” – “māksla, meistarība”, bet mūsdienu lietojumā ar to tiek saprasts iemaņu un paņēmienu kopums noteikta mērķa sasniegšanai. Katra laikmeta teātra kontekstā ir pamats runāt par noteiktu praktisko un māksliniecisko paņēmienu un metožu kopumu, kas tiek pielietots dažādos teātra veidos un ietver visus būtiskākos teātra elementus (režisors, aktieris, telpa, skatītājs), mainot to tradicionālo hierarhiju izrādes sistēmā.

Šķirkļu piemēri: KOPRADES jeb PROCESĀ JAUNRADĪTS, jeb HORIZONTĀLAIS TEĀTRIS (likvidēta režisora, dramaturga vai aktiera individuālā autorība jeb vertikālā hierarhiju, padarot visus izrādes veidotājus par vienlīdz nozīmīgiem līdzautoriem); VIDES un VIETAS jeb ĪPAŠVIETAS TEĀTRIS (dominējošo izrādes “spēlētājs” ir unikāla telpa); INTERAKTĪVAIS un IMERSĪVAIS TEĀTRIS (primāri orientēts uz skatītāja apzinātas intelektuālās un fiziskās aktivitātes stimulēšanu, uz skatītāju kā izrādes līdzautoru); PERFORMANCE; PSIHOĻOĢISKAIS (veriskais, uz skatītāja identificēšanos vērsts aktierspēles stils) un SPĒLES (histrioniskais, uz atsvešinājumu orientētais aktierspēles stils) TEĀTRIS.

III. LAIKMETĪGĀ TEĀTRA TERMINI

Lakoniski šķirkļi, kas izriet no pirmajās divās nodaļās piedāvātā. Termini tiek “izfiltrēti”, izmantojot sekojošus atlasē kritērijus:

- a. Priekšnesumu veidi un radīšanas (izpildījuma) forma: izrāde, inscenējums, uzvedums, performance, hepenings, akcija, stāvizrāde u.c.
- b. Priekšnesuma radītāji un izpildītāji: režisors (dažādi varianti); dramaturgs, scenogrāfs, komponists, visas izpildītāja-aktiera-performera variācijas u.c.
- c. Priekšnesuma norises vietas: dažādi spēles laukumu veidi;
- d. Priekšnesuma uztveres formas: atsvešinājums, klātbūtne, iesaistīšanās, aktīvisms u.c.

Visās nodaļās šķirkļu saraksts turpina papildināties. Tikai pilnībā noslēdzot pamatteksu korpusu, iespējams vienādot visu terminu lietojumu.

Katrā šķirklī uzmanība fokusēta uz konkrētā jēdziena lietojuma tradīciju laikmetīgā teātra teorijā un praksē, kā arī latviešu valodā un Latvijas teātrī.

Šķirkļa beigās pievienots konkrēto jautājumu dažādos aspektos raksturojošs literatūras saraksts.

Avoti un literatūra

Fischer-Lichte, Erika, Kolesch, Doris, Warstat, Matthias (2014). *Metzler Lexikon Theatertheorie. 2. Auflage.* Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler

Pavis, Patrice (1993). *Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts and Analysis.* Toronto: University of Toronto Press.

Pavis, Patrice (2016). *The Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre.* London and New York: Routledge.

Sergeev, Anton (2011). Teatrovedcheskaja terminologija. Barboj, Jurij (red.). *Vvedenie v teatrovedenie.* Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskaja akademija teatral'nogo iskusstva, str. 170-178.

Straumanis, Alfrēds (1997). *Skatuves ABC.* Rīga: Sprīdītis.

POSTDRAMATISKAIS TEĀTRIS

Valda Čakare

Lai definētu jaunās spēles mākslas formas, kuras radušās un attīstījušās 20. gadsimtā kopš 1960. gadu beigām un nav ietilpināmas tradicionālajos priekšstatos par dramatisko teātri, vācu teātra teorētiķis Hanss Tīss Lēmans piedāvā terminu “postdramatiskais teātris”, to izvērsti pamatodams savā grāmatā “Postdramatiskais teātris” (*Postdramatisches Theater*, 1999). Prefikss “post” norāda uz to, ka, par spīti savstarpējām atšķirībām un pat pretrunīgumam, jaunajām teātra formām ir viena kopīga iezīme – tās nekoncentrē uzmanību uz dramatisko tekstu. Citiem vārdiem sakot, dramaturga vai režisora iztēlotu, iluzoru pasauli vietā tās piedāvā situāciju, kas ir konstruēta no ikdienas konkrētajiem materiāliem un noteiktā laikā rada vidi, kurā teātra apmeklētāji paši kļūst aktīvi un atklāj vai attīsta savu radošo potenciālu. Ienākot teātra telpā, skatītāji kļūst par dalībniekiem, kuri uzņemas atbildību par teātra procesu, jo viņi ar savu uzvedību to var līdzradīt vai izārdīt. Tātad **postdramatiskais teātris** ir teātris kā sociāla situācija, kurā katrs indivīds kļūst par vienīgo skatītāju aktieru un pārējās publikas radītām ekspresīvām norisēm.

Savukārt priekšstats par **dramatisko teātri** kā priekštecī un vienlaicīgu alternatīvu, attiecībā pret kuru sevi definē postdramatiskais teātris, vēsturiski saistāms ar Platona skolnieku Aristoteli, kam pieder grieķu traģēdijas, t.i. teātra, būtisko pazīmju formulējums un struktūras analīze. Saskaņā ar Aristoteli traģēdija ir nopietnas un pabeigtas darbības atveidošana. Aristotelis cildina traģēdiju kā augstāko poēzijas formu un traģēdijas kā poētiska žanra definīcijā iekļauj teatrālo reprezentāciju, uzsverot, ka traģēdija ir darbības atdarināšana, nevis cilvēku atveidošana. Ja tiek atveidoti cilvēki, tad tikai ar darbības palīdzību, kurā tie iesaistīti²⁷. Tālab **aristoteliskajam teātrim** izšķiroši svarīgs ir tāds jēdziens kā **drāma** (gr. *dran* – darīt), kas plašākā izpratnē nozīmē darbību, nevis tikai daiļliterāras veidu – lugu, kurai raksturīga konflikta nopietnība un attēloto pārdzīvojumu dziļums (piemēram, vēsturiska vai sadzīves drāma), vai skatuves mākslas iestādi, kur izmanto šī daiļliterāras veida darbus (piemēram, Akadēmiskais Drāmas teātris). Pretstatā aristoteliskajam jeb dramatiskajam teātrim savu **episko teātri** definē arī vācu režisors, dramaturgs un teātra teorētiķis Bertolts Brehts (*Bertolt Brecht*, 1898-1956).

²⁷ Par to plašāk skat. Aristoteļa “Poētikas” 6. nodaļu

Postdramatiskais teātris maina līdzšinējo attieksmi pret visiem teātra komponentiem – tekstu, aktieri, telpu, laiku, skatītāju – un šī attieksmes maiņa ir tiešā veidā saistīta ar 1980. gadu **performatīvo pavērsienu** Rietumu teātrī.

Jāatzīmē, ka 20. gadsimtā skatuves māksla piedzīvo divus performatīvos pavērsienus - 19./20. gadsimta mijā un 1980. gados.

Pirmais performatīvais pavērsiens

Pirmais performatīvais pavērsiens notiek teātra iekšienē un to raksturo fundamentālas pārmaiņas skatuves mākslas izpratnē. Līdz 19. gadsimta beigām teātris tika uzlūkots kā kaut kas tāds, kas ir balstīts dramatiskā tekstā un to uzskatīja par piemērotu izpētes objektu literatūras pētniekiem. 20. gadsimta sākuma teātra reformatori nonāk pie citādas teātra izpratnes. Proti, teātri kā mākslu kvalificē nevis literatūra, bet gan izrāde, un atbildīgs par to ir nevis dramaturgs, bet režisors. Nevienam no izrādes struktūrelementiem tādējādi netiek dota priekšroka, kā tas bija līdz šim, kad izrādes hierarhijas virsotnē atradās luga un/vai aktieris.

20. gadsimta pirmais performatīvais pavērsiens nozīmē arī to, ka avangarda eksperimentu ietekmē mainās priekšstats par aktiera darbu. Līdzās **reprezentācijai** jeb tēla radīšanai, izmantojot ķermeni kā simbolisku zīmi, svarīga kļūst **prezentācija** jeb aktiera tiešā ķermeniskā klātbūtne. Aktiera ķermenis vairs nav tikai tekstā ietvertās nozīmes izteicējs (kas apliecina teksta prioritāti pār izrādi), bet arī pašvērtība – reāls ķermenis reālā telpā.

Pārmaiņas skar arī skatītāju. 19. gadsimta beigu teātrī skatītājs bija pilnīgi izslēgts no izrādes, atvēlot viņam tikai vērotāja pasīvo lomu. Pirmais performatīvais pavērsiens sekmē gan barjeras noārdīšanu starp publiku un aktieriem (**nežēlības teātra** radītājs Antonēns Arto (*Antonin Artaud*, 1896-1948) skatītājus grib iesaistīt rituālā; politiskā teātra režisors Ervīns Piskators (*Erwin Piscator*, 1893-1966) – politiskā mītiņā, dadaisti un futūristi atklāti provocē publiku, izraisot **hepeningus** un rīkojot **performances**, etc.), gan teātra telpas ekspansiju, spēlējot izrādes galerijās, izstāžu zālēs, cirka ēkās, kafejnīcās, krogos un ielās.

Rezultātā turpmākajās desmitgadēs notiek teātra sazarošanās un daudzveidošanās, parādās līdzšinējās teātra formās neietilpināmas ekspresīvas norises. Tādu neo-avangarda formu rašanās kā hepeningi, **vides un vietas izrādes**, Fluxus notikumi un performances jeb procesa jeb dzīvā māksla vainagojās ar atjaunotu interesi par izrādes materialitāti un nopietnu pārbaudījumu tekstam, kāds nebija piedzīvots kopš 20. gadsimta sākuma avangarda.

Otrais performatīvais pavērsiens

Otrais performatīvais pavērsiens notiek 20. gadsimta 80. gados un ir vērsts “uz āru” – ne tikai starp teātri un citiem mākslas veidiem, bet arī starp teātri un dzīvi robežas kļūst brīvi “caurstaigājamas” un, teātra robežām atveroties, performativitāte tiek saskatīta tiklab mākslā, kā sociālajā realitātē.

Teātris kā mākslas veids šīs “brīvlaišanas” rezultātā tiek pārdefinēts un kļūst par spēli, kurā ikviens, tostarp arī skatītājs, ir spēlētājs. Vēsturiski izrāde vienmēr ir atradusies viduspunktā starp iepriekš uzrakstītu tekstu un recepciju. Līdz 19. gadsimta beigām teātra uzmanības fokusā bija teksts, pirmais performatīvais pavērsiens akcentu pārnesa no teksta uz izrādi, otrais – no izrādes uz skatītāju, padarot viņu par līdzspēlētāju. Skatītājs kā izrādes radītājs ir viens no postdramatiskā teātra raksturlielumiem.

Postdramatiskais teātris un publika

Lai izrāde varētu notikt, aktieriem un skatītājiem jāsapulcējas noteiktā vietā un noteiktā laikā un kaut kas kopā jādara. Postdramatiskais teātris šajā procesā paredz līdzvērtīgu subjektu attiecības. Aktieri skatītājiem vairs nav novērojami objekti un autoritatīvu vēstījumu sludinātāji. Savukārt skatītāji nav līdzpārdzīvojoši vai distancēti vērotāji, ne arī intelektuāli aktieru pārraidītās vēsts atšifrētāji

Skatītāji piedalās izrādes radīšanā ar savu fizisko klātbūtni, uztveri un reakcijām. Tādējādi teātris nav izpausme kaut kam jau iepriekš kaut kur citur eksistējošam – kā lugas teksts – bet ir kaut kas tāds, kas tiek īstenots caur darbībām, uztveri, reakcijām, vienlīdz iesaistot gan aktierus, gan skatītājus. Teātris ir balstīts sociālā kopībā un rada sociālu kopību.

Atšķirībā no dramatiskā teātra – publikai adresētas vēstījošas un reprezentējošas struktūras, kuras uztveršana tāpat kā grāmatas lasīšana prasa koncentrēšanos un iztēli, postdramatiskais teātris atsakās no naratīvās un reprezentācijas funkcijas, piedāvājot publikai tik vien kā pieturas punktus kultūras un zemapziņas impulsu aktivizēšanai.

Skatītāji tiek rosināti nevis atkodēt izrādi, lai saprastu tās nozīmi, bet ļauties jutekliskajai redzes un dzirdes pieredzei, ko nodrošina izrādes materiālās izpausmes – priekšmeti, cilvēki, gaismas, skaņas, trokšņi. Šādu teātra formu iedvesmo mediju laikmetam raksturīgā daudzveidīgas un vienlaicīgas informācijas plūsma, kas indivīdu nepārtraukti bombardē no visām pusēm, vājinot viņa iztēles spēju un veicinot tēlu un faktu pasīvu patērēšanu. Ierasto lineāri secīgo uztveres veidu postdramatiskajā teātrī nomaina simultāns daudzperspektīvu uztveres veids.

Lai rastos estētiska pieredze, svarīgākais aspekts ir kopīgi piedzīvotā un pārdzīvotā reālu ķermeņu klātbūtne reālā telpā. Skatītājam izrāde nav tikai kognitīvs process, kas saistās ar iztēli, bet fizisks process, kurā tiek darbināta sensori motoriskā, jutekliskā uztvere.

Tā kā postdramatiskā teātra izrāde nav pabeigts “darbs”, bet starp aktieriem un publiku notiekošs process, tad izrādes mākslinieciskā vērtība ir tiešā veidā atkarīga no dalībnieku pieredzes, kas ir subjektīva un gaistoša. Tāpēc izrādi vairs nevar objektīvi novērtēt ar iepriekš pieņemtiem kritērijiem, bet gan ar subjektīvu izjūtu par to, cik veiksmīga bijusi komunikācija starp aktieriem un skatītājiem. Tieši publika – nevis vērotāja, bet līdzdalīga partnere – nosaka saziņas veiksmīgumu. H. T. Lēmans uzsver, ka šādā veidā mākslas kritēriji tiek aizstāti ar masu komunikācijas kritērijiem. Arī kritiķim vairs nav droša atskaites punkta un vienīgais, ko viņš var darīt, ir – rakstīt par saviem psihe procesiem, kas piedzīvoti izrādes laikā. Tā ir blakne teātra atbrīvošanai no tradicionālajiem pieņēmumiem, kas, protams, paver iespējas jauniem iestudēšanas stiliem.

Postdramatiskais teātris un aktieri

Postdramatisms nozīmē ne tikai atteikšanos no iepriekš uzrakstīta teksta, bet arī to, ka teātris ietekmējas no performances un pievērš uzmanību nevis tam, kas tiek attēlots, bet gan tam, kas reāli notiek te un tagad. Citiem vārdiem sakot, postdramatiskais teātris “pārraida” nevis nozīmi, bet enerģiju, tas reprezentē nevis ilustrācijas, bet darbības.

Postdramatiskais ķermenis izslēdz jebkuru interpretāciju ar ķermeņa kā ar medija palīdzību. Aktieris postdramatiskajā teātrī nepiedāvā publikai sevi kā mēdiju jeb starpnieku, kurš apzīmē kādu klāt neesošu personu vai parādību. Aktieris piedāvā publikai tikai pats sevi. Viņa ķermeniskā klātbūtne kļūst par avotu pieredzei bez “nozīmes”, pieredzei, kura izpaužas kā motoriska aktivitāte vai arī kā šīs aktivitātes trūkums vai fragmentācija.

H. T. Lēmans uzskata, ka jaunie, postdramatiskie ķermeņa tēli visskaidrāk redzami **laikmetīgajā dejā**, kur ķermenis kļūst pats sev par vēstījumu un vienlaikus tiek atklāts kā sevis paša svešinieks. Koncentrēšanās uz ķermeņa pašvērtīgo un pašpietiekamo klātbūtni izpaužas gan nežēlībā, ar kādu tiek pētīti dažādi galēji stāvokļi, pārbaudot, kas ķermenim ir izturams, gan negaidītībā, ar kādu ķermenim svešas sajūtas tiek materializētas kustībā. Laikmetīgajā dejā mēdz būt daudz impulsīvu žestu, histērisku konvulsiju, līdzsvara zudumu, kritienu un kustību deformāciju. Turklāt jaunā deja dod

priekšroku kontinuitātes trūkumam, tālab ķermeņa atsevišķās daļas bieži dominē pār ķermeņa veselumu un vienotību.

Starp ķermeņa tēlu izpausmēm, kuras var uzskatīt par simptomātiskām postdramatiskajam teātrim, būtiska ir lēnas kustības tehnika. Fiziskā darbība tiek palēnināta līdz tādai pakāpei, ka laiks izplešas un ķermenis tiek atklāts visā tā konkrētībā. Katra darbība – iešana, stāvēšana, apsēšanās, piecelšanās – turpina būt atpazīstama un vienlaikus pārveidota tā, it kā nekad nebūtu redzēta. Piemēram, iešana tiek sadalīta pa sastāvdaļām; tā kļūst par kājas pacelšanu, kājas izstiepšanu, svara pārņemšanu un kājas nolikšanu uz zemes. Skatuves darbība tādējādi iegūst bezmērķīga tīra **žesta** skaistumu.

Postdramatiskajā teātrī ķermenis tiek izrādīts nevis tāpēc, ka tas būtu tuvs klasiskajam ideālam, bet drīzāk tāpēc, ka tam trūkst perfekcijas. Neslēpjot savu novecojušo un deģenerējušos ķermeni, aktieris sevi pasniedz kā upuri – bez aizsardzības, ko nodrošina loma, viņa ķermenis ir pakļauts vērtējošu skatienu spriedumam visā savā sabrukumā un nožēlojamībā.

Teātri vienmēr ir fascinējušas sāpes. Postdramatiskajā teātrī notiek pāreja no reprezentētām sāpēm uz sāpēm, kuras tiek pieredzētas reprezentācijā. Riskantas un spēkus izsmeļošas darbības, mazohisms, slimu vai deformētu ķermeņu demonstrēšana ir gan satraucoša, gan morāli un estētiski diskutējama. Atšķirībā no dramatiskā teātra, kurš ķermeņa procesus paslēpj aiz lomas, postdramatiskais teātris tos atklāti izrāda, neļaujot skaidri nošķirt mākslu no realitātes. Postdramatiskais teātris, piemēram, neslēpj faktu, ka aktiera ķermenis ir mirstošs, bet drīzāk to uzsver.

Visbeidzot postdramatiskajā teātrī aktiera ķermenis iegūst jaunu, plašu spēles laukumu mašīnu sfērā, kura dažādās attiecībās savieno cilvēciskas būtnes ar mehānismiem un modernajām digitālajām tehnoloģijām.

Postdramatiskais teātris un laiks

Dramatiskā teātra pamatā bija prasība, lai skatītāji, dodoties uz izrādi, savu ikdienas laiku noliktu malā. Viņiem jāpamet savējais laiks un jāieiet teātra piedāvātā noslēgtā iztēles laika teritorijā. Savukārt postdramatiskā teātra reālā laika estētika nozīmē to, ka skatuves process nav atdalāms no publikas laika.

Tā kā laiks postdramatiskajā teātrī kļūst par tiešas, tēlaini nepastarpinātas pieredzes objektu, tad likumsakarīgi svarīgas kļūst laika deformācijas tehnikas. Jo tikai tāda laika pieredze, kura atšķiras no ierastās, ļauj laiku sajust nevis kā kaut ko pašsaprotamu, bet kā pulsējošu ilgstamību, kā tēmu. Tālab postdramatiskais teātris mēdz izmantot

palēninātu, skulpturālu pozu nomaīnai līdzīgu kustību vai arī piešķir tai nedabisku ritmu kā mašīnai, vai atsevišķos elementos saskaldītu kustību kā marionetei. Taču, iespējams, visbiežāk lietotais laika deformācijas instruments ir atkārtojuma figūra.

Dramatiskajā teātrī ritms, melodija, vizuālā tēlainība tiek atkārtota ar nolūku strukturēt un veidot formu. Postdramatiskā teātra valodā atkārtojumam ir cita, reizēm pilnīgi pretēja nozīme. Tas tiek lietots, lai izārdītu, dekonstruētu stāstu, nozīmi vai formas vienotību.

Aristotelis savulaik tieši laika vienotību izvirzīja kā drāmas galveno noteikumu. Jaunais postdramatiskā teātra laika koncepts paredz, ka estētiski formētais un reāli pieredzētais laiks aktieriem un skatītājiem ir viens un tas pats. Aktieri un skatītāji laiku “dala” kā procesu, kurš ir atvērts un kuram strukturāli nav ne sākuma, ne vidus, ne beigu. Laiks kā kopīga pieredze ir arī jaunās dramaturģijas centrā – ātrs, lēns vai deformēts. Tas ir laiks, ko cilvēki – aktieri un skatītāji - kā situāciju reāli izdzīvo kopā, atrodoties vienā telpā.

Postdramatiskais teātris un telpa

Postdramatiskajā teātrī nav atšķirības starp skatuvi un auditoriju. Telpu visbiežāk vienādi izmanto gan aktieri, gan publika. Turklāt tā var būt jebkura telpa, tostarp tāda, kura nav speciāli paredzēta teātra spēlēšanai. Tā kā izrādes laiks ir “atvērts” un tam strukturāli nav ne sākuma, ne vidus, ne beigu, arī telpa paliek atvērta katram, kurš grib ienākt. Skatītāji var nākt un iet, kā paši to vēlas. Līdz ar to izrāde kļūst par tādu kā publisku mēģinājuma pagarinājumu. Protams, aktieriem runāšana, lasīšana, improvizēšana vai jebkāda cita darbība šādos apstākļos kļūst par nopietnu pārbaudījumu.

Tāpat kā laiku sajūtamam un “ieraugāmu” padara dažādas deformācijas tehnikas, arī telpu postdramatiskajā teātrī palīdz ieraudzīt atšķirība no ierastā mēroga. Telpa var būt īpaši plaša – tāda, kurā norises tiek izklaidētas, vai arī klaustrofobiski šaura – tāda, kurā klātbūtnes efekts ir sakāpināts līdz galējībai un tuvums ir tik ciešs, ka ikviens skatītājs var ietekmēt izrādes norisi. Neatkarīgi no tā, vai telpa ir ļoti plaša vai šaura, katrs klātesošais ir vienīgais skatītājs, kuram aktieri un pārējie skatītāji spēlē izrādi.

Postdramatiskais teātris un notikums/situācija

Tā kā postdramatiskajā teātrī reālā laikā un telpā notiek reālas norises, H. T. Lēmans pievērš īpašu uzmanību šo norišu unikalitātei, uzsverot, ka ārpus sevis vai kultūras kontekstā tās neko nenožīmē.

Taču tādējādi teātris riskē bīstami pietuvoties nenozīmīgam reklāmas vai sabiedrisko attiecību pasākumam jeb “eventam” vai līdzināties improvizētam hepeningam. Kā vienu, tā otru raksturo nozīmes un literārā saskanīguma zudums. Abas formas fokusējas uz fiziskajām, emocionālajām un telpiskajām attiecībām starp aktieriem/izpildītājiem un skatītājiem un tiecas pētīt līdzdalības un interakcijas iespējas, abas dod priekšroku klātbūtnei, nevis reprezentācijai, procesam, nevis rezultātam.

Šādā izpratnē postdramatiskajā teātrī ir dzīva **modernisma** tradīcija – priekšstats par teātri kā svētkiem, diskusiju, publisku akciju vai politisku manifestāciju. Klasiskajā avangardā šis priekšstats izpaudās daudzos un dažādos veidos. Tomēr šodien norišu funkcijas un nozīmes ir būtiski mainījušās.

Postdramatiskajā teātrī akciju mākslas enerģētiskais centrs vairs nav pasaules pārveidošana, kas izteikta sociālās provokācijās, bet notikumu radīšana, precīzāk sakot, ražošana, izņēmumu un noviržu producēšana.

Īpaši amerikāņu versijā hepenings sākotnēji nebija politiska protesta forma, bet – kā rāda nosaukums – vienkārši ikdienas rutīnas pārrāvums ar faktu, ka “kaut kas notiek”.

Teatralizācija izpaudās kā novirze no vispārpieņemtā kursa. Primāri svarīga šajās norisēs ir komunikācija, nevis konfrontācija ar publiku, komunikācija kā tādu situāciju radīšana, kuras sekmē sevis iztaujāšanu, sevis izpēti un sevis apzināšanos visos notikuma dalībniekos.

Notikums cilvēkiem nozīmē, ko tādu, ko nedrīkst palaist garām. Tomēr H. T. Lēmans uzskata, ka “notikuma” vietā būtu lietojams arī vārds “situācija” kontekstā ar situācijas tematizāciju eksistenciālisma filozofijā.

“Situācija” ir iespējamās un vienlaicīgi arī uzspiestās izvēles nestabilā sfēra, kura ir virtuāli transformējama. Teātris mūs noliek situācijā, kurā mēs piedalāmies un par kuru mums tāpēc nevar būt objektīvu zināšanu. Tādējādi tas veicina radošā potenciāla attīstīšanu, augstākas emocionālas intensitātes sasniegšanu.

Postdramatiskais teātris ir sociāla situācija, kas nepakļaujas objektīvam aprakstam, jo katram dalībniekam nozīmē pieredzi, kura neatbilst citu dalībnieku pieredzei. Postdramatiskā teātra izrāde ir nepabeigta skice, nevis pabeigta glezna, secina H. T. Lēmans.

Postdramatiskais teātris un Latvija

Latvijā postdramatiskā teātra jēdziens vispirms ieraugāms 21. gadsimta sākuma izrāžu recenzijās. Tas tiek lietots līdzās postmodernisma jēdzienam, kurš iestudējumu vērtēšanas praksē ienāca 20. gadsimta 90. gados, vai arī nomaina to. Tādējādi rodas

maldīgs iespaids, ka postmodernisms un postdramatisms ir vai nu divi uz vienu un to pašu parādību attiecināmi nosaukumi vai arī savrupi mākslinieciski strāvojumi, kuri hronoloģiski seko viens otram – vispirms postmodernisms, tad postdramatisms.

Par sava veida robežšķirtni, kuru šķērsojot, postdramatiskā teātra jēdziena izpratne iegūst noteiktākas aprises, kļūst 2007. gads. Pateicoties teātra zinātnieces Gunas Zeltiņas iniciatīvai, 2007. gadā H. T. Lēmans atbrauc uz Rīgu kā Latvijas Universitātē notiekošas teātra konferences goda viesis un nolasa šeit konceptuālu ievadreferātu “Teātris kļuvis postdramatisks, bet joprojām ir dramatisks”, kas kopā ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pētnieku referātiem tiek publicēts 2008. gadā latviešu valodā iznākušajā krājumā “Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte”. Arī žurnāls “Teātra Vēstnesis” 2007. gada 4. numurā publicē plašu postdramatiskajam teātrim veltītu materiālu kopu, kurā ietilpst intervija ar H. T. Lēmanu un grieķu teātra zinātnieci Eleni Varopulu, Ingas Fridrihsones (Sindi) tulkots H. T. Lēmaņa grāmatas fragments, Edītes Tišheizeres raksts par postdramatisma izpausmēm latviešu teātrī, kā piemērus minot Mārtiņa Eihes un Rolanda Atkočūna iestudējumus, un Ingrīdas Vilkārses refleksija par postdramatismu operā.

Tādējādi postdramatiskā teātra jēdziens arī Latvijas telpā ienāk akadēmiskajā apritē un iegūst stabilu vietu laikmetīgā teātra izrāžu analīzes un vērtēšanas praksē, liekot pārskatīt arī agrāko gadu pieredzi un postmodernisma jēdziena lietojumu. Postmodernisma koncepts pretendē radīt vesela laikmeta definīciju. Tam ir plašs nozīmju lauks, kas ietver gan lietu stāvokli sabiedrībā, gan ideju kopumu, kas šo stāvokli izskaidro, gan māksliniecisku stilu vai veidu, kā skatīties uz lietām. Saskaņā ar H. T. Lēmanu teātrī šis mākslinieciskais skatījums izpaužas kā postdramatisms. Proti – postmodernisms kā kultūras forma teātrī manifestējas postdramatismā.

No šāda skatupunkta raugoties, postdramatisma iezīmes identificējas ne tikai aktuālajā teātra procesā, bet arī pagātnes piemēros – tiklab Alvja Hermaņa 1990. gadu iestudējumos, kā Pētera Pētersona 1980. gados veiktajās klasikas dekonstrukcijās, kas līdz šim tika kvalificētas kā “postmoderns teātris”, tiecoties teātri ievietot vispārējā *po-mo* kustībā.

Savukārt 21. gadsimta Latvijas teātra pieredzes raksturojumā un sistematizācijā postdramatiskā teātra jēdziens jau ir kļuvis par noderīgu kritisku kategoriju. To apliecina divi jaunākajai Latvijas teātra vēsturei veltīti izdevumi – Silvijas Radzobes sastādītā “Latvijas jaunā režija” (2015) un Edītes Tišheizeres sastādītais “Neatkarības laika teātris” (2020).

“Latvijas jaunā režija” pievēršas konkrētai režisoru paaudzei, ko Silvija Radzobe nosauc par atjaunotās Latvijas “otro režijas vilni” jeb “postdramatiskā teātra paaudzi”. Tieši šajā grāmatā pirmo reizi Latvijas teātra kontekstā teorētiski tiek mēģināti vispārināt jēdzieni – performatīvs notikums, izrādes teksts, kopradīšanas metode, skatītājs kā izrādes līdzautors u.tml. un tiek piedāvāta pat vispārināta izrāžu klasifikācija: izrāde-lekcija; izrāde-ekskursija; ekoloģiskais teātris, fiziskais teātris, vietas teātris u.c. Grāmata precīzi fiksē jaunā postdramatiskā teātra režijas viļņa sākuma posmu un ir neatsverams ieguldījums tālākas izpētes veicināšanai.

“Neatkarības laika teātris” atklāj latviešu teātra režijas stilistiku, pieņemot reālpsiholoģisko teātri kā tradīciju un postmodernā un postdramatiskā teātra formas kā inovāciju, kā arī atsevišķi skatot izrādes telpas, teksta, kustības noteiktos zīmju kopumus. Grāmatā ietvertos tekstus raksturo postmodernisma un postdramatiskā teātra konceptu gan nošķiršana, gan integrēšana, saistot tos ar konkrētiem latviešu teātra piemēriem.

Avoti un literatūra

Lehmann, Hans-Thies (2006). *Postdramatic Theatre*. New York: Routledge

Lēmans, Hanss Tīss. *Postdramatiskais teātris. Prologs*. Tulkojusi Inga Rozentāle-Pejū.

Pieejams: <http://garamantas.lv/lv/work/1734075/Postdramatiskais-teatris-Prologs>.

Skatīts: 28.11.2022

Mellēna-Bartkeviča, L. (ed.) (2020). *Contemporary Latvian Theatre: A Decade Bookazine*. Rīga: LTDS

Radzobe, Silvija (zinātniskā redaktore) (2015). *Latvijas jaunā režija*. Rīga: LU akadēmiskais apgāds

Tišheizere, Edīte, Rodiņa, Ieva, Jonīte, Dita, Mellēna-Bartkeviča, Lauma (2020). *Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā*. Rīga: LU LFMI

Teātra Vēstnesis (2007). Nr. 4

Zeltiņa, Guna (sastādītāja) (2008). *Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte*. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

VIZUĀLAIS TEĀTRIS

Edīte Tišheizere

Viens no terminiem, kuru vērts ieviest Latvijas teātra zinātnes un kritikas aprītē, lai analizētu laikmetīgo performatīvo mākslu praksi, ir **vizuālais teātris**. Īpaši 21. gadsimta otrajā un trešajā desmitgadē parādījušies darbi, kuru apzīmēšanai būtu nepieciešams šāds termins. Uzskatāmākie no tiem ir Reiņa un Kristas Dzudzilo multimediālie darbi “Patētiskā. Par redzamo valodu” (2017), “ZRwhdZ” (2019), “Tagadne” (2021), “Klusums krīt” (2022), viņu kopdarbs ar horeogrāfiem un dejotājiem Elīnu un Rūdolfu Gediņiem “Ļoti labas minūtes” (2020–2022), “Es eju ārā dārzā” (2022) vai mākslinieces Katrīnas Neiburgas un režisora Klāva Meļļa starpžanru izrāde “Vēsā” (2022). Taču šāds jēdziens, kas reizē ir arī skatpunkts jeb rakurss, veicinātu arī citu mākslinieku darbu izpratni.

Patlaban nav vienotas šā termina definīcijas, dažādās konotācijās to lieto vairāku jomu teorētiķi Latvijā un ārvalstīs, pirmām kārtām uzsverot, ka tas ir pretpols “vārda teātrim”, proti, vizuālā teātra naratīvs izriet nevis no teksta, bet skatītājam sniegtās vizuālās informācijas. Taču būtiski atšķiras turpmākās iezīmes, ar kuru palīdzību tiek noteikta artefakta piederība vizuālajam teātrim. Šā jēdziena definēšanas nenoteiktību apzinās arī tā lietotāji. “Pirmais solis, lai saprastu, kas ir vizuālais teātris, ir pieņemt, ka tas nav jāsaprot. Nav tādas vārdnīcas vai enciklopēdijas, kas to definētu un izskaidrotu. Tajā vienkārši jāiedziļinās, jāvēro brīnišķīgu mākslas darbu virtene, kuru satur kopā vizuālais teātris kā “jumta jēdziens”” (Corbett, 2016). Tomēr būtu lietderīgi latviešu teātra zinātņu terminoloģijas attīstības vārdā vienoties ne vien par šāda jēdziena lietošanu, bet arī par tā iespējami striktu definīciju, izvēloties to saskaņā ar Latvijas teātra praksi un tradicionālām teorētiskajām nostādnēm.

Esošās un iespējamās definīcijas

Vizuālā teātra terminu visvairāk lieto teātra teorētiķi, kas nodarbojas ar laikmetīgās dejas un kustību jeb plastiskā teātra analīzi, nereti iekļaujot tajā arī leļļu, objektu, masku, ēnu teātri, cīņas mākslas un multimediālus projektus. Šajā konotācijā kā vizuālā teātra galvenais izteiksmes līdzeklis izvirzās kustība visplašākajā amplitūdā.

Interesantu vizuālā teātra attīstības koncepciju piedāvā igauņu teātra pētniece Madli Pesti (*Madli Pesti*) rakstā “Kas ir vizuālais teātris?” (Pesti 2022), atvasinot to no 20. gadsimta sākuma avangarda virzieniem – dadas un sirreālisma, kuru mērķis bija

atbrīvoties no literārās uztveres virskundzības. Savukārt kā pirmo reizi, kad izmantots jēdziens “vizuālais teātris”, Pesti min *Bauhaus* mākslas skolā 1922. gadā uzvesto “Triādisko baletu” (*Triadische Ballett*), ko iestudēja vācu skulptors un horeogrāfs Oskars Šlemmers (*Oskar Schlemmer*, 1888–1943). Šajā iestudējumā trīs dejotāji Šlemmera dizainētos ģeometrisku formu tērpos tika arī “ģeometriski organizēti” un “izskatījās kā dzīvas skulptūras” (Pesti 2022). Par būtiskiem nākamajiem soļiem Pesti uzskata 20. gadsimta 80. gadu fiziskā teātra eksperimentus Rietumeiropā, moderno un vēlāk laikmetīgo deju, objektu teātra attīstību. Kā citus vizuālā teātra inspirācijas avotus Pesti min pantomīmu un klaunādi, ko attīstīja franču mīms un skatuves mākslas pedagogs Žaks Lekoks (*Jacques Lecoq*, 1921–1999) savā fiziskā teātra skolā, kura sakņojās arī delartēs komēdijā.

Kaut arī Madli Pesti vizuālā teātra koncepcijā galvenā kategorija (pēc teksta dominances nolieguma) ir kustība, arī viņa uzsver, ka tas ir “jumta jēdziens” un to ir iespējams dažādi konceptualizēt “ciešā saistībā ar kultūras kontekstu” (Pesti 2022). No Pesti piedāvātās definīcijas neapšaubāms ir postulāts, ka vizuālajā teātrī “skatītāji uztver jēgu ar vizuālās valodas palīdzību” un “vizuālā teātra uztverē priekšplānā izvirzās vizuālais tēls” (Pesti 2022).

Ar postulātu par vizuālā un teksta teātra pretstatījumu un attēla jeb vizuālā tēla dominanci savu definīciju uzsāk arī franču semiologs Patriss Pavī “Rūtledža laikmetīgā teātra un performances vārdnīcā” (Pavis 2016). Taču, atšķirībā no Madli Pesti, viņš kā galveno kategoriju izvirza vizuālo slāni kopumā, neizdalot no tā aktieri/performeru jeb ķermeni kustībā. Laikmetīgā vizuālā teātra rašanos un uzplaukumu Pavī attiecina uz 20. gadsimta 80. gadiem. Jāuzsver, ka gan Pavī, gan Pesti izmanto angļu valodas jēdzienu *image*, ko būtu lietderīgi latviskot kā “vizuālais tēls”, jo tam ir plašāka nozīme nekā citam angļu vārdam *picture* – “bilde”, “attēls”.

Norādot, ka vizuālais teātris var manifestēties dažādās formās, Pavī iezīmē trīs izteiksmīgākās no tām, katru atvasinot no noteikta mākslinieka daiļrades īpatnībām, kā arī salīdzinot vizuālā tēla un teksta attiecības katrā gadījumā.

Ja iestudējums centrēts tieši uz vizuālo iespaidu, rodas “vizuālā tēla teātris” (*theatre of images*), par kura neapšaubāmu meistarību kopš 20. gadsimta 70. gadiem kļuvis režisors un mākslinieks Roberts Vilsons (*Robert Wilson*). Grāmatā “Laikmetīgais inscenējums” Pavī raksturo Vilsona iestudējumus, kas “fokusējas uz tukšumu un klusumu, kurā ataust koncentrēta un poētiska ilūziju pasaule” (Pavis 2013:14), turklāt radīta, perfekti “pārvaldot telpu un gaismu” (Pavis 2013: 120). Savukārt “tekstu – vienalga, klasisku

vai laikmetīgu – izmantojot vienkārši kā “vārdugrāfiju” (*wordscenery*), kas tikai veicina fokusēšanos uz vizuālā tēla radīšanu. (..) Pat decenti pasniegtu tekstu apvērš vai padara nenozīmīgu vizuālie tēli” (Pavis 2013: 209).

Kā otru raksturīgu vizuālā teātra variāciju Pavī min “vizuālo stāstīšanu” (*visual storytelling*) vai “skatuves rakstu” (*scene writing*), atvasinot to no kanādiešu aktiera, režisora un dramaturga Roberta Lepāža (*Robert Lepage*, dz. 1957) daiļrades. Tajā “vārds un vizuālais tēls apvienojas, lai vienlīdz vizualizētu vārdu un verbalizētu vizuālo tēlu” (Pavis 2016: 270), tādējādi “inscenējuma gaitā tekstu nevis iznīcinot, bet jaunatklājot” (Pavis 2013: 295). Lepāža uzvedumiem teksts bieži vien tiek kopradīts iestudēšanas laikā un var mainīties, arī spēlējot izrādes, turklāt tas nereti izriet no jau iepriekš atrastas kustības vai vizuālā tēla.

Trešais būtiskais vizuālā teātra piemērs Pavī skatījumā ir itāļu režisors Romeo Kasteluči (*Romeo Castellucci*, dz. 1960) un viņa darbs paša dibinātajā teātra apvienībā “Svētā Rafaela brālība” (*Societas Raffaello Sanzio*, dib. 1981), kur “scenogrāfija kļūst (..) par izrādes galveno kategoriju, ietverot sevī noteiktas darbības, novērtējumu u.tml.” (Pavis 2016:270), bet teksts tiek izmantots tikai kā “skaņas materiāls” (Pavis 2013:237).

Nozīmīgs iedvesmas avots vizuālā teātra definēšanai var būt krievu teātra un mākslas zinātnieka Viktora Berjozkina (*Viktor Berezkin*, 1934–2010) jau 20. gadsimta 70. gados radītā koncepcija par darbības scenogrāfiju (*dejstvennaja scenografija*) kā noteiktu 20. gadsimta režijas attīstības posmu, kuru 21. gadsimtā viņš transformē par *mākslinieka* vai latviskojot – *scenogrāfa teātra* (*teatr hudozhnika*) – teoriju. Saskaņā ar Berjozkina izvirzītajiem darbības scenogrāfijas principiem, 1970. gadu sākumā vizualitāte, pirmkārt jau scenogrāfija, nereti kļūst par izrādes struktūras dominanti. Par padomju areāla vadošajiem scenogrāfiem, uz kura darbiem balstoties, radīta šī koncepcija, Berjozkins uzskata arī Latvijas māksliniekus Ilmāru Blumbergu (1943-2016), Andri Freibergu (1938-2022), Martu Kitajevu (1925-2020). No laika distances raugoties, Berjozkina darbības scenogrāfijas koncepcijā redzamas noteiktas līdzības ar vēlāk tapušo un daudz plašāko Hansa Tīsa Lēmana postdramatiskā teātra teoriju. Vispirms jau pieļāvamā, ka dramaturģiskais teksts nav vienīgais jēgas nesējs, jo vizuālais slānis rada paralēlu semantisko lauku. Scenogrāfa darba suverenitāti, bet reizēm arī dominanci izrādes koptēla veidošanā Berjozkins apzīmē kā plastisko režiju. Priekšvārdā albumam “Ilmārs Blumbergs” Berjozkins raksta, ka šā scenogrāfa darbos plastiskā režija saskatāma “tīras, abstraktas, maksimāli vispārinātas plastiskās formulas meklējumos” (Berjozkins 1983, bez lpp. numerācijas), un šī definīcija netieši sasauca

ar Lēmana ideju par vizuālo dramaturģiju, kura “spēj (..) brīvi attīstīties saskaņā ar iekšējo loģiku” (Lehmann 2006: 93). Darbības scenogrāfija un tās izplatība Latvijas teātrī ļauj runāt par vizuālā teātra aizmetņiem jau 20. gadsimta 70., 80. gados. Proti, tajā laikā, ko arī Pesti un Pavī uzskata par vizuālā teātra aizsākumu vai pirmo nopietno uzplaukumu.

Vēl tuvāk vizuālā teātra modelim ir Berjozkina 2000. gadu sākumā definētais scenogrāfa (precīzāk – mākslinieka, taču šim vārdam latviešu valodā ir pārāk vispārinoša nozīme) teātris. Par tā pārstāvjiem Berjozkins uzskata Robertu Vilsonu, Tadeušu Kantoru (*Tadeusz Kantor*, 1915-1990), Jozefu Šajnu (*Jozef Szajna*, 1922-2008) un citus māksliniekus, kurus vieno “skatuves laikā un telpā izvērstā plastiskā daiļrade” jeb, citiem vārdiem runājot, šie režisori, strādājot pie izrādes, “pirmām kārtām, domā plastiskās mākslas kategorijās un veido dramatisko sižetu saskaņā ar tēlotājas mākslas likumiem” (Berezkin 2004: 5). Krievijas teātra praksē visuzskatāmāk vizuālo teātri realizē scenogrāfs un režisors Dmitrijs Krimovs (*Dmitry Krymov*, dz. 1954) kura izrādes, īpaši 21. gadsimta sākumā, tiešā veidā izauga no scenogrāfiskā risinājuma, bet aktieri darbojās, manipulējot ar scenogrāfijas elementiem, jeb, lietojot Berjozkina apzīmējumu, izrādes bija “vizuāli priekšnesumi ar aktieru piedalīšanos” (Berezkin 2009). Analizējot gan Krievijas, gan Rietumu teātru izrādes, Berjozkins nonāk pie noteiktas formulas, secinot, ka scenogrāfa teātra pārstāvji “runā ar skatītāju plastiskās mākslas valodā un ir izrādes skatuves kompozīcijas radītāji” (Berezkin 2004: 6).

Pavī vizuālā teātra definīcijā un izvēlētajos piemēros uzmanība pievērsta, galvenām kārtām, mākslinieka izteiksmes līdzekļu – vizuālā tēla un teksta – attiecībām un izmantošanai, neskarot izrādes veseluma otru pusi – atgriezenisko saiti ar skatītāju. Savukārt Berjozkins iezīmē arī šo otru daļu, viņa formulā implicīti pieņemts, ka arī skatītāji uztver vizuālo teātri, balstīdamies uz tēlotājā mākslā gūtiem iespaidiem. Šāds skatītāju uztveres modelis sasaucas ar Hansa Tīsa Lēmana spriedumiem par Roberta Vilsona izrāžu recepciju: “Vilsona darbā parādība (fenomens) allaž ņem virsroku pār naratīvu, vizuālais tēls – pār katru atsevišķu aktieri un vērojums – pār interpretāciju. Tādējādi viņa teātris piešķir laiku skatīšanai” (Lehmann 2006: 80). Laikā neierobežots vērojums jeb skatiens ir viena no būtiskākajām tēlotājas mākslas uztveres iezīmēm. Balstoties šajos teorētiskajos spriedumos, iespējams nonākt pie vizuālā teātra definīcijas, kas būtu derīga, analizējot arī latviešu performatīvās mākslas.

Vizuālais teātris ir vispārinošs jēdziens, kas apzīmē teātra veidu, kurā:

- tā radītājs vai radītāji uzrunā skatītāju ar vizuālā tēla, nevis literārā teksta palīdzību;
- vizuālais tēls izvirzīts priekšplānā un var būt radīts saskaņā ar vizuālās mākslas principiem, taču ar to palīdzību savukārt tiek panākta teātra mākslas iedarbība;
- skatītāji uztver vai veido naratīvu no vizuālās informācijas un atbilstoši vizuālās mākslas likumībām, vienlaikus nezaudējot attieksmi pret redzamo kā pret performatīvo mākslu.

Tomēr jāuzsver, ka vizuālais teātris praktiski nekad neeksistē “tūrā veidā”. Tā iestudējumi analizējami arī citādos kontekstos, jo pārklājas, piemēram, ar **mūzikas teātri, laikmetīgo deju, kustību vai plastisko teātri, īpašvietas teātri** un citiem performatīvo mākslu veidiem, kuros vārds nav primārais.

Latvijas mākslinieku prakse

Pagājušā gadsimta 80. gados, proti, laikposmā, ko par vizuālā teātra uzplaukumu pieņem gan Rietumeiropas, gan postsociālisma areāla teorētiķi, nozīmīgi vizuālā teātra aizmetņi Baltijā radās, arī pateicoties regulārām scenogrāfijas izstādēm, kurās eksponētie maketi un skices nereti jau bija koncentrēta nākamās izrādes interpretācija, tikai radīta saskaņā ar tēlotājas mākslas likumībām. Par svarīgu Latvijas vizuālā teātra prototipu var uzskatīt Ilmāra Blumberga skices Raiņa traģēdijai “Jāzeps un viņa brāļi” (realizēta kopā ar režisoru Arnoldu Liniņu Dailes teātrī 1980. gadā) un eseju par to (publicēta 1980. gadā pirms pirmizrādes). Šajā esejā Blumbergs ne vien vārdos uzzīmē vērienīgu universālu konfliktu, bet arī skaidri saskata tā scēnisko risinājumu, paredzot, kā filozofiski pretstati izpaudīsies aktieros, vielā, skatuves telpā, divu pasaulu – Kanaānas un Ēģiptes – pretnostatījumā un konfliktā, kas vispirms atklāsies vizuālos tēlos, taču tiks atrisināts darbībā, proti, rituālā. Blumberga universālā, no izrādes atšķirīgā iecere pēc būtības ir tuva Roberta Vilsona uzvedumu postdramatiskajām “dzīvajām bildēm”, kurās, kā raksta Lēmans, galvenais ir “iekšējās struktūras noslēgtība” (Lehmann 2006: 151).

Par īpašu vizuālā teātra uzplaukumu Latvijas skatuves mākslinieku praksē var runāt 21. gadsimta otrajā desmitgadē vismaz divās principiāli atšķirīgās izpausmēs.

Viena no tām saistās ar Alvja Hermana režijām pasaules vadošajos operamos un Zalcburgas operas un teātra festivālā. Otra – ar Reiņa un Kristas Dzudzilo uzvedumiem ārpus teātra telpām, kā arī jauno režisoru sadarbību ar māksliniekiem.

Savos operu iestudējumos Alvis Hermanis ir arī skatuves telpas veidotājs, un tieši šo funkciju uzskata par galveno operas režijā. Viņa uzvedumos vizuālais tēls, kurā savienota telpa, proti, scenogrāfija, un kustība-horeogrāfija, nereti veido paralēlu zīmju sistēmu un arī naratīvu, kas būtiski atšķiras no operas libreta. Šajā ziņā Hermaņa vizuālais teātris iederas Pavī definētajā vizuālo stāstu atzarā, kāds raksturīga Robēra Lepāža izrādēm.

Tā Hektora Berlioza “Fausta pazudināšanas” (*La Damnation de Faust*, Parīzes Bastīlijas opera, 2015) no dramaturģijas viedokļa statisko stāstu Alvis Hermanis ir iepludinājis savā vizuāliem līdzekļiem radītā vēstījumā par cilvēces saprāta vilšanos un izejas meklējumiem. Šādu izeju režisors atradis vienvirziena ekspedīcijā *Mars One* uz Zemei tuvāko planētu, un tai atbilstoši atradis arī mūsdienu Fausta analogu – paralizēto, ratiņkrēsliem piekalto laiktelpas pētnieku Stīvenu Hokingu. Gatavošanās ekspedīcijai ir Hermaņa iestudējuma vizuālais stāsts. Tas realizēts ar daudzu nozīmes slāņu vienlaicīgu eksistenci, no kuras katram skatītājam savā izpratnē jāsintezē vienots naratīvs. Ekrānu sistēmā virs galvas mainās Katrīnas Neiburgas radītie video: cilvēkam palaikam tikai iztēlē skatāmi universi – ar zvaigžņu bezgalību sākot un spermatozoīda ceļu pie olšūnas beidzot. Allas Sigalovas (*Alla Sigalova*) nozīmēm bagātā horeogrāfija satur vēl kādu nozīmju slāni – tā atdala cilvēkus kā cilti no cilvēkiem kā sugas. Horeogrāfijai pakļauts gan koris, kas iemieso Zemes eliti, kas alkst izrauties citā zināšanu un iespēju dimensijā, gan dejotāji, kas izrādes zīmju sistēmā ir nesaprātīgā cilvēces daļa.

Džuzepes Verdi operas “Divi Foscari” iestudējumā (*I due Foscari*, Milānas *Teatro alla Scala*, 2016) eksistē divi no sižeta neatkarīgi un tam paralēli vizuālie stāsti. Viens ir par Venēcijas pilsētu, kura dzīvo tāpēc, ka varoņi to mīl. Darbības persona pieskaras baltam panelim, un uz tā “uzaust” Venēcijas ainava. Allas Sigalovas horeogrāfijas vadmotīvs ir gondoljeri: ik pa brīdim seši, septiņi dejotāji raksturīgajos renesanses triko ar garajiem ariem rokās pārslīd pāri skatuvei kā plastisks pilsētas tēls. Otrs stāsts ir par Venēcijas simbolu lauvas un tās savaldīšanu. Vēl pirms izrādes sākuma uz starppriekškara redzama Venēcijas lauva, ko savalda dodžs. Priekškaram paceļoties, šī skulpturālā grupa atrodas uz skatuves un pēc mirkļa atdzīvojas – dodžam izslienoties, tas izrādās Frančesko Foscari, lepna un varena pilsētas valdītājs.

Riharda Vāgnera “Parsifāla” (*Parsifal*, Vīnes Valsts opera, 2017) vizuālā stāsta telpa ir arhitekta Oto Vāgnera celtais dievnams – Svētā Leopolda baznīca psihiatriskajā klīnikā. Vāgnera operas trīs cēlieņi Hermaņa izrādē ir kā iegremdēšanās ģēnija psihes dzīlēs.

Viss notiek smadzenēs. To modeļi vai daļas, ievietotas medicīnas traukos, stāv plauktos. Smadzeņu modelim kā adata cauri izdurts svētais šķēps, ko Parsifālam jāiegūst. Pat tad, kad tiek veikta svētsvinīga darbība, uz brīdi atklājot skatam Grālu, varonis paceļ miniatūru zelta kupolu, kāds atrodas Svētā Leopolda baznīcas altāra vietā, un zem tā izrādās mirdzošas smadzenes.

“Vizuālajā stāstīšanā” Alvis Hermanis izmanto pazīstamus glezniecības un arhitektūras motīvus, organizē mizanscēnas atbilstoši gleznieciskās kompozīcijas likumiem, nereti arī gaismošanā lieto tās paņēmienus, piemēram, Karavadžo *tenebroso* jeb pagraba gaismu, kas izgaismo kādu personāžu it kā no iekšpuses. Tādējādi Hermaņa operuzvedumi skatāmi kā vizuālais teātra paraugs, kurā tieši vizuālais tēls izvirzīts priekšplānā, no tā attīstības un dinamikas ir atkarīgs iestudējuma galvenais naratīvs, kas principiāli atšķiras no libreta stāsta, un mūzika tos abus apvieno, bet ne līdzsvaro. Savukārt tādas Hermaņa Jaunajā Rīgas teātrī iestudētās izrādes kā “Garā dzīve” (2003) un “Klusuma skaņas” (2009), kurās aktieri neizmanto tekstu, nebūtu uzskatāmas par vizuālo teātri, jo tajās joprojām noteicošā loma ir vārdam, precīzāk – no iestudējuma jēgas izrietošam tā noliegumam. Tas neizslēdz “monologus” un “dialogus”, kuri izteikti darbībā vai notiek skatītāja apziņā.

Savu oriģinālu vizuālo teātri konsekventi rada mākslinieku tandēms Reinis un Krista Dzudzilo. Izmantojot Pavī klasifikāciju, Dzudzilo radītie darbi būtu vistuvāk Roberta Vilsona “tukšumam un klusumam”, kurā ataust ilūziju pasaule. Turklāt viņu uzvedumiem piemīt arī Lēmana pieminētā noslēgtā iekšējā struktūra un **vizuālā dramaturģija**. Tā raksturīga arī viņu scenogrāfijas darbiem sadarbībā ar citiem režisoriem. Piemēram, Rūdolfā Blaumaņa “Raudupietes” (Valmieras drāmas teātris, 2013, rež. Elmārs Seņkovs) uzvedumā Matīsiņa tuvumu nāvei jau iepriekšējā ainā iezīmē istabas iekārtojums augšupejošā kāpienā: ķebļītis – kumode – skapis. Puisēns pa to rāpjas, un kustība no sadzīviskas darbošanās kļūst par simbolisku ceļu pretī bojāejai.

Vairāki no Dzudzilo vizuālā teātra darbiem realizēti bez aktiera klātbūtnes, taču performatīvais efekts un pārdzīvojums tiek sasniegts, aktīvi iesaistot skatītāju. Tā Prāgas scenogrāfijas kvadrēnālē (2019) godalgotais darbs “ZRwhdZ” (*Zum Raum hier wird die Zeit*, “Par telpu šeit top laiks” – teksts no Riharda Vāgnera operas “Parsifāls” libreta) ir baltā kubā ieslēgta apaļa telpa, kuras grīda, sienas un kupols lēni griežas pretējos virzienos un dažādos ātrumos, kamēr izplatījumu piepilda Krista Auznieka mūzika. Skatītājs ienāk pa durvīm, virs kurām ir uzraksts *Exit* – izeja, un iegremdējas

lēnajās telpas pārveidēs. Tās sajūtamas fiziski – grīdas vibrācijā, pieskaroties sienai un ieraugot, kā attālinās roka, – kamēr mūzika iemieso laika ritējumu. Eksponeējot šo darbu Vilhelma Purviša balvas pretendentu skatē Nacionālajā mākslas muzejā, Dzudzilo to pārveidoja – atklāja skaņas rašanās avotu, savdabīgas “mehāniskās klavieres” ar āmuriņiem, kuri, perforēta cilindra vadīti, skar metāla plāksnītes, – tādējādi padarot mūziku jeb laiku par darbību.

Dzudzilo iestudējumos dramatisko efektu nereti nosaka vizuālās mākslas likumības. Piemēram, tā sauktais zelta griezumus izmantots performancē “Klusums krīt” (2022), veltījumā holokausta nošautajiem divsimt Cēsu ebrejiem. Par kulmināciju kļūst divsimt brīvprātīgo gājienis, kuru skatītāji redz atbilstoši zelta griezuma proporcijām: šķietami nebeidzama cilvēku rinda virzās pa skatienam atklātās ainavas augšējo trešdaļu iezīmējošo līniju. Cilvēki ir pārāk tālu, lai redzētu sejas un atšķirtu apģērbu, var vērot tikai kopējo siluetu, kas piešķir šim gājienu pārļaicīgu, rituālu nozīmi, ko iespējams salīdzināt ar Pītera Brēgela “Aklo” fatālo virzīšanos pretī nāvei. Būtiski, ka šis gājienis notiek, sākoties Krista Auznieka mūzikas pēdējai trešdaļai.

Par oriģinālu vizuālā teātra paraugu uzskatāmi horeogrāfu Elīnas un Rūdolfa Gediņu uzvedumi – gan kopā ar Reini un Kristu Dzudzilo realizētās “Ļoti labās minūtes” (Dailes teātris, 2021), gan “Es eju ārā dārzā” (Kvadrifrons, 2022), kuros dramatisks efekts un naratīvs izriet no ķermeņa un kāda vizuālās mākslas objekta mijiedarbības. Uzvedumā “Ļoti labas minūtes” divi ķermeņi ne tikai mijiedarbojas savā starpā, bet arī konfliktē, konkurē, pakļaujas vai gūst virsroku pār scenogrāfisko elementu – sarkanu “kubu”, kura pirmtēls bijis Kazimira Maļeviča glezna “Melnais kvadrāts”. Savukārt “Es eju ārā dārzā” darbības pamatā ir dzīva, elpojoša un kustīga ķermeņa izlaušanās no baltas, indierentas, bezmiesīgas plaknes – banera.

Raksturīgi, ka Latvijas praksē vizuālais teātris analizējams arī no performances, mūzikas teātra, laikmetīgās dejas un tml. skatpunktiem. Tas vēlreiz apliecina tā starpjomu dabu, kā arī to, ka laikmetīgajās performatīvajās mākslās dažādi teātra veidi saplūst, pārklājas, mijiedarbojas. Tāpēc teorētiskais apzīmējums visbiežāk nevis ievieto performatīvās mākslas artefaktu kādā striktā žanra vai jomas “kastē”, bet atklāj pētniecisko rakursu, no kura tas analizēts, vienlaikus neizslēdzot arī citu skatpunktu iespējamību.

Avoti un literatūra

- Berezkin, Viktor (1977). *Scenografija pervoi polovini 70-h godov*. In: *Voprosy teatra*. M., VTO, str. 201–232
- Berezkin, Viktor (1981). *Scenografija vtoroi polovini 70-h godov*. In: *Voprosy teatra*. M., VTO, str. 153–181
- Berjozkins, Viktors (1983). ***. Grām: *Ilmārs Blumbergs. Scenogrāfija*. Rīga, Liesma, bez lappušu numerācijas
- Berezkin, Viktor (2003). *Robert Uilson. Teatr hudozhnika*. M., Agraf
- Berezkin Viktor (2004). *Pol'skij teatr hudozhnika*. M., Agraf
- Corbett, Rebecca (2016). Defining the indefinable: So, what is visual theatre? <https://manipulatefestivalblog.wordpress.com/2016/02/04/defining-the-indefinable-so-what-is-visual-theatre-rebecca-corbett/> skatīts 21.08.2022
- Fischer-Lichte, Erika (2008). *The Transformative Power of Performance. A New Aesthetics*. Lnd–NY, Routledge
- Lehmann, Hans-Thies (2006). *Postdramatic Theatre*. Lnd–NY, Routledge
- Pavis, Patrice (2013). *Contemporary Mise en Scène. Staging Theatre Today*. Lnd–NY, Routledge
- Pavis, Patrice (2016). *The Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre*. Lnd–NY, Routledge
- Pesti, Madli (2022). *What is visual theatre?* <https://www.contempuppetry.eu/news-ip/what-is-visual-theatre/>, skatīts 16.08.2022

FIZISKAIS TEĀTRIS

Dita Jonīte

Butō; cirks/ laikmetīgais cirks; danči; darbs procesā; dejas instalācija; dejas izrāde; dejas mākslinieks/ dejojājs/ izpildītājs; dejas performance / dejas izrāde; dejas teātris; dejas tehnika/ ķermeņa tehnika; fiziskais teātris; horeogrāfija; horeogrāfs; ielu dejas; izrāde bez vārdiem; izteiksmes dejas; klasiskais balets/ neklasiskais balets/ modernais balets/ postmodernais balets/ laikmetīgais balets; konceptuālā dejas; kustību kvalitāte; kustību materiāls; kustību mākslinieks; kustību teātris; ķermeniskās prakses; laikmetīgā dejas; modernā dejas; modernās dejas; mūsdienu dejas; pantomīma; performatīvas mākslas; plastikis; plastiska drāma; ritmoplastika; danči/ tautas dejas / skatuviskā tautas dejas; temporitms; valsts deju ansamblis/ tautas deju ansamblis/ tautas deju kļētīvs; vizuāli pastisks darbs

Šī raksta ietvaros jēdziens “fiziskais teātris” lietots vispārinātā nozīmē, apzīmējot tādas performatīvās mākslas formas, kurās dominējošais izteiksmes līdzeklis ir ķermeņa fiziskā izpausme. Dejas teātris, kustību teātris, fiziskais teātris, pantomīma, butō, cirks, izrāde bez vārdiem, laikmetīgā dejas, skatuviskā tautas dejas uzvedums, klasiskais un laikmetīgais balets – visās šajās fiziskā teātra manifestācijās galvenais vēstītājs ir izpildītāja ķermenis kustībā. Kustību valoda tiek veidota, apvienojoties ķermeņa fiziskajām un vizuālās, vārda un/vai skaņu mākslas bezgalīgajām iespējām. Katrā konkrētajā izrādē vai notikumā kustība un ķermeņa fiziskums sastopams atšķirīgā intensitātē un proporcijās. Atšķirīga var būt arī vēstījuma abstrakcijas pakāpe un nepieciešamais ķermeņa fiziskās sagatavotības līmenis. Tādēļ – cirks un ielu dejas, kustību teātris un klasiskais balets, skatuviskā tautas dejas un vizuāli plastiska mākslas performance, konceptuālā dejas un teātra aktieru izrāde bez vārdiem – nav pretstati, bet gan dažādi stili, virzieni un ķermeniskās izteiksmes veidi, katrā no tiem lietojot atšķirīgas tehnikas, ķermeniskās prakses, kompozicionālās struktūras un darba radīšanas principus.

Latvijas teātra praksē ir bijuši daži iestudējumi, kurus to autori paši definējuši kā “fizisko teātri”, uzsverot izpildītāju fizisko spēku un dinamiku un tas reizē ir gan viens no laikmetīgā teātra, gan laikmetīgās dejas virzieniem. Padomju okupācijas laikā plaši tika lietoti jēdzieni “fiziskā kultūra” un “fiziskā audzināšana”, to attiecinot uz sportu un vispārējo cilvēka fizisko veselību un vispusīgu fizisko spēju attīstību. Taču, meklējot

vienotu apzīmējumu plašajām dejas un kustību teātra iespēju variācijām tagad, 21. gadsimtā, “fiziskais teātris” šajā rakstā izrādījās vispiemērotākais, ar to raksturojot tādu teātra stāstu veidošanu, kas primāri tiek balstīta uz dažādām ķermeniskajām praksēm. Vienlaikus ņemot vērā, ka tīrā veidā nav iespējams ne fiziskais teātris, ne tam šķietami pretējais – **dramatiskais teātris** (kur, visbiežāk režisoram kopā ar aktieriem, tiek interpretēts/iestudēts teksts). Jo īpaši laikmetīgajā mākslā, kur robežu pārkāpšana un interdisciplināritāte ir visu laiku klātesoša – dramaturģija un stāsts visbiežāk būs apzināti veidoti arī kustību vai dejas izrādēs, savukārt tekstā balstītajā teātrī, ir grūti iedomājama aktierspēle bez konkrētā izpildītāja fiziskās klātbūtnes un sava ķermeņa apzinātības.

Viena no atslēgas figūrām, kas mākslas darbu ļauj definēt kā dejas vai kustību mākslai piederīgu, ir horeogrāfs. Pamatnozīmē tā ir radoša persona, kas ir atbildīga par dejas darba radīšanu un kompozīciju. Turklāt 21. gadsimtā jēdziens “deja” tiek attiecināts uz kustību izpausmēm daudz plašākā izpratnē. “Dejot” var arī nedzīvi priekšmeti, bet profesionāls dejojājs izrādē var tikai sēdēt un runāt, un abos gadījumos tā var būt tieši horeogrāfa iestudēta kustību partitūra. Tātad horeogrāfs plašākā nozīmē ir persona, kura ar ķermeņu starpniecību veido vizuāli plastiskus darbus laikā un telpā. Šī darba veicējs Latvijās sevi mēdz dēvēt arī par kustību mākslinieku.

Periodā, kopš latviešu profesionālās skatuves sākotnes 19. gadsimta beigās, persona, kas veido, kārtu, izdomā un iestudē dejas vai kustības, saukta dažādi – plastikis, kustību konsultants, kustību režisors, dejas sacerētājs, baletmeistars. Horeogrāfs salīdzinoši ir jaunāks vārds, bet 21. gadsimtā droši attiecināms uz personu, kas sacer (veido kustību partitūru) vai organizē (veido kompozīciju) visa veida deju un kustību priekšnesumus. Tie var ilgt no dažām sekundēm līdz vairāku cēlienu dejas izrādēm. Tā var būt vienreizēja dejas instalācija pilsētvidē, atkārtojama dejas performance mākslas festivālā, fiziskais teātris (jēdziena šaurākajā nozīmē) *black box* tipa zālē, laikmetīgais cirks klasiskā cirka arēnā vai pilsētvidē, butō, pantomīma, mūsdienu deju šova uzvedums ar džeza dejas, hipohopa un breika elementiem, vizuāla kustību izrāde galerijā vai brīvā dabā. Tā var būt arī konceptuāla laikmetīgā dejas izrāde, kurā neviens pat īsti nekustās, lai gan arī elpa un galvas pagrieziens attiecīgajā kontekstā var būt svarīga horeogrāfijas daļa.

Skatuviskā tautas deja

Latvijas kultūrtelpā dejas un kustību priekšnesumus iespējams meklēt jau senākajās mums zināmajās tautas tradīcijās, kur dejas un teātris allaž bijuši līdzās. Svētkos tika dejots un ietauta rotaļas, bet pagāniskie rituāli bija izteikti teatralizēti. Mūsu teritorijā rotaļas un dančus pētījuši Elza Siliņa un Harijs Sūna. Mūsdienās šo fenomenu var aplūkot gan kā sociālās dzīves neatņemamu sastāvdaļu, gan dažādu performatīvo mākslu teoriju kontekstā, vienlaikus konstatējot, ka tautas dejas (latviešu tradicionālās kultūras daļa) joprojām Latvijā ir būtiska gan kā sociāla aktivitāte (piemēram, danču klubi vai deju kolektīvu ārpus mēģinājumu aktivitātēs), gan kā iedvesma horeogrāfijas mākslai un jaunradei skatuviskās tautas dejas žanrā, kas kulminē lielajos deju svētku uzvedumos. Šie lielie deju svētku uzvedumi uzskatāmi par visai unikālu fiziskā teātra formu tieši Latvijā, apvienojot dalībnieku fizisko sagatavotību, plašu inscenējuma grupas komandu, skaidru (visbiežāk nacionālpatriotisku) naratīvu un apjomīgu tradicionālā mantojuma izmantojumu.

Salīdzinoši mazāk populārs ir tas dejas tradīciju virziens, kas vērsts uz praksi seno deju kopt maksimāli autentiskā formā, kas paredz interesentu kopā sanākšanu, dejušanu, dziedāšanu (piedalīties var ikviens, bez īpašām zināšanām un iepriekšējas sagatavotības). Šādā aspektā dančus iespējams uzskatīt par zināmu **iekļaujošā (imersive) teātra formu vai koprades mākslu**.

Plašā amatieru dejas mākslas kustība dažādos laikos bijusi arī daļa no propagandas. Tā mērķtiecīgi atbalstīta gan Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā, gan padomju okupācijas gados. 20. gadsimta otrajā pusē skatuviskās dejas žanrs bija tieši saistīts ar klasiskā baleta tehniku un estētiku, jo vienīgās izglītības iestādes, kur tika iegūta profesionāla dejas izglītība, bija Horeogrāfijas vidusskolas. Šo skolu absolventi iekļāvās vai nu operas un operetes baleta trupās, vai valsts deju ansambļos. Latvijā tāds kolektīvs bija Valsts ansamblis "Daile". Skatuviskajā tautas dejā tika savienots tautas garamantu (deju soļi, raksturīgas kustības) saturs ar klasiskās dejas stāju, nostieptiem pirkstu galiem, standartizēto vizuālo perfekciju.

Valsts deju ansamblis "Daile" bija paraugs un augstākā mākslinieciskā virsotne skatuviskajā dejā, ansamblis regulāri sagatavoja dažādas tematiskus uzvedumus un bija "tautisks" ekvivalents baleta teātrim. Paveroties dzelzs priekšskaram un nodibinot kontaktus ar ārzemju deju trupām, ansamblī "Daile" aizsākās arī jauni estētikas un fiziskās izpausmes mēģinājumi – tika veidoti moderni deju uzvedumi, par pamatu izmantojot modernās dejas tehnikas. Tādi bija 1995. gadā kopā ar amerikāņu horeogrāfu Gregoriju Henkoku radītie uzvedumi "Pārmaiņu vējš", "Ziema" un "1941".

Diemžēl pēc neatkarības atjaunošanas bija mainījusies saimnieciskās dzīves organizācija, kultūras sektorā naudas bija nepietiekami un 1997. gadā “Daile” tika likvidēta. Laikmeta griežos tika upurēts ne tikai valsts deju ansamblis, bet arī Operetes teātris līdz ar tā baleta trupu. Operas balets palika vienīgā vieta, kur radīt dejas uzvedumus un strādāt dejas profesionāļiem – izpildītājmāksliniekiem.

Vienlaikus skatuviskās tautas dejas kustībā bija jauns attīstības posms, arvien savu līdera lomu amatiermākslā nezaudēja tādi deju kolektīvi kā tautas deju ansamblis “Dancis”, “Vektors”, “Rotaļa”, “Teiksma” un citi. Amatierkolektīvu darbībā gan ierastāka prakse bija un joprojām ir veidot deju koncertus, paralēli apgūstot Deju svētku repertuāru, taču ik pa laikam tomēr top arī oriģināli deju uzvedumi. Viens no populārākajiem nesenā vēsturē bijis Agra Daņiļeviča “No zobena saule lēca” (vispirms veidots kā jubilejas uzvedums deju ansamblim “Katvari”), kas izrādes piedzīvojis dažādās vietās (pat jūras malā) un izpildītāju sastāvos. Daļa no šī uzveduma horeogrāfijas tika iekļauta Latvijas simtgades svētku deju lieluzvedumā “Māras zeme” (2018). Jaunākajā periodā īpašs notikums bijusi Dagmāras Bārbales iniciētā multimediju dejas izrāde “Latvju zīmēs rotāties” (2022), kas tapa kā atbilde pandēmijas ierobežojumu dēļ apgrūtinātajai (un uz laiku pat apstādinātajai) ikdienas mēģinājumam un koncertdzīvei. Horeogrāfe Dagmāra Bārbale kopā ar komandu (rež. Reinis Suhanovs, komp. Mārtiņš Miļevskis u.c.) vairāku mēnešu garumā atsevišķi filmējusi un montējusi daudzus deju kolektīvu dalībniekus, pēc tam no safilmētā veidojot dažādus “ekrānrakstus”.

Oriģināla un spilgta skatuviskās tautas dejas tradīcijas izpausme piedzīvota arī Latvijas Nacionālā teātra iestudējumā “Pūt, vējiņi!” (2018, rež. Elmārs Seņkovs, māksl. Monika Pormale, hor. Jānis Purviņš, Agate Bankava), kur 150 skatuviskās tautas dejas kolektīvu dalībnieki veidoja dzīvo scenogrāfiju. Šis lielais dejojāšu “koris” vienlaikus attēloja gan mežu, vēju un Daugavu, gan caur tiešām darbībām (darbošanās ar pusdienu kārbām, atstarotājiem, lietusmēteļiem utt.) atmiņā atsauca 2018. gada vasarā piedzīvotos Latvijas simtgades Dziesmu svētkus. Nepilnas divas stundas bez pārtraukuma līdzās aktieru ansamblim, kas izspēlēja lugu, turpat uz podestiem dažādos izkārtojumos līdzās bija (jeb darbojās) dzīvi un tieši dejā trenētie dejojāšu augumi.

Horeogrāfija un mūzika

Muzikālā teātra (balets, operete, rokopera, mūzikls) iestudējumos dejas priekšnesumi tiek veidoti mūzikas pavādjumā, kustību tai pakārtojot, vienlaikus – horeogrāfija ir

tikpat nozīmīgs šo iestudējumu elements, kā pati mūzika, režija vai scenogrāfija. Atšķirībā no mūzikas teātra, muzikālajā teātrī mūzika var būt arī autonomas mūzikas opuss (horeogrāfija vai scenogrāfija praktiski nekad neturpinās dzīvi citos iestudējumos).

Dejas priekšnesumos mūzika var būt dzīvajā atskaņojumā vai ierakstā, savukārt bez dzīvās mūzikas nav iedomājami latviešu tradicionālie danči, ne klasiskā baleta izrādes nopietnākajos opereteātros. Abos gadījumos ir nepieciešama sadarbība mūziķu un dejotāju starpā. Ja dančos savstarpējā enerģijas apmaiņa nepieciešama kopējās pozitīvās atmosfēras radīšanai, tad klasiskā baleta iestudējumā izrādes temporitmu jūtīgi vada tieši diriģents, kas ir starpnieks starp mūziķiem un dejotājiem un ir atbildīgs par to, lai dejotāju soļi un kustību frāzes dzīvotu vienā ritmā ar orķestra spēli.

Pēc iespējas tuvu klasikas oriģinālam Latvijas baletā joprojām, arī 21. gadsimtā katru sezonu atjauno kādu klasiskā baleta iestudējumu – saglabājot ierastos kanonus, tradīcijas, bet salāgojot to ar dejotāju tehnisko varēšanu. Galvenā ir mūzika, kam pakļauts iestudējuma naratīvs. Tas ir skaidrs, nepārprotams un saturs allaž tiek izskaidrots programmiņās. Tikai retos gadījumos tiek iestudēts kaut kas ārpus ierastā, meklējot jaunus izteiksmes līdzekļus un dejas valodas iespējas. Tostarp 2006. gadā Latvijas Nacionālās operas baletā horeogrāfs Radu Poklitaru (*Radu Poklitaru*) iestudēja visai kontraversālu baletu “Pelnušķīte” ar Sergeja Prokofjeva mūziku, kur darbība notika bordelī. Tā gada pavasarī notika pirmizrāde, bet Prokofjeva mantinieki iebilda pret jauno interpretāciju. Teātris pieaicināja komponistu Oļegu Hodosko (*Oleg Hodosko*), kurš pa vasaru jau gatavajai kustību partitūrai sacerēja jaunu oriģinālmūziku, un rudenī “Pelnušķīte” piedzīvoja atkārtotu pirmizrādi. Taču lielākoties Latvijas baletā dejas seko mūzikai, līdzīgi ir skatuviskajā tautas dejā un daudzos citos mūsdienu deju žanros (hipohopā, džeza dejā, breikingā, šova dejā).

Iestudējot opereti, mūziklu vai rokoperu un veidojot vērienīgus iestudējumus, dejotāju grupas parasti ir obligāts izrādes elements. Būtiska nianse, piemēram, oriģinālo Brodvejas mūziklu iestudējumu kontekstā, ir tāda, ka autorlīgumos stingri tiek fiksētas režijas un mūzikas atskaņošanas vadlīnijas, bet horeogrāfiju iespējams iestudēt vietējiem māksliniekiem. Tā tas tika praktizēts arī 2000. gadu pirmajā desmitgadē, kad Latvijas skatītājiem tika piedāvāti Brodvejas mūzikli, kuriem oriģinālu horeogrāfiju veidoja mūsu mākslinieki. Mūziklu “Vestsaidas stāsts” (2006) un “*Les Misérables*” (2008) horeogrāfs bija Alberts Kivlenieks.

Radoši meklējošas attiecības starp kustību un mūziku vairāk sastopamas laikmetīgajā dejā, kur, citējot laikmetīgās dejas aizsācēju Latvijā, mākslinieci Olgu Žitluhinu, “dejojot var – zem mūzikas, ar mūziku, par mūziku, bez mūzikas, mūzikā, pret mūziku...” (Eglīte 2006). Turklāt kā “muzikālais elements” tiklab var kalpot dejojāja elpa, urbānie trokšņi vai skaņu partitūra, kas rodas, improvizējot uz vietas un izmantojot visu telpu un priekšmetisko vidi. Pieeja – mūzikai nevis pakļauties, bet kustībai un skaņai sadarboties (un pat pretstāvēt) visdažādākajās formās – ir raksturīga jaunākā laikmeta iezīme.

Origināli meklējumi laikmetīgā baleta teritorijā mazāk konstatējami Latvijas Nacionālajā baletā. 2010. gadā Olga Žitluhina gan kopā ar baletmāksiniekiem radīja pat laikmetīgās dejas izrādi “Aplam”, kas pierādīja, ka baletdejojāji spēj apgūt pavisam no ierastās atšķirīgu ķermeņa valodu. Taču, lielākoties baleta repertuārs tiek balstīts vai nu uz klasikas pāriestudēšanu vai citos Eiropas teātros jau gatavu iestudējumu pārvešanu, tādējādi zonu eksperimentāliem, oriģināliem un negaidītiem meklējumiem, praktiski slēdzot.

Laikmetīgā deja

Pēc neatkarības atgūšanas 20. gadsimta 90. gados, Latvijas kultūrtelpā strauji ienāca dažādi jauni dejas žanri un virzieni. Tostarp, 21. gadsimta pirmajās desmitgadēs kā patstāvīgs mākslas žanrs attīstījies laikmetīgā deja. To veicināja arī horeogrāfes un dejojājas Olgas Žitluhinas iniciētais studiju virziens Latvijas Kultūras akadēmijā (1999). Sākotnēji tā tika dēvēta par modernās dejas horeogrāfijas apakšprogrammu, bet kopš 2007. gada šī dejas mākslas žanra apzīmēšanai latviski tiek lietots “laikmetīgā deja”.

Latvijā par laikmetīgās dejas aizmetņiem pamatoti tiek uzskatītas pantomīmas un kustību teātra prakses 20. gadsimta otrajā pusē. Roberta Ligera vadītās Rīgas Pantomīmas (dibināta 1956. gadā) tradīcija joprojām tiek turpināta VEF kultūras pilī, arī Anša Rūtentāla kustību teātri (dibināts 1978. gadā) turpina viņa audzēkņi. Padomju okupācijas gados gan pantomīma, gan kustību teātris bija alternatīvās prakses oficiāli atzītajiem un profesionalizētajiem skatuves mākslas žanriem, kuros bija iespējama atbilstoša izglītība un apmaksāta darba iespējas.

Laikmetīgajai dejai – lai arī nav pastāvīga finansiāla atbalsta vai koordinējošas institūcijas (ja neskaita studiju programmu Latvijas Kultūras akadēmijā) – tomēr izdevies attīstīties kā neatkarīgam un pastāvīgam dejas žanram. Laikmetīga deja,

primāri vērsta uz cilvēka, ķermeņa un kustības izpēti, reprezentējas dažādos dejas notikumos – performancēs, izrādēs, starpdisciplināros projektos. Ar galvenā izteiksmes līdzekļa – ķermeņa – palīdzību notiek pasaules izzināšana, vienlaikus atklājot gan paša cilvēka ķermeņa unikalitāti, gan tā attiecības ar pasauli.

Latvijā laikmetīgās dejas aizsākumi datējami ar 20. gadsimta 90. gadu otro pusi, kad Olga Žitluhina izveidoja neatkarīgu dejotāju grupu un regulāri veidoja oriģinālus dejas iestudējumus. Pirmais dejotāju apvienības nosaukums bija “Olgas Žitluhinas mūsdienu deju trupa”. Vārdu savienojums “mūsdienu deja” parāda gan to, ka bija nepieciešams atrast angļu *contemporary dance* ekvivalentu latviešu valodā, gan to, ka šī trupa izpildīja kaut ko atšķirīgu no tā, kas bija praktizēts līdz tam, padomju okupācijas gados.

Līdz 2007. gadam Latvijas laikmetīgā deja vēl tikai formēja savu identitāti: 1999. gadā tika izveidota “Modernās dejas horeogrāfijas” programma Latvijas Kultūras akadēmijā; 2003. gadā Latvijas kultūrtelpā ienāca pirmie 17 profesionāļi – laikmetīgas dejas horeogrāfi un izpildītāji; 2004. gadā pirmizrādi piedzīvoja pirmais laikmetīgās dejas pilna vakara iestudējums “Kad pūcei aste ziedēs”. Šajā laika posmā intensīvas pārmaiņas vērojamas visā dejas nozarē, tostarp attīstās hiphopa un breika kultūra, mūsdienīgākus vaibstus iegūst džeza un šova deja, savas izmaiņas piedzīvo klasiskais balets un skatuviskā tautas deja. Šajā aktuālo virzienu un stilu sazarotībā dejas jomas profesionāļi 2007. gada rudenī vienojās, ka uz mākslu vērsta dejas žanrs, sabalsojoties ar līdzīgiem principiem laikmetīgajā mākslā, būtu saucams par “laikmetīgo deju”.

Pamatā laikmetīgas dejas mākslā strādā tieši Latvijas Kultūras akadēmijas horeogrāfijas mākslas programmas absolventi. Nu jau vismaz divas desmitgades laikmetīgajā dejā regulāri tiek veidotas horeogrāfu apvienības, realizēti dažāda apjoma projekti, notiek sadarbība ar citu mākslas jomu profesionāļiem. Vismaz vienas valsts subsidētas deju trupas vai laikmetīgo deju producējošas organizācijas gan Latvijā joprojām nav.

Mākslinieces Olgas Žitluhinas veidotās dejas izrādes vairākos aspektos līdzinās tam, ko Eiropā saprot ar dejas teātri. Eiropā visspilgtākā dejas teātra māksliniece ir vācu horeogrāfe Pīna Bauša (*Pina Bausch*, 1940–2009) Vupertāles teātrī (*Tanztheater Wuppertal*). Viņai pats svarīgākais teātrī bija trupas dalībnieku personība, bet tēmu ziņā priekšplānā bija sabiedrības un indivīda eksistenciālās problēmas (ar cilvēciskajām un viņu ķermeņu fiziskajām pieredzēm). Izrādēs tika apvienoti dejas un teātra elementi, nebija viena centrālā vai galvenā stāsta pavediena, spēles telpā vairākas darbības varēja risināties paralēli un bez acīmredzamas cēloņsakarības. Pīnas Baušas izrādēs

scenogrāfijai ir ļoti svarīga loma – nomainot skatuves grīdu pret smiltīm, ūdeni vai neļķu klājumu, veidojās arī oriģināla dejotāju kustību valoda. Līdzīgi arī Olga Žitluhina savās dejas izrādēs radījusi izaicinošus apstākļus telpā. Piemēram, iestudējumā “Ārā” (2013), kur dejotāji visu izrādes laiku apdzīvo dažāda augstuma podestus. Tāpat šīs mākslinieces izrādēs vienlīdz būtiska bijusi mūzikas loma, gaismu mākslinieka klātbūtne un skatītājam nododamais stāsts. Salīdzinot ar Pīnas Baušas rokrakstu, Olgas Žitluhinas stāsti tomēr ir abstraktāki, vairāk vietas atstājot skatītāja iztēlei. Tas, kādēļ “dejas teātris” ne tikai attiecībā uz Olgas Žitluhinas darbošanos, bet arī vispār Latvijas kultūrtelpā nav iedzīvojies, iespējams saistīts ar šī vārdu savienojuma daļu “teātris”, kas Latvijas skatītāju apziņā nozīmē, ja ne konkrētu ēku un trupu, tad vismaz atpazīstamu institūciju, kas iestudē lugas un kur spēlē izrādes.

Neatkarīgo spēles laukumu kontekstā zīmīgs ir fakts, ka tieši režisora Andreja Jarovoja un slovēņu horeogrāfa Branko Potočana (*Branko Potočan*) kopīgi veidotā (dejas/fiziskā teātra) izrāde “*Männersache*” (“Vīru lietas”, 2009, radīta starptautiska projekta ietvaros) praktiski bija arī aizsākums Ģertrūdes ielas teātrim. Tieši šī teātra telpās Rīgā, Ģertrūdes ielā 101a, režisors Mārtiņš Eihe un horeogrāfe Kristīne Borodina 2011. gadā radīja arī fiziskā teātra izrādi “Sāra Keina”, bet 2016. gadā horeogrāfs Branko Potočans atgriezās, lai kopā ar grupu jauno laikmetīgās dejas mākslinieku radītu vēl vienu fiziskā teātra izrādi “Turku kafija”. Ģertrūdes ielas teātris gadu gaitā izveidojies par vienu no populārākajām laikmetīgās dejas mākslinieku darbības vietām, konsekventi rūpējoties par bagātīgu laikmetīgā teātra panorāmu.

Kustība un vizuālā māksla. Zīmes, raksti un multimediji

Latvijas dejas mākslā spilgti piemēri kustības un vizuālo zīmju sintēzē vērojami skatuviskajā tautas dejā. Tieši rakstu un zīmju dekoratīvie vijumi lielajos Deju svētku uzvedumos Daugavas stadionā ir viens no galvenajiem pievilcības faktoriem. Pandēmijas ierobežojumu dēļ oriģinālā formā šo fenomenu realizēja horeogrāfe Dagmāra Bārbale multimedialajā dejas izrādē “Latvju zīmēs rotāties”, kas bija skatāma kinoteātrī. Vienlaikus tika pierādīts tas, cik ļoti radošo darbu mūsdienās var ietekmēt gan tehnoloģiju attīstība, gan brīvība (neierobežota fantāzija) visus pieejamos resursus kombinēt visneierastākajos veidos.

Citā virzienā tautas tradicionālo mantojumu pētījis horeogrāfs un mākslinieks Krišjānis Sants. 2012. gadā viņš veidoja laikmetīgās dejas izrādi “Ornaments”, kuras horeogrāfija tika balstīti uz jostu ceļošanas principiem un jostās veidotajiem rakstiem. Ornamenti

caur dejotāju kustību tika ieauti telpā un šo rakstu nozīmes interpretēt autors aicināja pašiem skatītājiem. Savukārt 2015. gadā Krišjānis Sants kopā ar zviedru horeogrāfu un dejotāju Ēriku Ēriksonu veidoja dejas izrādi “Vērpete”, kuras pirmavots ir latviešu tautas deja “Zaglis”. Tās nobeigumā divi puisi, saķērušies elkoņos, griežas lielā ātrumā. Izrādē “Vērpete”, kuras centrā ir nepārtraukti virpuļojoši dejotāji, skatītāji visu laiku spiesti mainīt savu atrašanās vietu (šajā izrādē nav sēdvietu).

Baltu raksti oriģinālā veidā interpretēti latviešu un japāņu mākslinieku sadarbības projektā–performancē “Z.I.M.E.” (2014). Izrādes ideja bija radusies, Latvijas būtō māksliniecei Simonai Orinskai viesojoties Japānā un tur ievērojot baltu rakstiem līdzīgas zīmes. **Butō** – performatīvās mākslas koncepts – radies Japānā 20. gadsimta 50. gadu nogalē, saplūstot Rietumeiropas māksla strāvojumiem un vietējās kultūras vērtībām (dzenbudisms, nō un kabuki pirmsākumi) un vēlāk atstājis ietekmi uz jaunā teātra, laikmetīgās dejas un mākslas attīstību visā pasaulē. Lai gan Rietumos to mēdz definēt kā japāņu laikmetīgo deju, no skatītāja pozīcijām butō vairāk līdzinās vizuālās mākslas un performances notikumam. Arī butō mākslinieces Simonas Orinskas vadībā (*Laboratory of Stage Arts; Ideagnōsis*) Latvijā tapušajās performancēs un starpdisciplinārajos projektos allaž centrā ir pirmatnīgums, norisēm raksturīgs lēns ritms, groteski tēli, īpaša ķermeņa valoda, kā arī mēģinājums uztaustīt telpu starp dievišķo un biedējoši dabisko.

20. gadsimta 70. un 80. gados Latvijā eksperimenti ar kustību, telpu un vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem vērojami jau “Anša Rūtentāla kustību teātra” praksē. 90. gadu otrajā pusē, meklējot jaunas formas un saturu, dažādi eksperimenti notiek arī dejā, par ko liecina Olgas Žitluhinas un viņas domubiedru regulāri organizētie vakari “Laiks dejot” (kas 2006. gadā jau kļūst par tāda paša nosaukuma starptautisku laikmetīgās dejas festivālu). Deja un vizuālās mākslas izstāžu principi savijušies “Olgas Žitluhinas dejas kompānijas” iestudējumā “Zūdības dejas” (2008): izrādes norise atgādina izstāžu zāli ar dzīvām gleznām – pa diagonāli secīgi kustās kompānijas dejotāji, nomainot cits citu vairāku stundu garumā, bet fona videoprojeksijās redzams īsts, elpojošs mežs. Deja, zīmēšana uz vertikālas plaknes un muzicēšana reāllaikā tika sapludināta bērnu auditorijai adresētajā Vara Klausītāja izrādē “Dzejtaurenis” (Zīmējumu teātris, 2012). Scenogrāfija kā darbīgs izrādes elements vienmēr izmantots horeogrāfa Dmitrija Gaitjukeviča darbos – “*Dix-huit Pas*” (2010, Olgas Žitluhinas dejas kompānija), “*Inside*” (2011, Latvijas Nacionālais teātris) un soloizrāde “*Dive*” (2014). 2020. gadā, kopā ar Latvijas Kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas mākslas studentiem veidotajā

iestudējumā “Otrā pusē”, Dmitrijs Gaitjukevičs ir scenogrāfs (horeogrāfe Elīna Gaitjukēviča, komponiste Anna Ķirse): dejotāju kustību partitūra veidojas visu izrādes laiku mijiedarbojoties ar fizisku šķērsli – caurspīdīgu un smagu sienu.

21. gadsimta otrās un trešās desmitgades mijā izteiktus starpžanru darbus, savienojot dejas, teātra, skaņu un vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus, veido horeogrāfi Elīna un Rūdolf Gediņi. Sadarbībā ar māksliniekiem Kristu un Reini Dzudzilo tapusi kustību izrāde “Ļoti labas minūtes” (2022), kopā ar vizuālo mākslinieci Pamelu Butāni radīts vizuālais teātris “Es eju ārā dārzā” (2022). Abās izrādēs dejotāji un scenogrāfija ir līdzvērtīgi spēles partneri, veidojot intensīvu un jēdzieniski nospriegotu dialogu.

Arī Ieva Gaurilčikaitē-Sants un Krišjānis Sants (apvienība “IevaKrish”) veido darbus, ko paši raksturo kā horeogrāfijas un scenogrāfijas sintēzi (kurā tikpat būtiska loma ir skaņai), ar mērķi piedāvāt skatītājam iegremdējošu un taktilu pieredzi (“Labrys”, 2019; “Satikt”, 2020).

Laikmetīgās dejas mākslas studiju absolventi Latvijas Kultūras akadēmijā izglītību nereti papildina Latvijas Mākslas akadēmijā. Kustība notiek arī pretējā virzienā – vizuālās mākslas pārstāvji cieši sadarbojas ar horeogrāfiem. Kā ilustrē tikko minētie piemēri – nereti šādā sadarbībā tapušajiem darbiem ir grūti iezīmēt piederību konkrētam žanram vai virzienam, un notikumu tiklab var skatīt kā vizuālās mākslas, tā dejas vai kustību izrādes fokusā.

Pasaulē viens no atpazīstamākajiem vizuālā teātra režisoriem ir amerikāņu mākslinieks Roberts Vilsons (*Robert Wilson*), kura iestudējumos kustība un izpildītāja ķermenis telpā ir svarīgākie vēstījuma nesēji. Viņš, veidojot izrādes, drīzāk strādā kā horeogrāfs – viņa iestudējumi neilustrē tekstu, bet caur kustību un vizuālo tēlu rada savu, oriģinālu pasauli. Pretējs piemērs šādiem vizuāli plastiskas formas darbiem ir krievu horeogrāfa Sergeja Zemļanska iestudējumi teātrī. Liepājas teātrī tie bijuši Raiņa “Indulis un Ārija” (2014) un Nikolaja Gogoļa “Precības” (2017). Abiem iestudējumiem kā žanra apzīmējums izvēlēts “kustību teātris” un “izrāde bez vārdiem”. Tikpat labi viņa iestudējumiem der arī apzīmējums “plastiska drāma”. Latvijā viņš veidojis pavisam trīs iestudējumus, no kuriem viens (“Trīs draugi”, 2019) radīts Latvijas Nacionālajā baletā. Un neatkarīgi no tā, vai viņš strādājis ar dramatiskā teātra aktieriem vai baletdejojājiem, izrādes ir kāda literārā darba ilustrācijas kustībā. Tie ir skaidri uztverami stāsti īpašā, Zemļanska iztēlotā ķermeņa valodā – ar izteismīgu skaņu partitūru un krāšņu vizuālo tēlu, ar varoņu psiholoģiskajām attiecībām un spilgtiem raksturiem.

Hiphops, breiks un cirks

Teātri un deju visās to izpausmēs ietekmē laikmets, politiskais konteksts, kultūrpolitika konkrētajā laikposmā, tradīcijas, ekonomiskā un finansiālā situācija, kā arī tendences citās mākslas nozarēs. Šādā kontekstā kopš 20. gadsimta 90. gadiem dažādos virzienos attīstās arī tādi deju segmenti kā hiphops, breikings un džeza deja, kur līdzās ir gan sports, gan māksla. Latvijā, kultūrizglītības politikas atbalstīti, aktīvi un plaši darbojas daudzi desmiti kolektīvu, kuros bērni un jaunieši apgūst vai nu vienu vai vairākus mūsdienu deju stilus, tostarp dažādas ķermeņa tehnikas. Šajos kolektīvos pamatā treniņu darbs ir koncentrēts uz dalību dažādās sacensībās un skatēs, kas saistīts ar valsts vai pašvaldības finansējuma nodrošinājumu. Tomēr ik pa laikam atbilstoši grupu un studiju varēšanai vai iespējām top arī deju uzvedumi.

Visos deju stilos un virzienos, kur vien prakses rezultātā tiek paredzēts priekšnesums, nepieciešama ļoti izteikta un specifiska fiziskā sagatavotība. Taču jo īpaši tas aktuāli ir tādā skatuviskās mākslas formā kā cirks. Eiropā arvien lielāku popularitāti iegūst laikmetīgais cirks, kas konsekventi atsakās no dzīvnieku dresēšanas un tā vietā, saglabājot akrobātisko izveicību un dažādus cilvēka fizisko iespēju demonstrējumu, veido jēgpilnas un humānu vēstījumu piepildītas izrādes. Latvijā, gaidot vecās, tradicionālās Rīgas Cirka ēkas atjaunošanu, aktīvi darbojas Cirka skola.

Laikmetīgā cirka elementi, pateicoties Latvijas Nacionālā teātra un horeogrāfes Agneses Vanagas sadarbībai, parādījās iestudējumā “Sieviete” (2016) – Ditas Lūriņas atveidotā galvenā varone emocionālās kulminācijas ainā pacēlās virs spēles laukuma, savienota ar lonžu. Vēl izteiktāk šādas gaisa dejas bija realizētas Ditas Lūriņas jubilejas programmā “Tango bez asinīm” (2018), kura kopumā visiem izpildītājiem bija liels fiziskais izaicinājums – izrādē intensīvi tika savienots runātais vārds, dziedāšana un fiziskā darbība (gaisa dejas ieskaitot).

Skatuviskā tautas deja, balets, laikmetīgā deja un mūsdienu deju virzieni ir “pamatskatuves” dejas mākslai Latvijā. Šajās robežās arī kopš 2017. gada notiek profesionālo sasniegumu izvērtējums “Dejas balvas” norisēs, kas deju Latvijā beidzot iezīmē kā patstāvīgu pašpietiekamu mākslas žanru. Taču horeogrāfijas profesionāļi strādā arī dramatiskajā teātrī, kino, mūzikā un vizuālajā mākslā, piedaloties procesos, kas nojauc striktas robežas starp deju un jebkuru citu mākslas veidu. Minot tikai dažus redzamākos aizvadīto desmitgažu piemērus, ieraugāma visdažādāko mākslu interdisciplināritāte. Izrāde bez vārdiem “Precības” dramatiskajā teātrī (Liepājas

teātris), deju lielizrāde “Abas malas” sporta arēnā “Rīga” (Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2018), sociālais projekts “Un pēkšņi gulbji” Matīšu kultūras namā (“Laukku”, 2019), Janas Jacukas solo izrāde “Baiļu rutīna” teātrī (Ģertrūdes ielas teātris, 2020), skaņas un kustību labirints skatītājiem ar aizsietām acīm “Labra nams” muzejā (“IevaKrish”, 2022), multimedialā izrāde “Latvju zīmēs rotāties” kinoekrānā (hor. Dagmāra Bārbale, 2022)... ir notikumi, kuros fiziskais teātris pārplūst vizuālajā vai audiālajā, deja kļūst par dramatisku stāstu vai Latvijas lauku cilvēka stāsts pārtop kustībā, kas vēsta par musu valsti. Un, kā raksta vācu pētniece Ērika Fišere Lihte, šī pastāvīgā nenotveramība ir kļuvusi par mūsu ikdienu.

Avoti un literatūra

- Ansone, E. (2010). *New Age* kustības izpausmes Latvijas 90. gadu mākslā. No: *Deviņdesmitie. Laikmetīgā māksla Latvijā*. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs.
- Balode I. (2010). *Deja. Studijas špikeris*. Rīga: Neputns.
- Balode, I. (2012). Dance theatre in Latvia. In: *Theatre in Latvia*. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
- Callery, D. (2001). *Trough the Body: A Practical Guide to Physical Theatre*. London: Nick Hern Books.
- Cohen, S. J., ed. (1992). *Dance as a Theatre Art*. Hightstown: Princeton Bok Compnay.
- Debra C., Judith M. (2000). *The Oxford Dictionary of dance*. Oxford University Press.
- Duka, S. (2015). Butō un neverbālā teātra formas Baltijas kultūras kontekstā. No: *Butō*. Rīga: Mansards.
- Eglīte, D. (2006). Par mūziku, deju un mīlestību. *Mūzikas Saule*, Nr. 6, 24. lpp.
- Fischer-Lichte, E. (2008). *The Transformative Power of Performance: a new Aesthetics*. London: Routledge.
- Galkina, R. (2007). “*Olgas Žitluhinās dejas kompānija*” un mūsdienu dejas attīstība Latvijā (1996-2006), maģistra diplomreferāts. Rīga: JVLMA
- Gennaro, L., Wolf, S. (2015). Dance in Musical Theatre. In: *The Oxford Handbook of Danc and Theatre*. Oxford: University Press. pp. 148.–168.
- George-Graves, N. (2015). Magnetic Fields: Too Dance for Theatre, Too Theatre for Dance. In: *The Oxford Handbook of Danc and Theatre*. Oxford: University Press. pp. 1.–16.

- Gailīte, E. (2022). Kāpēc dejot? Skatuviskā tautas dejas pārstāvju atbildes. *Dance.lv Žurnāls*. Skatīts: 1.07.2022. <https://dance.lv/kapec-dejot-skatuviskas-tautas-dejas-parstavju-atbildes/>
- Hermane, A. (2022). *Līderības izpausmes Dziesmu un deju svētku māksliniecisko kolektīvu vadībā*, promocijas darbs. Rīga: Latvijas Kultūra akadēmija.
- Jonīte, D. (2019). Kultūrmigrācija dejā. No pirmsākumiem līdz mūsdienām. No: Anita Rožkalne (atbild. red.). *Latvija: kultūru migrācija*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
- Jonīte, D. (2020). Olgas Žitluhinai laikmetīgās dejas skola. No: Tišheizere, E., Rodiņa, I., Jonīte, D., Mellēna-Bartkeviča, L. *Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā*. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
- McKinney, J. (2017). Seeing scenography: scopic regimes and the body of the spectator. In: Aronson, A. (eds). *The Routledge Companion to Scenography*. London: Routledge.
- Orinska, S. 2015. Deja, kas dzimusi no dubļiem. No: *Butō*. Rīga: Mansards.
- Siliņa, E. (1939) *Latviešu dejas*. Rīga: Latviešu folkloras krātuve.
- Vējš, V. (2002). *Neinstitucionālās spēles mākslas formas Latvijā 70. un 80. gados*, maģistra darbs. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija.
- Vidzemniece, V. (2021). *Modernā dejas Latvijā 20. gs. pirmajā pusē*, promocijas darbs. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija.
- Zieda, M. (2011). Pīna Bauša. No: *Teātra režija pasaulē. II daļa*, red. Silvija Radzobe. Rīga: Jumava.

DIGITĀLAIS TEĀTRIS

Zane Kreicberga

DIGITĀLĀ PERFORMANCE, MULTIMEDIJU TEĀTRIS, STARPMEDIĀLA PERFORMANCE. KIBORGU TEĀTRIS. POSTKINEMATOGRĀFISKAIS TEĀTRIS
Teātra veidotājs; e-teātris; tiešsaistes izrāde; tīmekļa izrāde; klausāmizrāde; klātbūtne; dzīvā māksla; digitālās tehnoloģijas; jaunie mediji; medializācija; dzīvīgums (liveness); digimodernisms; interaktivitāte; virtuālā realitāte; tiešraide; multimediju teātris, multimediju izrāde; miksēto mediju performance; starpmediāla performance; virtuālais teātris; kiberteātris; kiborgu teātris; postkinematogrāfiskais teātris; skatuves māksla; mākslinieciskā prakse; digitālā performance; imersīvs; īpašvietas teātris; performatīvs, performativitāte; koprade; inteligentā telpa; tiešsaiste; hierarhiska teātra veidošanas sistēma; horizontāla sadarbība; procesā jaunradīta teātra modelis; starpmedralitāte (intermediality); starpmediāla performance; hipermedijs, hipermedialitāte; multimedialitāte; transmedialitāte; remediācija; brehtisks; filmizrāde; miksēto mediju izrāde; diegētisks video; nediegētisks video; atsvešinājums; postdramatisks; tālizrāde; izrāde-pastaiga; radioteātris; ikdienas eksperts.

Latvijā **digitālā teātra** jēdziens aktualizējās 2020.-2021. gadā Covid-19 pandēmijas laikā, kuras ierobežošanai tika slēgti teātri un ilglaicīgi liegtas pulcēšanās iespējas daudz kur pasaulē, liekot teātra veidotājiem meklēt alternatīvus ceļus pie auditorijas un pastiprināti interesēties par digitālo tehnoloģiju pielietojumu izrāžu veidošanā un izplatīšanā. Tika piedāvāti arī jēdzieni **e-teātris** un e-kultūra, un Latvijas nacionālās teātra balvas “Spēlmaņu nakts” žūrija, izvērtējot 2020./21. gada sezonu, ieviesa jaunu kategoriju “Gada notikums digitālajā vidē”. Tai tika nominētas sešas izrādes, starp kurām bija gan **tiešsaistes** un **tīmekļa izrādes**, gan **klausāmizrāde**, gan izrāžu cikls e-teātra skatuvē Latvijas Nacionālajā teātrī, bet galveno balvu ieguva tīmekļa izrāde – Ivana Viripajeva lugas “Irānas konference” iestudējuma ieraksts Zoom platformā Elmāra Senkova režijā. Tas izraisīja diskusiju par teātra dabu un to, vai šādus iestudējumus joprojām var definēt kā teātri, par kura vienu no pamatpazīmēm tiek uzskatīta aktiera un skatītāja fiziska klātbūtne vienā telpā un laikā.

Tas aizved pie plašāka jautājuma par teātra kā dzīvās mākslas attiecībām ar **digitālajām tehnoloģijām** un **jaunajiem medijiem** un skatītāju uztveres izmaiņām laikmetā, kad

digitālās tehnoloģijas kļuvas par ikdienu. Skatuves mākslas teorijā debātes par šo jautājumu lielā mērā ir saistītas arī ar sabiedrības un kultūras **medializācijas** tēmu. Viedokļi svārstās no radikālā amerikāņu performances pētnieces Pegijas Felanas (*Peggy Phelan*) uzskata, ka “performance nevar tikt ierakstīta, dokumentēta vai kā citādi piedalīties reprezentācijas reprezentāciju cirkulācijā”, jo “performance būtība [...] sevi apliecina izzūdot” (Phelan 1993, 146), un tādējādi dzīvajai mākslai un tai raksturīgajai ķermeniskajai **klātbūtni** ir potenciāls pretoties kapitālisma komercializācijai un patērnieciskumam, līdz amerikāņu performances un mediju pētnieka Filipa Auslandera (*Philip Auslander*) pieļāvumam, ka galvenais **dzīvīguma** parametrs ir darbošanās *reālā laikā* un līdz ar to par *dzīvu* var uzskatīt arī robotu ģenerētu tiešsaistes tekstu. Šodien varētu jautāt, vai fizisku ķermeņu vienlaikus radīts un uztverts process, atrodoties dažādās ekrāna pusēs, ir uzskatāms par dzīvu mākslu, vai tajā saglabājas *dzīvīgums*, lai arī tehnoloģiju pastarpināts? Un – vai ir pienācis laiks pārskatīt līdz šim akceptētos teātra ontoloģijas pamata parametrus, kas, piemēram, vācu teātra semiotiķes Ērikas Fišeres-Lihtes izpratnē ir pilnīga tagadnība un teātra publiskā daba?

Teātra pētniece Vēsma Lēvalde rosinājusi teātra kontekstam pielāgot britu filozofa Alana Kērbija (*Alan Kirby*) ieviesto **digimodernisma** jēdzienu, ar kuru tiek apzīmēta jauna kultūras tekstu radīšanas paradigma 21. gadsimtā, kurā noteicošā loma ir datortehnoloģijām. Tai raksturīga autora daļēja vai pilnīga izzušana, teksta satura vai dinamikas veidošanu vai vadīšanu ar digitālu rīku palīdzību nereti nododot skatītājam vai klausītājam un tādējādi to daļēji vai pilnīgi padarot par autoru, vienlaikus tieši indivīda darbību izvirzot par nepieciešamu kultūras produkta nosacījumu. Lai arī digitalizācijas ietekmētajam laikmetīgajam teātrim ir raksturīga pastiprināta **interaktivitāte** un skatītāja iesaiste, tomēr vairums pētnieku ignorē Kērbija teoriju teātra un performances kontekstā, uz kuru viņš pats arī nav atsaucies. Digimodernismam raksturīga **virtuālās realitātes** dominance un princips, kas lietotāju vismaz šķietami padara par autoru, radot ilūziju, ka auditorija līdzdarbojas notikuma radīšanā ar klikšķiem, zvaniem, balsojumiem u.tml., turklāt producējot lielākoties banālu saturu. Savukārt teātra un medializācijas pētnieki vairumā gadījumu uzsver tieši tehnoloģiju pielietojuma kritisko potenciālu teātra un performances kontekstā, akcentējot to, ka tehnoloģiskais vai mediju pastarpinājums saasina auditorijas kritisko uztveri. Populārais vācu teātra zinātnieks Hanss Tīss Lēmans jau 1999. gadā atzīmē, ka teātra un mediju attiecību problemātika slēpjas nevis tajā, ka mediji pārspēj teātri

realitātes reproducēšanā, prezentācijā un simulācijā (jo teātris nemaz ar to nenodarbojas, “teātris jau pats par sevi ir *apzīmējoša* mākslas forma, nevis mimētiska kopēšana” (Lehmann 2006 [1999], 167)), bet gan arvien pieaugošā attālinātu partneru mijiedarbībā ar tehnoloģiju palīdzību, kas brīdī, kad Lēmans to apcer, ne tuvu nav tā attīstījusies kā 21. gadsimta otrajā desmitgadē. “Vai šāda arvien uzlabota mijiedarbība galu galā sacentīsies ar teātri kā dzīvās mākslas sfēru, kuras galvenais princips ir līdzdalība?” – pareģojoši jautā Lēmans (Lehmann 2006 [1999], 167).

Starptautiski **digitālā teātra** jēdziens vēl nesen tika minēts, gandrīz vienīgi apzīmējot teātra un operas izrāžu **tiešraides** kinoteātros vai digitālajās platformās. Savukārt attiecībā uz digitālo tehnoloģiju un jauno mediju lietojumu teātrī vairāk izplatīti tādi jēdzieni kā **multimediju teātris**, **miksēto mediju performance** vai **starpmediāla performance**, **virtuālais teātris** vai **kiberteātris**. Atsevišķi autori ir piedāvājuši specifiskākus apzīmējumus, kā piemēram, **kiborgu teātris** vai **postkinematogrāfiskais teātris**, izceļot kādu noteiktu aspektu. Jāsaprot, ka relatīvi jaunām, turklāt strauji mainīgām parādībām apzīmējumi nostabilizējas tikai ar laiku, tāpēc šeit tiks aplūkoti vairāki saistīti jēdzieni, ar kuriem tiek apzīmēta **skatuves mākslas** un jauno mediju tehnoloģiju mijiedarbība. Galvenais atlases kritērijs šajā kategorijā ir tas, ka datortehnoloģijām ir noteicoša, nevis tikai papildinoša loma izrādes satura, izteiksmes līdzekļu, estētikas vai izpildījuma īstenojumā.

Skatuves mākslas teorijā viens no fundamentālākajiem pētījumiem šajā jomā ir Stīva Diksona (*Steve Dixon*) “Digitālā performance: jauno mediju vēsture teātrī, dejā, performances mākslā un instalācijā”, kurā digitālo tehnoloģiju atbalstīto jauno mediju pastiprināta ienākšana skatuves mākslā 20. gadsimta 90. gados nozīmes ziņā salīdzināta ar 20. gadsimta pirmās puses avangarda kustībām un analizēts plašs klāsts teoriju un māksliniecisko prakšu, iezīmējot **digitālās performances** genealoģiju un mākslinieciskās, teorētiskās un tehnoloģiskās tendences 90. gados un 21. gadsimta sākumā, kad datortehnoloģiju un interneta straujās attīstības dēļ arī pieaug sabiedrības digitālā pratība. Jauno mediju pielietojums pats par sevi nerada jaunu saturu un tam nevajadzētu būt pašmērķim, taču jēgpilna performances un jauno mediju savienošana “rada patiesi jaunus stilistiskus un estētiskus paņēmienus un izteiksmes veidus un unikālu un nebijušu performances pieredzi, žanrus un ontoloģiju” (Dixon 2007, 5). Diksons izvērš digitālās performances piemēru aplūkojumu un analīzi četrās galvenajās kategorijās – ķermenis, telpa, laiks un interaktivitāte, pēdējā kategorijā ieskaitot arī performatīvas instalācijas, CD-ROM un datorspeles. Autors uzsver, ka

mākslinieciskajās praksēs organiskā un virtuālā ķermeņa pretnostatījums ir daudz mazāk izteikts nekā teorijā un pēta tā manifestācijas ķermeņa *digitālajā dubultniekā*, kas var izpausties kā atspulgs, *alter ego*, garīga parādība vai manipulējams manekens, un robotu vai kiborgu performancēs, kurās mākslinieki lielākoties pēta vai nu mašīnu cilvēciskošanu, vai arī cilvēku dehumanizāciju jeb mašinizēšanos. Teātra telpas uztveres paplašināšana lielākoties notiek, ar ekrānu un projekciju palīdzību tiecoties radīt **imersīvu** un kinētisku scenogrāfiju ne tikai uz skatuves, bet arī **īpašvietas teātrī**. Daudz retāki ir eksperimenti ar **virtuālās realitātes (VR) tehnoloģijām**. Digitālo tehnoloģiju un interneta attīstība veicina **performatīvus** eksperimentus tīmeklī, apvienojot vienā notikumā ģeogrāfiski attālinātas norises vietas, kā arī ļauj visdažādākajos veidos izrādē izmantot vebkamas, kas allaž atgādina par pieaugošajiem sabiedrības kontroles mehānismiem. Arī dramaturģiju ietekmē digitālās tehnoloģijas gan kā platformas teksta **kopradei** virtuālajā telpā, gan kā pašas tekstrades instruments. Savukārt “dzīvā priekšnesuma un ierakstītu vai datora ģenerētu attēlu savienojums ir ticis izmantots, lai inovatīvā veidā raisītu noteiktus laika pārrāvumus vai efektus” (Dixon 2007, 19) un visdažādākajos veidos darbinātu atmiņas tēmu izrādēs. Kopumā Diksona pētījums, respektējot gan teorijā, gan mākslinieciskajā praksē nepārtraukti risināto jautājumu par attiecībām “starp **performatīvo mākslu** dzīvo ontoloģiju un virtuālo tehnoloģiju pastarpināto, ne-dzīvo, simulakro dabu”, pārlicinoši pierāda, ka “digitālie mākslinieki un izpildītāji ap tūkstošgades miju ir radījuši kaut ko tādu, kas nav iepriekš redzēts, kas joprojām ir augstākā mērā eksperimentāls, līdz galam neizveidojies, bet jebkurā gadījumā – *jauns*” (Dixon 2007, 23).

Digitālā teātra jēdziens ir nostiprināts un definēts Lielbritānijā bāzētās teorētiķes un mākslinieces Nadjas Masuras (*Nadja Masura*) pētījumā “Digitālais teātris: Dzīvas mediju pastarpinātas performances veidošana un nozīme, ASV un Apvienotā Karaliste 1990-2020”, kura, atsaucoties uz Diksonu, uzver, ka digitālais teātris ir viens no digitālās performances atzariem. Viņas izpratnē “[d]igitālais teātris ir dzīvais teātris, kurā digitālās tehnoloģijas ir iekļautas uzvedumā kā būtiska sastāvdaļa, fundamentāli mainot mūsu izpratni par teātra principiem un, iespējams, arī par pasauli, kurā dzīvojam” (Masura 2020, 6). Masuras koncepcijā digitālajam teātrim ir raksturīga 1) skatītāja un aktiera vienlaicīga klātbūtne vienā fiziskā telpā (pretstatā, piemēram, TV tiešraidei, kuru vērojam ekrānā katrs savās mājās); 2) digitālo tehnoloģiju centrālā nozīme priekšnesuma tapšanā un norisē, tām radot, manipulējot vai ietekmējot saturu

(pretstatā to lomai tikai kā arhivējošam vai pārraidīšanas instrumentam); 3) ierobežota interaktivitāte starp auditoriju un izpildītājiem, kuru sekmē tehnoloģijas, taču kurā vēstījums primāri plūst no izpildītājiem uz auditoriju; 4) verbāla komunikācija, valodai un tekstam veidojot naraftīvu vai stāstu un tādējādi atšķirot digitālo teātri no cita veida notikumiem – kā deja, vizuālā māksla vai mūzika –, kam nav raksturīga tā sintēzes pakāpe, kāda piemīt teātrim. Tātad Masura, atšķirībā no Diksona, kurš pēta jebkuru mākslinieciski performatīvu izpausmi ar digitālo tehnoloģiju būtisku izmantojumu, tiecas definēt ne tikai *digitālo*, bet arī *teātri*, kuram, viņasprāt, būtiska ir kaut daļas skatītāju atrašanās vienā fiziskajā telpā ar kaut dažiem dzīviem izpildītājiem un verbāli izsakāma vēstījuma dominance (izslēdzot instalāciju, dejas izrādi vai koncertu). Pētījumā ar konkrētu izrāžu analīzes palīdzību aplūkotas svarīgākās teātra jomas, kurās digitālo tehnoloģiju ietekmē mainās to funkcionēšanas principi. Vispirms tā ir scenogrāfija un telpa, sākot ar salīdzinoši vienkāršām digitāli ģenerētām projekcijām un tiešraides izmantojumu, iekļaujot virtuālās realitātes izrādes, kurās skatītājiem jāuzliek attiecīgas brilles, un beidzot ar tādām jaunām tehnoloģiju atbalstītām iespējām kā virtuāli paplašināta spēles telpa, vairāku ģeogrāfiski attālinātu spēles vietu apvienošana izrādes laikā un *inteliģentā telpa*, kurā iespējama tieša tehnoloģiju mijiedarbība ar aktieru ķermeņu radītiem impulsiem. Piemēri meklēti Marka Rīnija (*Mark Reaney*), *The Builders Association*, Roberta Lepāža (*Robert Lepage*), *Talking Birds*, pašas Nadjas Masuras u.c. mākslinieku un kolektīvu daiļradē. Otrs būtiskais digitālo tehnoloģiju ietekmētais teātra elements ir pats aktieris, kuru tās var gan atbalstīt un tā funkcijas pastiprināt, gan arī aizēnot un *izdzēst*, līdz ar to “digitāli iespējots aktieris var kļūt par lelli, klonu vai burvju mākslinieku” (Masura 2020, 99). Masura atzīmē trīs galvenos veidus, kā uz aktieri iedarbojas digitālais teātris: 1) aktiera ķermenis un gribas darbība tiek paplašināti, galvenokārt izmantojot tehnoloģijas, kas pieļauj aktiera interaktivitāti ar tām; 2) aktiera tēls tiek variēts, radot tam digitālus dubultniekus; 3) aktieris tiek aizstāts ar gaismu un projekciju veidotu *digitālu lelli* (avataru, *digiķermeni*), video aktieriem (kas var būt gan iepriekš uzfilmēti, gan tikt filmēti **tiešsaistē** no aizskatuves) vai mehāniskiem aktieriem jeb robotiem. Autore uzsver, ka līdz ar radošu digitālo tehnoloģiju iesaisti izrādes tapšanā nereti tradicionālā **hierarhiskā teātra veidošanas sistēma** un autorība mainās, priekšplānā izvirzoties daudz līdzvērtīgākai **horizontālai sadarbībai procesā jaunradīta teātra modelī**. Līdz ar to vēl viena būtiska digitālo tehnoloģiju ietekmēta joma ir izrādes dramaturģija, sākot ar lugām, kuras rakstūtas, paredzot potenciālo tehnoloģiju izmantojumu izrādē, un

beidzot ar tehnoloģiju ģenerētiem tekstiem un aktivizēto skatītāja līdzdarbību izrādes satura ietekmēšanā un veidošanā, kad tas kļūst par izrādes dalībnieku un līdzautoru.

Starptautiskās teātra pētniecības federācijas (IFTR – *International Federation for Theatre Research*) Starpmedialitātes teātrī un performancē pētnieku darba grupa vairākās publikācijās ir aprobežusi un attīstījusi **starpmedialitātes** jēdzienu, ar kuru tiek apzīmēta “pašrefleksīva dzīvo un digitālo mediju saspēle izrādē”, uzsverot teātra kā **hipermedija** definīciju, “kurš ietver citus medijus, nemainot tiem piemītošās pamatīpašības, un piedāvā ideālu platformu starpmedialitātei” (Arfara, Mancewitz, Remshardt 2018, 8). Šajā definīcijā būtisks ir kritiskais aspekts, jo **starpmediāla performance** potenciāli ietekmē auditorijas percepciju un liek izvērtēt dzīva priekšnesuma un medializācijas funkcijas laikmetīgajā kultūrā, kurā arvien pieaug digitālo mediju ietekme. Nīderlandiešu mākslas un mediju pētniece Hīla Katenbelta (*Chiel Kattenbelt*), definējot un analizējot tādas jēdzienus, kā **multimedialitāte**, kas apzīmē vairāku mediju kombināciju, **transmedialitāte**, ar kuru tiek apzīmēta viena medija transformācija citā, un starpmedialitāte, kuras centrā ir dažādu mediju savstarpējā mijiedarbība, uzsver starpmedialitātes potenciālu pārdefinēt iesaistītos medijus, tādējādi novedot pie šo mediju konvencionāli pieņemtās specifikas izmaiņām un atsvoidzinātas to uztveres. Starpmediālā mākslinieciskā prakse tās daudzveidīgajās izpausmēs, jo īpaši gadījumos, kad tā saistīta ar darbību publiskajā telpā (piemēram, *Rimini Protokoll* izrādes pilsētvidē), vērtējama kā reakcija uz pieaugošo mediju, tajā skaitā sociālo mediju, lomu mūsdienu sabiedrībā. “Starpmediālā prakse veicina dzīvajai performancei raksturīgo intimitātes, autentiskuma un piederības sajūtas nostiprināšanos, tajā pašā laikā iegūstot arī no digitālajiem medijiem raksturīgās pieejamības, ātruma un variabilitātes” (Arfara, Mancewitz, Remshardt 2018, 12-13). Katenbelta uzver arī teātra kā izteikti dzīvās klātbūtnes mākslas potenciālu ar iestudējuma fiziskās realitātes palīdzību dekonstruēt “medializēto realitātes uzvedumu” (Kattenbelt 2018, 20), ar to domājot mediju piesātināto realitāti mūsdienu “izrādes sabiedrībā” (Debors 2017 [1967]). Grāmatā “Starpmediālā performance un politika publiskajā sfērā” analizētas šādu mākslinieku un teātra kolektīvu mākslinieciskās prakses – Drīss Verhofens (*Dries Verhoeven*), Akira Takajama (*Akira Takayama*), Teātris NO99, Vojteks Ziemilskis (*Wojtek Ziemilski*), Kriss Verdonks (*Kris Verdonck*), Rabi Mrue (*Rabih Mroue*), *Rimini Protokoll*, *Grass Stage, Berlin* u.c.

Arī **multimediju teātra** vai **multimediju izrādes** jēdziens ir diezgan plaši lietots, ar to apzīmējot izrādes, kurās mediju tehnoloģijas pielietotas kā būtisks režijas elements, vai jauno mediju izrādes, kurās var nebūt iesaistīts dzīvais izpildītājs, taču tiek sasniegta augsta performativitātes un klātbūtnes efekta pakāpe. Britu pētniece Rozmarija Kliča (*Rosemary Klich*) un austrāļu pētnieks Edvards Šērs (*Edward Scheer*) grāmatā “Multimediju izrāde” piedāvā šo jēdzienu kā “trešo terminu, kurš vislabāk atrisina prenostatījumu vai pat disputu” (Klich, Scheer 2012, 4) par dzīvās un mediju pastarpinātās skatuves mākslas pretrunu, virzoties prom no “klātbūtnes-neklātbūtnes dialektikas” (Klich, Scheer 2012, 193). Autori atzīmē, ka tieši starpmedialitātes nojēgums ļauj izvairīties no “dzīvā un mediju pastarpinātā teorētiskas polarizācijas” (Klich, Scheer 2012, 5) un piedāvā ietvaru, ar kura palīdzību pētīt dažādu mediju izpausmes un nehierarhisku mijiedarbību teātrī. Atsaucoties uz Rendela Pekera (*Randall Packer*) un Kena Džordana (*Ken Jordan*) sastādītajā tekstu antoloģijā “Multimediji: No Vāgnera līdz virtuālajai realitātei” piedāvāto struktūru, Kliča un Šērs izvirza piecus teorētiskus konceptus – integrācija jeb apvienošana vienā veselumā, interaktivitāte, hipermediji, imersija un narativitāte –, kuri tiek pielietoti multimediju mākslas darbu analīzē. Savukārt Džeja Boltera (*Jay Bolter*) un Ričarda Grusina (*Richard Grusin*) **remediācijas** teorija, kas skaidro jaunu reprezentācijas tehnoloģiju attīstību, tām reformējot vai **remediējot** iepriekšējās, palīdz raudzīties uz multimediju teātra izrādi kā tādu, kurā vienlīdz svarīga un vienlaikus norisoša ir gan klātbūtne vienās un tajās pašās telpas un laika koordinātās, gan atsaukšanās uz citiem medijiem jeb **hipermedialitāte**. Arī šeit tiek uzsvērts, ka multimediju teātris darbojas kā mūsdienu cilvēka tādas pieredzes izpētes platforma, kuru nosaka digitālo mediju visuresamība un posthumānisma perspektīvas attīstība. Grāmatā aplūkoti piemēri ietver tādas māksliniekus un kolektīvus kā Roberts Vilsons (*Robert Wilson*), Larija Andersone (*Laurie Anderson*), *Dumb Type*, *The Wooster Group*, *The Builders Association*, Bils Viola (*Bill Viola*), Dženeta Kardifa (*Jenet Cardiff*), *Blast Theory* u.c.

Britu pētniece Dženifera Parkere-Starbuka (*Jennifer Parker-Starbuck*) arī lieto multimediju teātra jēdzienu, uzskatot, ka 20. gadsimta nogalē un 21. gadsimtā tas ir kļuvis par patstāvīgu žanru, un definējot to kā “izrādes, kurās uz skatuves mērķtiecīgi lietoti multimediji – TV monitori, slaidu un datu projekcijas, projicēti foni – kā priekšnesuma neatņemama vizuālā vai konceptuālā sastāvdaļa” (Parker-Starbuck 2011, xiv). Viņa padziļināti pievēršas tieši ķermeņa un tehnoloģiju attiecībām, aktualizējot un

nostiprinot **kiborgu teātra** jēdzienu, kurš ir arī atsauce uz zinātnes vēsturnieces Donnas Haravejas (*Donna Haraway*) “Kiborga manifestu” un akcentē feminisma perspektīvu. Pēc autore domām, kiborgu teātra koncepts visprecīzāk apzīmē dzīvā un tehnoloģiskā savstarpējo mijiedarbību un atkarību un palīdz analizēt un izprast, kā tehnoloģiju ietekme ir mainījusi idejas par subjektivitāti mediju piesātinātajās mūsdienās. Kiborga tēls ir arī atbilstoša metafora, lai pētītu, kā “ne vienmēr burtiska dzīvu ķermeņu un tehnoloģiju saplūsme var destabilizēt dažādas binārās opozīcijas: ķermenis/tehnoloģijas, spējīgs/nespējīgs, pat cilvēcisks/ne-cilvēcisks” (Parker-Starbuck 2011, 6). Uzsverot, ka “[k]iborgu teātris ietver māksliniekus, kuru darbos tehnoloģijas tiek izmantotas nevis kā triks, bet gan cenšoties ieviest šīs dažādās tehnoloģiju formas un pētīt tās dialogā ar ķermeni” (Parker-Starbuck 2011, 51), autore galvenokārt analizē Ričarda Maksvela (*Richard Maxwell*), Mersa Kaningema (*Merce Cunningham*) un Bila T. Džonsa (*Bill T. Jones*), Ketijas Vaisas (*Cathy Weis*), *La Fura dels Baus*, *The Wooster Group*, Keitijas Mičelas (*Katie Mitchell*), *Imitating the Dog*, *The Builders Association* un *George Coates Performance Works* mākslinieciskās prakses piemērus.

Savukārt britu pētnieks Pjotrs Voicickis (*Piotr Woycicki*) kā apkopojošu apzīmējumu lieto *starpmediālas mākslinieciskās prakses*, to apakšgrupu – izrādes, kuras “kritiski pievēršas kinematogrāfiskajiem kodiem un konvencijām” (Woycicki 2014, 2) – nosaucot par **postkinematogrāfisko teātri un performanci**. Tāda paša nosaukuma grāmatā autors analizē piemērus, kuros dažādā pakāpē mijiedarbojas teātris un kino. Atšķirībā no citiem šeit aplūkotajiem jēdzieniem, Voicickis postkinematogrāfiskajā teātrī iekļauj arī tādas izrādes, kurās var nebūt izmantota filma vai video, bet kinematogrāfiska pieredze tiek radīta, kā, piemēram, Dankana Spīkmena (*Duncan Speakman*) audio pastaigā, ar skaņu celiņa un stāstījuma palīdzību vadot skatītāju pa noteiktām ainavām. Citos piemēros filma palīdz paplašināt skatuves telpu un teātra izteiksmes līdzekļus (*Station House Opera*, *The Wooster Group*) vai, tieši otrādi, filma dominē, un dzīvais plāns to papildina un paplašina (Roberts Lepāžs, Keitija Mičela, *Imitating the Dog*). Pēdējā nodaļa veltīta Larsa fon Trīra (*Lars von Trier*) filmai “Dogvila”, kura tiek uzlūkota kā starpmediāla, teatralizēta un **brehtiska**, un tādējādi tās “estētika dekonstruē un izaicina reālistiskā kino konvencijas un rada morālas neskaidrības un interpretācijas brīvības telpu” (Woycicki 2014, 10). Iespējams, ka uz “Dogvilu” varētu attiecināt kino režisora Matīsa Kažas ieviesto jēdzienu **filmizrāde**, ar

kuru viņš apzīmē savas sadarbībā ar operatoru Aleksandru Grebņevu tapušās viena kadra filmas “Kino un mēs” (2020) un “Ūdens garša” (2022), jo tajās ar nepārtraukto kadru un daudziem uzsvērti teatrāliem elementiem mēģināts panākt skatītāja klātbūtnes sajūtu, līdzīgi kā teātrī.

Latvijas skatuves mākslā jauno mediju un tehnoloģiju kā izrādes noteicošā un saturu formējošā, ne tikai dekoratīvā un tehniskā elementa lietojums ir salīdzinoši reta parādība un neviens no režisoriem konsekventi ar to nenodarbojas, lai arī video projekcijas kā noformējošs scenogrāfijas elements, bet dažkārt arī kā izrādes “saturiskās nozīmes daudzveidību” (Ģībiete 2015, 335) veidojošs medijs, jo īpaši sākot ar 21. gadsimta otro desmitgadi, ir bieži izmantotas. 2012./2013. gada sezonā nacionālās teātra balvas “Spēlmaņu nakts” Gada gaismu mākslinieka nominācija tika paplašināta, iekļaujot arī video māksliniekus, bet kopš 2016./2017. gada sezonas Gada video mākslinieks jau nodalīts kā atsevišķa nominācija. Savukārt 2021./2022. gada sezonas izvērtējumā parādās integrēts skatījums un ieviesta nominācija Gada vizuālā tēla autors, atsevišķi neizdalot ne scenogrāfa, ne kostīmu mākslinieka, ne gaismu un video mākslinieka pozīcijas. Vizuālās un starpdisciplinārās mākslas kontekstā Latvijas mākslinieki, jo īpaši pateicoties elektroniskās mākslas un mediju laboratorijas *E-lab* un Rīgas jauno mediju kultūras centra *RIXC* aktivitātēm, jauno mediju pasaulē starptautiski ir avangardā. Daļa Latvijas teātrī strādājošo scenogrāfu un video mākslinieku ir bijuši saistīti ar šīm vai radniecīgām 90. gadu aktivitātēm, piemēram, Izolde Cēsniece, Gints Gabrāns, Pēteris Ķimelis, Katrīna Neiburga, Monika Pormale. Divi agrīni piemēri, kuros jaunajiem medijiem un video ir noteicoša, nevis tikai papildinoša loma izrādes satura, estētikas un izpildījuma īstenojumā, ir iestudējumi “Tālāk” (2004) Jaunajā Rīgas teātrī (JRT) un “Black Butterfly Market” (2003) Starptautiskajā jaunā teātra festivālā *Homo novus*. Režisora Alvja Hermana sadarbībā ar scenogrāfi Moniku Pormali pēc Maksima Gorkija lugas “Dibenā” motīviem veidotajā izrādē “Tālāk” uz skatuves tika izveidota tolaik populārajiem TV realitātes šoviem raksturīga situācija – izrādes dalībnieki darbojās un tika filmēti caurspīdīgā ierobežotā telpā, virs kuras atradās trīs paralēli ekrāni. Tajos pārmaiņus tika pārraidīti tiešraides kadri, filmējumi no izrādes sagatavošanas perioda, kurā ar aktieriem strādāja Modris Tenisons, un Lielvārdes jostas rakstu digitalizētas variācijas. Mediji un tehnoloģijas ne tikai palīdzēja pārraidīt izrādes sarežģīto daudzslāņaino vēstījumu, bet arī strukturēja to un kļuva par tā saturu formējošu matēriju. Latvijas Jaunā teātra

institūta producētajā *miksēto mediju izrādē* “Black Butterfly Market” savukārt tika savienota ierakstīta un dzīvajā miksēta elektroniskā mūzika (Mārtiņš Tauriņš) ar iepriekš sagatavotu un tiešraides video (Pēteris Ķimelis) un dzīvo izpildījumu (muzikālais vadītājs Kaspars Putniņš, režisore Zane Kreicberga), radot vienotu skaniski vizuālu izrādes tekstu un telpu.

Teātra pētniece un video māksliniece Linda Ģībiete, apcerot “[v]ideo formas un funkcijas jauno režisoru darbos” (Ģībiete 2015, 335), piedāvā uz video lietojumu teātrī attiecināt kino terminoloģiju un iedalīt video ekrānu un projekciju izmantojumu izrādēs divās lielās grupās: “*diegētiski video*, kas izriet no izrādes naratīva, to papildina vai komentē” (Ģībiete 2015, 338) un dalās trijās apakšgrupās – *tiešā translācija*, *audiovizuālas intermēdijas* un *audiovizuāli fragmenti kā lineārā sižeta sastāvdaļa* – un “*nediegētiski video*, kuriem nav tieša sakara ar izrādes naratīvu; video projekcija vai video klips veido fona darbību un ir pieskaitāms iestudējuma vizuālajam noformējumam” (Ģībiete 2015, 338). Kā tiešās translācijas precīzu un saturiski mērķtiecīgu piemēru Latvijas teātrī viņa min Rūdolfā Blaumaņa lugas “Indrāni” iestudējumu Elmāra Seņkova režijā M. Čehova Rīgas krievu teātrī (2012). Video kā intermēdija analizēta Latvijas Nacionālā teātra (LNT) iestudējumos “Izrāde “Gals”” (2011) Elmāra Seņkova režijā Jaunajā zālē un Valtera Sīļa Blaumaņa “Indrānu” interpretācijā Aktieru zālē (2013). Savukārt video kā sižeta sastāvdaļa aplūkots režisores Ināras Sluckas sadarbībā ar scenogrāfi Kristīni Abiku, video montāžas režisori Lindu Ģībieti un operatoriem Aleksandru Grebņevu un Uldi Janci LNT Jaunajā zālē veidotajā *film noir* stilistikas iedvesmotajā izrādē “Zudušo laiku citējot” (2012), kurā darbība dzīvajā plānā mijās ar filmētu materiālu. Uz šo iestudējumu pilnā mērā var attiecināt postkinematogrāfiskā teātra jēdzienu, kas būtu piemērojams arī *Teātra TT* producētajam Justīnes Kļavas lugas “Dāmas” (2016) iestudējumam Ingas Tropas režijā kādā Rīgas dzīvoklī, kurā daļa darbības, kas notika skatītājiem nepieejamās telpās, tika tiešraidē translēta uz istabas sienas (video māksliniece un operatore Elīna Matvejeva), radot īpašu **atsvešinājuma** un dokumentalitātes efektu visādi citādi hiperreālistiskajā kamerizrādē. Inga Tropa arī vairākās citās izrādēs pētījusi dzīvās klātbūtnes un mediju pastarpinātas teatrālās realitātes attiecības, piemēram, *Dirty Deal Teatro* (DDT) tapušajā iestudējumā “Dvēseļu utenis” (2017) sadarbībā ar scenogrāfi Pamelu Butāni un video mākslinieci Austru Hauks, Mākslas un mūzikas atbalsta fonda producētajā izrādē “Zibeņu domas. Irbīte” (2018) sadarbībā ar scenogrāfi Ūnu Laukmani un video mākslinieci Elīnu Matvejevu, LNT izrādē pēc Luisa Kerola darba “Alise Brīnumzemē”

(2019) sadarbībā ar scenogrāfu Gintu Gabrānu un video māksliniekiem Tomu Zeļģi un Gustavu Voldemāru Lociku un JRT iestudētajā Aspazijas lugā “Zalkša līgava” (2020) sadarbībā ar scenogrāfu Miķeli Fišeru un video mākslinieci Elīnu Matvejevu. Režisors Andrejs Jarovojs savu māksliniecisko praksi pieteica ar Vasīlija Sigareva lugas “Plastilīns” iestudējumu (2004) JRT, kurā tam laikam apbrīnojami organiski tika iekļauti iepriekš sagatavoti un tiešraides filmējumi. Ģertrūdes ielas teātra izrāde “Cilvēks uz trepēm” (2011) bija mēģinājums sadarbībā ar scenogrāfi Ievu Kauliņu un video mākslinieci Gitu Straustiņu radīt tīri **postdramatisku** izrādi bez sižeta, kurā visi elementi – mūzika, teksts, gaisma, video projekcija, dzīvais izpildījums – ir līdzsvarā un darbojas satura un atmosfēras radīšanai. *Covid 19* pandēmijas ierobežojumi pamudinājuši Jarovoju eksperimentēt postkinematogrāfiskā teātra jomā, taču drīzāk kritiski iztaujājot nevis kinematogrāfiskās, bet gan dzīvā priekšnesuma konvencijas. Pēc Aleksandra Čaka stāsta veidotā **tālizrāde** “Krēsls” (2021) tiek spēlēta teātra telpā (scenogrāfs Rūdolfs Bekičs), bet rēķinoties ar kameru klātbūtni (operators Valters Krūzkops) un to, ka skatītājs to vēros savā datora ekrānā. Savukārt Gorkija lugas “Vasarnieki” iestudējuma (2022) centrā ir sadarbībā ar operatoru Dāvidu Smiltiņu un montāžas režisoru Jurgī Ločmeli veidota melnbalta filma bez skaņas, kuru skatītāju klātbūtnē apskaņo četri aktieri. 2020. gadā *Covid 19* pandēmijas laikā LNT sadarbībā ar Latvijas Mobilo telefonu uz lielās skatuves bija izveidojis īpašu tehnoloģiju atbalstītu vidi, kurā tapa vairāki tieši ekrānam domāti darbi, kas tika zīmoloti kā **e-teātris Baltais kubs**. Ināra Slucka iestudēja trīs epizodes pēc Duglasa Koplenda romāna “X paaudze” motīviem, bet Valters Sīlis eksperimentēja ar Artūra Diča tekstu “Mīlestība pandēmijas laikā” un Vizmas Belševicas stāstu “Baltā sieva”. Aktieri šajā projektā darbojās *baltajā kubā*, bet darbības vide un citi efekti tika radīti ar video un skaņu režijas palīdzību, iesaistot scenogrāfu Reini Suhanovu, video māksliniekus Tomu Zeļģi, Mārtiņu Dāboliņu un Kasparu Aniņu, gaismu mākslinieku Oskaru Pauliņu un skaņu režisoru Gintu Rutku. Kopumā starp nozīmīgākajiem video māksliniekiem, kas veidojuši video projekcijas Latvijas teātra izrādēs un attīstījuši **digitālā teātra** pieejas, jāmin Artis Dzērve, Austrā Hauks, Elīna Matvejeva, Katrīna Neiburga, Ineta Sipunova, Toms Zeļģis un -8 (Andris Vētra).

Tomēr video nav vienīgais digitālo tehnoloģiju atbalstītais izteiksmes līdzeklis teātrī. Teātra veidotāju centieni pārvarēt pandēmijas ierobežojumus aktualizēja arī tādus izrāžu formātus kā **klausāmizrāde** un **izrāde-pastaiga**, kas nereti notiek digitāla audiogida pavadībā, kuram jāpieslēdzas ar savu mobilo telefonu. Latvijā arī pirms

digitālā laikmeta bija populārs *radioteātris*, taču digitālās tehnoloģijas ir pievienojušas pieejamu interaktivitātes iespēju, kura klausītājam piešķir līdzdalības iespēju. Klausāmizrādes nosacīti varētu iedalīt vairākās kategorijās atkarībā no tā, vai tiek atskaņots iepriekš ierakstīts materiāls, vai arī aktieris vai *ikdienas eksperts* sarunājas ar klausītāju reāllaikā, kā arī atkarībā no tā, vai tiek vai netiek izmantota interaktivitātes iespēja. Izcēlmes-pastaigas gadījumā iepriekš ierakstīts materiāls vai reāla saruna pa telefonu vairs nav patstāvīga klausāmizrāde, bet būtiska ir tās kombinācija ar skatītāja-klausītāja atrašanos, virzību un darbošanos publiskā telpā – kā, piemēram, Kristas Burānes veidotajā brīvdabas izcēlme-pastaigā “no tā laika koki vairs nerunā” (2020) festivālā *Homo novus*, kuru iespējams piedzīvot individuāli, vai Valtera Sīļa LNT iestudētajās izcēlmes-pastaigās “Mežs” (2020) un “Pilsēta” (2020), kurās būtiska skatītāju pārvietošanās grupā, sapludinot kolektīvo un individuālo pieredzi. Spilgti piemēri dažādās variācijās atrodami vācu-šveiciešu režisoru kolektīva *Rimini Protokoll* mākslinieciskajā praksē, kurā tehnoloģiju pielietojums ir ne tikai tehnisks palīg līdzeklis, bet arī izcēlmes saturu formējošs medijs, kas liek kritiski izvērtēt medializētās sabiedrības pazīmes. Latvijā pandēmijas laikā tapuši vairāki veiksmīgi klausāmizrāžu un izcēlme-pastaigu piemēri, kuros arī tehnoloģiju pielietojums pārsniedz tehniska palīg līdzekļa funkcijas. Teātra grupas *Kvadrifrons interaktīva lo-fi klausāmizrāde* “Rolanda dziesma” (2020) ir asprātīgs viduslaiku varoņeposa pārcēlums uz mūsdienu Latviju, kur nesamierināmie pretinieki ir Latvijas lauku kori, kas sacenšas par nokļūšanu Dziesmu svētku noslēguma koncertā. Atdarīnot publisko iestāžu automātiskā atbildētāja principu un piespiežot kādu no norādītajiem taustiņiem, izcēlmes klausītājam iespējams izvēlēties sižeta attīstību, piemēram, iet uz estrādi pa ceļu vai brīst pa purvu. Šīs vizualizējamās izvēles aktīvi darbina klausītāja iztēli, tādējādi tam nosacīti kļūstot arī par *skatītāju*. Ieraksta apzināti veidotā zemā kvalitāte (*lo-fi*), kas izpaužas telefona čerkstoņā, nodrošina savdabīgu mākslinieciskā atsvešinājuma efektu (komponists un skaņu mākslinieks Kārlis Tone). DDT producētā Valtera Sīļa interaktīvā klausāmizrāde “Noklausies” (2021) pašu telefona sarunas noklausīšanās aktu padara par izcēlmes centrālo asi, piedāvājot skatītājam iejusties Valsts drošības komitejas jeb čekas darbinieka lomā, kurš pilda attiecīgos dienesta pienākumus. Sarunu noklausīšanās, kuras iespējams izvēlēties, katram skatītājam veidojot individuālu izcēlmes dramaturģiju, gan hipotētiski iepazīstina ar 1987. gada vēsturisko fonu, gan liek domāt par to, ka tieši tehnoloģiju attīstība nu jau mūs visus ir padarījusi par teju nepārtrauktas novērošanas un noklausīšanās objektiem. Savukārt DDT producētajā

Jāņa Baloža, Katrīnas Dūkas, Barbaras Lehtnas un Kristīnas Hudenko kopdarbā “Piederības vingrinājumi” (2021) iesaistīti 20 dzīves eksperti – dalībnieki, kuri piekrituši svešiniekam atklāt nelielu, bet būtisku daļu sava dzīvesstāsta, kas saistīts ar “brīžiem vai notikumiem, kuros cilvēki mēģinājuši atrast ceļu pie līdzcilvēkiem, vai tieši pretēji - izvēlējušies to nedarīt” (dirtydealteatro.lv 2021). Vienā izrādes seansā iespējams sazvanīties ar pieciem cilvēkiem un, lai arī nekāda cita mijiedarbība, izņemot sasveicināšanos un atvadīšanos, nav paredzēta, katra stāstījuma intimitātes pakāpe un norise reāllaikā sagādā uztvērējam ļoti personīgu, dziļu un trauslu pieredzi.

Līdz šim Latvijas kontekstā unikālu eksperimentu dramaturģijā veicis režisors un dramaturgs Kārlis Krūmiņš, ne tikai izmantojot, bet arī dažādos veidos provocējot mākslīgā intelekta tekstrades programmu DDT izrādes “Frankenšteina komplekss” (2022) dramaturģijas radīšanai. Režisora Valtera Sīļa iestudētās izrādes otro daļu pilnībā ir sacerējis mākslīgais intelekts.

Avoti un literatūra:

Arfara, Katia, Mancewicz, Aneta, Remshardt, Ralf (eds) (2018). *Intermedial Performance and Politics in the Public Sphere*. Palgrave Macmillan.

Auslander, Philip (1999). *Liveness: Performance in a Mediatized Culture*. London and New York: Routledge.

Auslander, Philip (2007). Live from Cyberspace, or, I was Sitting at my Computer This Guy Appeared He Thought I was a Bot. Reinelt, Janelle G., Roach, Joseph. R. (eds). *Critical Theory and Performance*. The Michigan University Press: pp. 526-531.

Auziņa, Ieva (2010). [HTTP://RIXC.LV](http://RIXC.LV). Grām.: Astahovska, Ieva (sast.). *Deviņdesmitie: Laikmetīgā māksla Latvijā*. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs. 308.-315. lpp.

Bay-Cheng Sarah, Kattenbelt, Chiel, Lavender, Andy, Nelson, Robin (eds.) (2010). *Mapping Intermediality in the Performance*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Benjamins, Valters [1935]. Mākslasdarbs tā tehniskās reproducējamības laikmetā. Grām.: Benjamins, Valters (2005). *Illuminācijas*. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs. 152.-187. lpp.

Bolter, Jay, David, Grusin, Richard (2000). *Remediation: Understanding New Media*. MIT Press.

Chapple, Freda, Kattenbelt, Chiel (eds) (2006). *Intermediality in Theatre and Performance*. Amsterdam and New York: Rodopi.

- Debors, Gijs (2017 [1967]). *Izrādes sabiedrība*. Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs.
- Dixon, Steve (2007). *Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art and Installation*. Cambridge, London: The MIT Press.
- Fischer-Lichte, Erika (1992). *The Semiotics of Theater*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Ģībiete, Linda (2015). Video formas un funkcijas jauno režisoru skatuves darbos. Grām.: Radzobe, Silvija (zin. red.). *Latvijas jaunā režija*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 335.-344. lpp.
- Harraway, Donna J. (1991). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. In: *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge, pp. 149-181.
- Kattenbelt, Chiel (2018). Intermedial Theatre in a Mediatized Culture and Society. In: Arfara, Katia, Mancewicz, Aneta, Remshardt, Ralf (eds). *Intermedial Performance and Politics in the Public Sphere*. Palgrave Macmillan.
- Kattenbelt, Chiel (2008). Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships. *Cultura, Lenguaje y Representación / Culture, Language And Representation*. Vol VI, 2008, pp. 19-29.
- Kērbjijs, Alans (2016 [2006]). Postmodernisma nāve un citas lietas. *Punctummagazine*, 31.08.2016. Pieejams: <http://www.punctummagazine.lv/2016/08/31/postmodernisma-nave-un-citas-lietas/> [Skatīts 28.08.2022.]
- Kirby, Alan (2009). *Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture*. New York: Continuum.
- Klich, Rosemary, Scheer, Edward (2012). *Multimedia Performance*. Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.
- Lehmann, Hans-Thies (2006 [1999]). *Postdramatic Theatre*. London and New York: Routledge.
- Lēvalde, Vēsma (2020). Latvian Theatre in the Digital Age. In: Mellēna-Bartkeviča, Lauma (ed.). *Contemporary Latvian Theatre: A Decade Bookazine*. Riga: Latvian Theatre Labour Association, pp. 36-49. Available: <http://theatre.lv/wp-content/uploads/2020/11/Contemp-Latvian-Theatre-Decade-bookazine-DIGITAL.pdf> [Accessed 31.08.2022.]

Lēvalde, Vēsma (2019). Teātris tehnoloģiju laikmetā. Digimodernisms un teātra teksts. *Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā*, 24. Atb. red. Edgars Lāms. Liepāja: LiePA.

Manovičs, Ļevs (2006). Jauno mediju valoda. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC.

Masura, Nadja (2020). *Digital Performace: The Making and Meaning of Live Mediated Performance US & UK 1990-2020*. Palgrave Macmillan.

Mellēna-Bartkeviča, Lauma (2020). Skatuves mākslas mediatizācijas džungļos. *Kroders.lv*, 14.04.2020. Pieejams: <https://www.kroders.lv/par-teatri/1428> [Skatīts 28.08.2022.]

Packer, Randall, Jordan, Ken (2002). *Multimedia: From Wagner to Virtual Reality*. New York and London: W. W. Norton & Company.

Parker-Starbuck, Jennifer (2011). *Cyborg Theatre: Corporeal/Technological intersections in Multimedia Performance*. Palgrave Macmillan.

Phelan, Peggy (1993). *Unmarked: The Politics of Performance*. Routledge.

Traumane, Māra (2010). Laikmetīgā māksla: sabiedriskā telpa, mediju iespaids un komunikācijas stratēģijas 90. gados. Grām.: Astahovska, Ieva (sast.). *Deviņdesmitie: Laikmetīgā māksla Latvijā*. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs. 120.-161. lpp.

Woycicki, Piotr (2014). *Post-Cinematic Theatre and Performance*. Palgrave Macmillan.

<https://dirtydealteatro.lv/lv/sakumlapa/izrazu-arhivs/2021/piederibas-vingrinajumi>

[Skatīts 31.08.2022.]

MŪZIKAS TEĀTRIS

Atis Rozentāls

Mūzika teātrī; muzikālais teātris.

Dramatiskajā teātrī iztikt bez muzikālā noformējuma ir iespējams, tomēr tas notiek samērā reti. Lai arī šī raksta uzdevums ir pamatā pievērsties muzikālā teātra formām un mūzikas teātrim kā atšķirīgam žanram, ir vērts vispirms pievērsties mūzikas lomai dramatiskā teātra izrādēs, lai vēlāk definētu principiālo atšķirību starp mūzikas funkcijām dramatiskajā un muzikālajā teātrī.

Mūzika dramatiskajā teātrī

Patriss Pavī definē mūziku izrādei kā mūziku, kas izmantota iestudējumā un ir vai nu speciāli sacerēta, vai izmantoti jau pastāvoši skaņdarbi. Reizēm skaņdarbs kļūst tik nozīmīgs, ka kļūst par pastāvīgu mūzikas formu (operu, uvertīru, svītu), piemēram, Ludviga van Bēthovena uvertīra Johana Volfganga Gētes traģēdijai “Egmonts”, Fēliksa Mendelszona mūzika Šekspīra komēdijai “Sapnis vasaras naktī”, Eduarda Grīga mūzika Henrika Ibsena drāmai “Pērs Gints”.

Izrādē mūziku var izmantot vairākos veidos: kāda darbības persona dzied vai spēlē mūzikas instrumentu; mūzika, ko atskaņo ārpus darbības – cēliena sākumā vai beigās.

Mūzikas atskaņojuma veidu var iedalīt trīs tipos:

- 1) skaņas avots ir neredzams, tas atrodas orķestra bedrē vai atskaņo ierakstu. Mūzika rada atmosfēru, raksturo vidi, situāciju, garīgo stāvokli.
- 2) skaņas avots ir redzams: mūziķi var būt pārgērbti kā izrādes personāži, vai arī aktieri spēlē instrumentus paši.
- 3) mūzika kā izdomas sastāvdaļa vai raksturīga ārējā realitāte (piemēram, mūziķi “Sauls teātra” orientālistiskajos iestudējumos), kur teksta un mūzikas elementi nav savstarpējā pretrunā, bet ietilpst kopējā skatuves darbībā.

Mūzikas funkcijas izrādē:

- 1) atmosfēras radīšana un ilustrēšana atbilstoši dramaturģiskajai situācijai, to pastiprinot;
- 2) iestudējuma strukturēšana, kad teksts un aktierspēle ir fragmentāri. Tad mūzika sasaista atsevišķos elementus, veidojot veselumu;
- 3) kontrapunkta efekts. Reizēm mūzika ironiski uzsver teksta vai aktierspēles elementus (pēc šāda principa darbojas Brehta atsvešinājuma teātra **songi**);

- 4) atpazīšanas efekts. Melodija atkārtojoties veido vadmotīvu, uzsverot atsevišķus momentus caurviju darbībā.
- 5) kinematogrāfiskā mūzikas tehnika atmosfēras radīšanai epizožu sērijā ar korelatīvām melodijas izmaiņām. (Пави 1991: 197)

Skaņu efekti – dabisku un nedabisku trokšņu mākslīga atveide. Efektu var radīt uz skatuves atbilstoši fabulai, vai arī aiz skatuves, tādējādi efekts var būt diegētisks vai ekstradiegētisks.

Skaņu efekta dramaturģiskās funkcijas:

- 1) realitātes atveides efekts. Imitē skaņu (telefona zvans, zvaniņš) un ir skatuves darbības sastāvdaļa;
- 2) vide vai atmosfēra. Ieraksts rada skaņas noformējumu, izraisot skatītāja apziņā konkrēto vidi raksturojošas asociācijas;
- 3) skaņas fons. Tukšā skatuvē skaņas noformējums rada konkrētās vides tēlu, atmosfēru visā skaņas fona atskaņošanas ilgumā pēc radioinscenējuma principa;
- 4) skaņas kontrapunkts. Skaņu noformējums rada efektu, kas ir paralēls skatuves darbībai, līdzīgi kā skaņas noformējums kino. Skaņas avota pārslēgšana no skatuves kulisēm uz zāli un atpakaļ izraisa skaņas cirkulācijas efektu, dezorientējot skatītāju un piespiežot viņu saklausīt skaņas visā telpā.

Skaņas dizains

Tiek nodalīta skaniskā māksla jeb mūzika, ko rada mūziķi, no skaņas dizaina, kuru rada dizaineri, kas strādā ar skaņu elementiem un pieņem stratēģiskas izvēles, atkārtojot esošas vai veidojot jaunas skaņu kombinācijas. Kino, teātra un datorspēļu skaņu dizainu iedala divās daļās:

1. Diegētiskais skaņu dizains — kadrā redzamo darbību skaņu imitēšana: aktieru dialogi; soļu skaņas; laikapstākļu efekti; priekšmetu radītas skaņas.
2. Nediegētiskais skaņu dizains — jaunu skaņu elementu kombināciju radīšana: stāstītāja balss; pavadošā mūzika; skaņu efekti dramatisku kāpinājumu brīžos. (Vērzemnieks 2019)

Teātrī diegētiskais skaņu dizains tiek izmantots, apzināti atdalot skaņas avotu no priekšmeta, kas šķietami rada skaņu (“Puika, kas redzēja tumsā” Latvijas Nacionālajā teātrī, rež. Valters Sīlis, 2019; tālizrāde “Krēsls” Ģertrūdes ielas teātrī, rež. Andrejs Jarovojis, 2021).

Opera

Opera tradicionāli tiek definēta kā paplašināts dramatisks skaņdarbs, kurā visas daļas tiek dziedātas ar instrumentālu pavadījumu un parasti ietver ārijas, korus un deklamācijas, bet dažreiz arī baletu. Tomēr operas attīstība pieļauj visdažādākās transformācijas, un mūsdienās kā operu apzīmē arī skaņdarbu (arī tādu, kas pieskaitāms mūzikas teātrim), kurā nav īpaši izdalītu āriju un ko izpildīt var arī viens vai daži solisti un instrumentālisti.

Opera, ciktāl par to runājam tradicionālā izpratnē, sižetiski ir būvēta pēc drāmas principiem, integrējot tos mūzikā. Operas librets (sižets) attīstās no uvertīras jeb ievada, kas parasti koncentrētā veidā atspoguļo un raksturo nozīmīgākās muzikālās tēmas, kas tālākajā operas gaitā iezīmē dramaturģiski nozīmīgākās vietas, tāpat bieži vien tēmas raksturo galvenos varoņus vai konkrētus tēlus. Uvertīru nomaina ekspozīcija jeb notikumu izklāsts, darbības un konflikta kāpinājums, kas beidzas ar kulminācijas punktu – kritisko/tragiķisko momentu vai katastrofu un atrisinājumu. Operas mūzikas struktūra ir veidota pēc noteiktiem kanoniem: priekšspēle jeb uvertūra, ārijas (ariozo, kavāīne, monologs) mijas ar rečitatīviem, ir ansambļu (dueti, trio, kvarteti u. c.) un koru skati, simfoniskās epizodes un horeogrāfiski numuri. (Vilkārse 2008)

Operas režija

Diskusija par to, vai operu var iestudēt režisors bez muzikālas izglītības, joprojām turpinās teorētiku un praktiķu vidē, tomēr prakse rāda, ka operas kompānijas piesaista arī dramatisko teātru režisorus bez speciālas izglītības muzikālo iestudējumu sagatavošanā. Atkarībā no pieejas operas materiālam tiek izšķirti divi operas režijas principi – konsonējošā un disonējošā režija. Šis iedalījums nav visaptverošs, tomēr iezīmē pamattendences pieejai operas materiālam.

Konsonējošā režija, dēvēta arī par vēsturiski tradicionālo režiju. Tās pamatā ir libreta respektēšana, veidojot vai nu vēsturiski iespējami precīzu telpu un kostīmus (īpaši operās, kurās ir skaidri definēta darbības vieta, kā Džakomo Pučīni "Toskā"), vai arī tos stilizē, bet saglabājot oriģinālo sižetu un darbības laiku (Māras Ķimeles iestudētā Džuzepes Verdi "Aīda" (1998) Latvijas Nacionālajā operā un baletā (ar Ilmāra Blumberga scenogrāfiju, kurā ir senās Ēģiptes kultūrai raksturīgi elementi, bet nav mēģināts ilustratīvi rekonstruēt sfinksas skulptūras vai piramīdas, kā to darīja, piemēram, Franko Dzeffirelli, kurš bija arī savu izrāžu scenogrāfs). Bieži vien konsonējošās režijas iestudējumos maksimāli tiek respektētas solistu ērtības, tādēļ

iestudējumi ir salīdzinoši statiski, ļaujot solistiem stāvēt sev ērtā vietā un netraucēti dziedāt. Atsevišķos gadījumos vizuālā tēla autentiskumam tiek piešķirta īpaša nozīme, piemēram, Alvja Hermaņa iestudētajā Džuzepes Verdi operā “Divi Foscāri” Milānas Teatro alla Scala (2016) pēc galvenās lomas izpildītāja Plāsido Domingo ierosinājuma tika mainīta varoņa cepures krāsa, lai tā atbilstu autentiskā laikmeta gleznās redzamajai. Vienlaikus šādi iestudējumi prasa maksimālu precizitāti arī kustībās, sava laika etiķetes ievērošanā u.tml., tādēļ biežāk režisori izvēlas relatīvu nosacītību.

Ingrīdas Vilkārses vērtējumā konsonējošais režijas princips “savos labākajos paraugos 20. gadsimta beigās kļuvis detalizēti izsmalcināts (svarīga nozīme ir gaismu partitūrai, krāsu gammai, dziedātāju aktieru plastikai u. c.), arhivāls, laikmetu un stilu precīzi raksturojošs (piemēram, režisoru Dž. Strēlera, F. Dzeffirelli, N. Lenhofa, Ž.-P. Peonelles u. c. darbos), veidojot ne tikai muzikālu, bet galvenokārt arī vizualizētu (scēniski “gleznotu”) mākslas darbu.” (Vilkārse 2008) Konsonējošās režijas principu lielākoties izmanto režisori, kuri iestudē brīvdabas izrādes Siguldas opermūzikas svētkos (Edmunds Freibergs, Guntis Gailītis).

Disonējošā režija (režisori K. Bjeito, R. Vilsons, K. Martālers, A. Homoki, D. Čerņakovs u.c.), izmanto un transformē dažādu mākslas virzienu estētiku, laikmeta un telpas elementu kompozīciju, panākot polistilistiku daudzveidību. Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudējumos nav īpaši radikālu disonējošās režijas paraugu, lai gan 2023. gadā tiek plānots repertuārā iekļaut no Briseles *La Monnaie* operteātra nopirkto Alvja Hermaņa iestudēto Leoša Janāčeka “Jenūfas” uzvedumu, kurā kombinēts izkāpināts dekoratīvisms 1. un 3. cēlienā un tam krasi kontrastējošs 2. cēliens ar teju naturālisma estētikā risinātu varoņu sadzīves ainu degradētā vidē. Eiropas operu iestudējumos disonējošās režijas paņēmieni pieļauj iestarpinājumus starp operas ainām, kurās solisti runā tekstu vai tiek iekļauti ar konkrēto operu nesaistīti mūzikas fragmenti, piemēram, sīriešu tautas mūzika, kā arī autentisku bēgļu iesaistīšana, dziedot Vergu kora fragmentu Kirila Serebreņņkova iestudētajā Džuzepes Verdi operā “Nabuko” Hamburgas operā (2019). Disonējošās operas režijas pamatā ir atšķirīga naratīva klātbūtne nevis operas libreta tekstā, bet laiktelpas transformācijā un kopējā sižeta vēstījumā. Hektora Berliozas operas “Fausta pazudināšana” iestudējumā Parīzes operā (2015), kuru konservatīvā publika pirmizrādē izsvilpa, oriģinālais sižets bija nomainīts pret vēstījumu par ekspedīciju uz Marsu, bet Fausta ķermenis bija nodalīts no gara – nedziedošs profesionāls dejotājs Faustu atveidoja kā zinātnieku Stīvenu Hokingu ratiņkrēslā, bet viņa garu bez īpaša grima iemiesoja dziedošs tenors. Disonējošā režija

saistās ar apzinātām provokācijām (ķermeņa kailuma izmantošana, soliste līdz kaklam ūdenī u.tml.) un salīdzinoši radikāliem meklējumiem.

Konsonējošās un disonējošās režijas iedalījumam ir pretinieki, kuru iebildumu pamatā ir atziņa, ka šāds iedalījums izslēdz ļoti lielu izrāžu skaitu, kuras atrodas zināmā starpstadijā – šajos iestudējumos ir izmantots laiktelpas maiņas princips, pārceļot darbību uz citu gadsimtu un/vai valsti, bet sižeta ziņā neveicot būtiskas izmaiņas. Tādējādi kopumā tradicionālās darbības vienīgā atšķirīgā iezīme ir vizuālā tēla transformācija, bet nemainās tēlu raksturi un savstarpējās attiecības. Piemēram, Andreja Žagara iestudētajā Žorža Bizē operā “Karmena” (2007) darbība bija pārceļta uz Kubu, savukārt Eskamiljo bija nevis toreadors, bet bokseris, tomēr kopumā tēlu attiecību un sižeta virzības ziņā tas bija kopumā tradicionāls iestudējums. Tādējādi to nav iespējams klasificēt ne kā izteikti konsonējošu, nedz arī disonējošu režijas pieeju.

Operete

Operete (no itāļu valodas *operetta* — mazā opera) ir muzikāli dramatisks sacerējums, kurā vokāli un instrumentāli numuri mijas ar dejām un runātiem dialogiem. Kā patstāvīgs žanrs tā izveidojās 19. gadsimta otrajā pusē Žaka Ofenbaha un Johana Štrausa (dēla) darbos.

Operetes inscenējumi ierasti tiek veidoti tradicionālā manierē, respektējot oriģinālo laiktelpu, lai arī ir režisori, kas pret žanru izturas līdzīgi kā pret operām, pieļaujot novatoriskāku risinājumu (Berija Koska iestudējumi Berlīnes Komiskajā operā). 21. gadsimtā Latvijā operetes žanra attīstība ir apstājusies, salīdzinoši reti tiek iestudēti klasiskās operetes darbi, taču vienīgais pašu autoru definētais operetes darbs ir 2021. gadā filmas formātā parādītais nevalstiskā Operetes teātra iestudējums – Platona Buravicka “Trīs zvaigznes. Zigfrīds” par bijušo Latvijas ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meierovicu.

Dziesmuspēle

Pēc tradicionālās definīcijas dziesmuspēle ir vācu komiskā opera ar runātiem dialogiem un parasti ar idillisku sadzīves sižetu; tā dēvē arī attiecīgo operas žanru. Tomēr Latvijas dramatiskajā teātrī dziesmuspēles jēdzienu izmanto arī muzikāli dramatiskiem uzvedumiem, kas nekvalificējas operetes vai mūzikla jēdzienam, bet sastāv no runāta teksta ainām un muzikāliem numuriem. Piemēram, traģikomiskas dziesmuspēles apzīmējums lietots Ulda Marhilēviča un Māras Zālītes darbam Tobāgo! (2002).

Mūzikls

Lai arī Latvijas enciklopēdija mūzikla jēdzienu lieto primāri kino kontekstā, mūzikli ir arī teātra izrādes, kurās apvienota mūzika, dialogs un deja. Mūzikla dzimtene ir ASV un tiek atzīmēts, ka, lai arī pats žanrs ir salīdzinoši tuvs izklaides industrijai inscenējuma vērīena dēļ, saturiski tā pamatā ir drāma, nevis komēdija. Latvijas kontekstā par pirmajiem mūzikliem pieņemts uzskatīt Imanta Kalniņa “Princi un ubaga zēnu” (1968) un “Trīs musketierus” (1970), tāpat Raimonda Paula “Māsu Keriju” (1978). 21. gadsimta Latvijas situācijā mūziklus iestudē vai nu dramatiskajā teātrī, reizēm uz atsevišķām lomām piesaistot viesmāksliniekus, vai arī veidojot speciālus projektus pie producentu grupām, šajā gadījumā veidojot daļējus koncertuzvedumus ar reducētu skatuves darbību. Mūzikla žanrā Latvijā 21. gadsimtā aktīvi darbojušies Raimonds Pauls (“Meža gulbji”), Zigmars Liepiņš (“Adata”, “Vadonis”), Jānis Lūsēns (“Indriķa hronika”, “Sfinksas”, “Neglītāis pīlēns”, “Agrā rūsa” u.c.), Kārlis Lācis (“Pūt, vējiņi!”, “Oņegins”, “Žanna d’Arka”, “Purva bridējs ugunī”). Atšķirībā no pirmajiem par mūziklu definētajiem paraugiem, vēlākajos gados runāts teksts ir samazināts līdz minimumam, un robežšķirtni starp mūziklu un rokoperu nosaka vienīgi izvēlētais mūzikas stils.

Rokopera

Rokopera, vismaz žanra pirmsākumos ASV 20. gadsimta 60. gados, tiek definēta kā rokmūzikas dziesmu kompilācija, kuras dziesmu teksti veido vienotu naratīvu, un bieži vien tās izdotas albumos, bet nav iestudētas uz skatuves. Latvijas rokoperu vēsture sākas ar Imanta Kalniņa viencēlienu “Ei, jūs tur!” (1971), bet ievērojamu sabiedrisko rezonansi izraisa 1988. gadā iestudētā Zigmara Liepiņa rokopera “Lāčplēsis”, bet 1999. gadā arī Jāņa Lūsēna rokopera “Kaupēns, mans mīlais”.

Formulējumu meklējumi ārpus tradīcijas

Konstatējot operas jēdziena zināmu ierobežotību kanonā, komponiste un dziedātāja Diāna Sirse -Valdesa (Meksika) piedāvā jēdzienu “ne-opera”, bet runā par to drīzāk kā imagināru, nevis notikušu faktu. Viņa uzskata, ka “operas kompozīcijā joprojām tiek uzspiestas Eiropas tradīcijas: proti, izpildītāji dzied to, ko komponists iecerējis; jābūt noteiktiem instrumentiem, dziedātājiem un skatuviskai darbībai.” (Sirse-Valdesa 2019) Ne-operas gadījumā autori ir brīvi no kanoniem, “viņi rada, pārkāpjot noteikumus, un, radīdami jaunas paradigmas, pārrada paši sevi.” (Sirse-Valdesa 2019)

Mūzikas teātris. Jaunais mūzikas teātris

Mūzikas teātris, dēvēts arī par jauno un/vai laikmetīgo mūzikas teātri, ir 20. gadsimta beigās nodalīts no konvencionālajiem žanriem – operas un muzikālā teātra. Jēdziena lietojums konkrētajā nozīmē joprojām ir zināmā mērā problemātisks, jo dažādās valstīs ar mūzikas teātri saprot kaut ko atšķirīgu, piemēram, angļiski runājošajās zemēs mūzikas teātris vairāk asociējas ar Brodvejas teātru izrādēm.

Kā norāda Latvijā vadošais mūzikas teātra teorētiķis Evarts Melnalksnis, kurš šo jēdzienu konsekventi lieto vācu mūzikas teātra izpratnē, laikmetīgais mūzikas teātris aizguvis estētiku un formu daudzveidību no postdramatiskā teātra. Viņš arī atsaucas uz mūzikas teātra pētnieka Davida Rosnera identificētajiem postdramatiskajam teātrim līdzīgiem procesiem mūzikas teātrī: ierastie priekšstati par pamatelementu – skaņas, teksta, kustības, vizualitātes un dažādu mediju – izmantojumu un to savstarpējo attiecību risinājumu tiek apšaubīti un apvienoti jaunās konstelācijās (Melnalksnis 2018). Paši komponisti, kas sacer mūzikas teātra darbus, tos žanriski formulē ļoti dažādi – **instrumentālais teātris, mūzika ar attēliem, skatuviskais koncerts, ainavas opera, dokumentālā opera, staciju opera, multimediju opera, trokšņu opera**. Jeļena Novaka ieteikusi jēdzienu “postopera”, ar ko apzīmē laikmetīgās operas darbus, kas radīti, sākot no 20. gadsimta 80. gadu vidus, ar to domājot Filipa Glāsa, Stīva Reiha u.c. komponistu sacerējumus, kas pēc struktūras un muzikālā materiāla būtiski atšķiras no operas tradicionālā izpratnē (Novak 2012).

Mūzikas teātris tiek arī definēts kā “jebkurš teātris, kura formveides principi balstās uz muzikalitāti”, “plašais, brīvais lauks starp operu un performances mākslu” (Mučlers 2019). Vienlaikus daudzus no mūzikas teātra darbiem joprojām dēvē par operām, tādējādi ievērojami paplašinot žanra robežas.

Latviešu teātrī par jaunā mūzikas teātra pirmsākumiem var runāt kopš 20. gadsimta 90. gadu beigām, precīzāk, 1997. gada, kad tiek iestudēta Kaspara Rolšteina un Hardija Lediņa opera “Rolstein on the Beach”, režisors Regnārs Vaivars. Vairāki radoši meklējumi jaunā mūzikas teātra virzienā saistās ar festivālu “Homo Novus”, kura ietvaros radīts multimedīāls uzvedums “Black Butterfly Market” trīs nepārtrauktās daļās skaņai, attēlam, dzīviem mūziķiem un citiem kustīgiem objektiem, mūzikas autori Mārtiņš Tauriņš un Orests Silabriedis, režisore Zane Kreicberga. Viņa režisējusi arī vairākus citus jaunā mūzikas teātra darbus, tostarp žanra attīstībai nozīmīgo pirmo operu – elektroakustisko pastaigu “Pasaka par Kurbadu” (2010), kurā Cēsu Cīrulīšu

dabas takās četros punktos tika atskaņots Latvijas Radio kora grupas ierakstītais audio materiāls ar Līgas Celmas un Kristapa Pētersona skaņdarbiem. Mūzikas un ierakstīta teksta mijiedarbība audio izrādē brīvā dabā tika izmēģināta Valmieras Vasaras teātra festivāla laikā ar Kristapa Pētersona skaņas izrādi “Purva bridējs. Ciltskoks” (2017).

Vēl viens iespējamais mūzikas teātra attīstības virziens ir eksistējošu darbu būtiska pārradīšana atšķirīgā formātā, radikāli mainot oriģinālo koncepciju un kaut kādā ziņā parodējot to. Komponists Jēkabs Nīmanis, dramaturgs Evarts Melnalksnis un Berlīnes muzikālā teātra grupa “Hauen und Stechen” transformēja Alfrēda Kalniņa operu “Baņuta” (2020), kas Covid-19 pandēmijas dēļ tika realizēta vispirms kā operfilma un uzskatāma par pirmo specifiski video formātā veidoto operas uzvedumu Latvijā.

No libreta oriģinalitātes viedokļa jāizceļ komponista Kristapa Pētersona, dramaturga Sergeja Timofejeva un režisora Viestura Meikšāna kopdarbs “Mihails un Mihails spēlē šahu” Latvijas Nacionālajā operā (2014). Tajā sintezēta izrādes – lekcijas estētika, par pamatu ņemot reāli notikušu Mihaila Tāla un Mihaila Botviņņika maču Pasaules šaha čempionātā, bet solisti nosacīti atveidoja šaha figūras.

Par vienu no redzamākajām jaunā mūzikas teātra pārstāvēm Latvijā uzskatāma komponiste Anna Ķirse (Fišere) ar “Koku operu” trīs dažādās redakcijās, no kurām pirmā atskaņota 2016. gadā festivālā “Sansusī”, otrā – festivālā “Homo Novus” 2018. gadā, bet trešā - Kainū reģionā, Somijā 2019. gadā.

Kā konceptuāls **koprades** projekts, sadarbojoties A. Ķirsei, scenogrāfei Katrīnai Neburgai, režisoram Klāvam Mellim un horeogrāfei Kristīnei Brīniņai, 2022. gadā tapa opera “Vēsā” Valmieras vasaras teātra festivālā. Šajā iestudējumā, kur daļa publikas sēdēja uz telpas centrā novietotas griežamas ripas, bet daļa – telpas malās, līdzdarbojās vokālisti, dejotāji un mūziķi ar neparastiem, pat pašgatavotiem instrumentiem, bet pirms izrādes skatītāji tika informēti, ka visu darbību redzēt nav iespējams, kā tam arī ir jābūt, tādējādi katram izrādes skatītājam bija individuāla pieredze atkarībā no novietojuma telpā.

Avoti un literatūra

Boyle, Michael Shane, Cornish, Matt, Woolf Brandon (ed.) (2019). *Postdramatic Theatre and Form*. London: Bloomsbury Publishing.

Caune, Helmut (2019). *Lapas ķikina un ņemas visu laiku*. Pieejams:

https://arterritory.com/lv/skatuve_ekrans/intervijas/24317-

[lapas_kikina_un_nemas_visu_laiku](https://arterritory.com/lv/skatuve_ekrans/intervijas/24317-lapas_kikina_un_nemas_visu_laiku).

- Desi, Thomas, Salzman, Eric (2008). *The New Music Theater. Seeing the Voice, Hearing the Body*. New York: Oxford University Press.
- Kreicberga, Zane (2018). *Izrādes, par kurām nevar pārstāt domāt*. Teātra Vēstnesis. Nr.3 Pieejams: <https://teatravestnesis.lv/article/380-izrades-par-kuram-nevar-parstatdomat>
- Lehman, Hans-Thies (2006). *Postdramatic Theatre*. New York: Routledge.
- Mellēna-Bartkeviča, Lauma (2018). *Riharda Vāgnera operu režija 21. gadsimtā: cikla "Nībelungu gredzens" Rīgas iestudējumi un to kontekstualizācija*. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Unversitāte.
- Melnalksnis, Evarts (2018). *Savdabīgas nomaļus parādības*. Teātra Vēstnesis. Nr. 4, 57.–62. lpp.
- Mučlers, Martins (2019). *Skaņu ceļojuma pieredze*. Teātra Vēstnesis, Nr.1, 43. – 44. lpp.
- Novak, Jelena (2012). *Singing corporeality: reinventing the vocaliv body in postopera. Summary of the Doctoral Thesis*. Amsterdam: University of Amsterdam.
- Novak, Jelena (2012). *Singing corporeality: reinventing the vocalic body in postopera. Summary of the Doctoral Thesis*. Amsterdam: University of Amsterdam
- Пави П. (1991) Словарь театра. Москва: Прогресс
- Roesner, David (2014). *Musicality in Theatre. Music ad Model, Method and Metaphor in Theatre-Making*. New York: Routledge.
- Sirse-Valdesa, Diana (2019). *Ne-opera. Vai iespējams citādi palūkoties uz operu*. Teātra Vēstnesis. Nr. 1. Pieejams: [Ne-opera - Teātra Vēstnesis \(teatravestnesis.lv\)](https://teatravestnesis.lv)
- Tišheizere, Edīte (zin.red.) (2021). *Neatkarības laika teātris. Hronika*. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
- Vērzemnieks, Jānis (2019). *Skaņu dizaina domāšana*. Pieejams: [Skaņu dizaina domāšana ← FOLD](#)
- Vilkārse, Ingrīda (2008) *Operas režijas tendences Latvijas Nacionālajā operā*. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

PERFORMANCES MĀKSLA

Laine Kristberga

Performances māksla ir starpdisciplinārs vizuālās mākslas veids, kurā mākslinieks(i) veic darbību(as), kuras vēro skatītāji noteiktā laiktelpā. Jāatzīmē, ka mākslinieki strādā ar saviem semiotiskajiem kodiem un zīmju sistēmām – atšķirībā no teātra prakses, kur iznākums ir balstīts uz sadarbību starp lugas autoru (tekstu), režisoru un aktieriem. Darbība, ko izpilda mākslinieks un ko vēro skatītāji, tiek definēta kā “performance”. Skatītāji bieži vien ne tikai vēro performanci, bet arī tiek interaktīvi iesaistīti performancē, tādējādi sniedzot tiem iespēju realizēt savu rīcībspēju. Šādas prakses raksturīgas jau kopš pirmajiem performances mākslai radniecīgajiem eksperimentiem Eiropas avangarda mākslas trajektorijās 20. gadsimta sākumā, kad mākslinieki pievērsa uzmanību tradicionāli pasīvā mākslinieka-skatītāju attiecību modeļa laušanai, integrējot dinamiskākas un skatītāju iesaistošākas stratēģijas radošajā procesā tiktāl, ka skatītājs kļūst par mākslas darba līdzautoru. Uz kopēju pieredzi vērstais fenomenoloģiskais aspekts ir būtisks performances mākslā, un tas tiek transformēts tajos gadījumos, kad performance tiek fiksēta medijā.

Darbības vieta jeb lokācija performances mākslā nav fiksēta – performances var tikt īstenotas gan alternatīvās, nejausi izvēlētās vietās publiskajā telpā, gan institucionālās vietās, piemēram, mākslas muzejos un galerijās. Rietumu performances mākslas pionieri 20. gadsimta 60. gados apzināti vēlas distancēties no institucionālas telpas, tādējādi paužot protestu pret patriarhāli un hierarhiski strukturētu mākslas un kultūrvidi un komerciolūkiem paredzētu mākslu. Ar laiku šāds antagonisms izplēn, jo performances mākslinieki, tāpat kā citu mākslas disciplīnu pārstāvji, vēlas iekļauties mākslas tirgū un kapitālisma diktētajos apstākļos. Mūsdienās performances mākslai joprojām grūti atrast mājvietu – visbiežāk performances tiek eksponētas mākslas festivālos, kas kalpo par vērienīgu platformu dažādu performances mākslinieku rokrakstu iepazīšanai. Performances parasti notiek vienreiz. Tas saistīts arī ar faktu, ka performances, pretēji, piemēram, lielu komerciālu teātru repertuāru izrādēm, nav atkārtojamas. To vienreizīgums, kas definēts kā “šeit un tagad” pieredze, ir performances mākslas kvintesence. Tomēr ir vērojami arī izņēmumi – performances mākslas vēsturē ir gadījumi, kad mākslinieki ir destabilizējuši “šeit un tagad” performances aspektu, atkārtojot savas vai citu mākslinieku performances. Saskaņā ar amerikāņu mākslas zinātnieci Eimiju Brizgelu (*Amy Bryzgel*), “atkārtota performance

(angļu valodā - *reenactment*) nozīmē vēlreiz atkārtot [vai] inscenēt performanci – vizuālā mākslinieka veiktu darbību – , un tā atšķiras no atkārtota teātra, horeogrāfiskas dejas vai muzikāla izpildījuma” (Bryzgel, 2018). Viens no ievērojamākajiem atkārtotas performances piemēriem ir Marinas Abramovičas (*Marina Abramović*) sērija *Seven Easy Pieces*, kurā viņa Gugenheima muzejā Ņujorkā 2005. gadā atkārtoja vairāku slavenu mākslinieku darbus. Pēc šī notikuma performances amerikāņu mākslas zinātniece Pegija Fīlana (*Peggy Phelan*) “noraidīja ideju par “atkārtotu performanci” un tā vietā piedāvāja ideju par “performances kaverversijām” (angļu valodā – *performance covers*), kas, līdzīgi kā mūzikā, saglabā daļu oriģināla, tomēr piedāvā jaunu interpretāciju ar citu balsi” (Cesare, 2005).

Tā kā performances māksla ir laikā balstīta prakse, laiks jeb ilgums (angļu valodā – *duration*) ir kritiski svarīgs elements. Parasti vienas performances ilgums ir 30-40 minūtes, tomēr performances autors var konceptuāli attīstīt arī ilgstošu performanci, piemēram, 2-6 vai pat vairāk stundu garumā, tādējādi pārbaudot ķermeņa fiziskās un psihoemocionālās robežas un sasniedzot transformējošu (liminālu) apziņas stāvokli. Arī klātbūtne ir viena no galvenajām komponentēm performances mākslā. Klātbūtne performancē raksturo laika un telpas attiecības starp performances mākslinieku un skatītājiem. Šo apstākli dažkārt definē kā kopēju klātbūtni (angļu valodā – *co-presence*).

Tomēr jāatzīmē, ka digitālie mediji klātbūtnes aspektu padara sarežģītāku. Ekrānmediji, piemēram, kino un televīzija (kam nu jau var pievienot arī jaunākas tehnoloģijas, kā virtuālo realitāti un viedtālruņus) konstruē klātbūtni ārpus fiziskā tuvuma, kā, piemēram, to norāda amerikāņu performances mākslas pētnieks un mediju zinātnieks Filips Auslanders (*Philip Auslander*) attiecībā uz tiešraidi televīzijā (Auslander 1999). Šajā kontekstā klātbūtni definē nevis telpas, bet laika tuvums. Jāuzsver, ka tiešās, nepastarpinātās un medijā fiksētās performances problemātika ir viens no būtiskākajiem jautājumiem performances studiju diskursā, jo “performances studijas balstās teātra studiju, antropoloģijas, socioloģijas, folkloras, runas un verbālās interpretācijas laukos, kur tiešās, nepastarpinātās darbības tiek uzskatītas par galvenajiem atskaites punktiem – vai tās būtu mākslas performances, kultūras performances, rituāli vai ikdienas uzvedība un sarunas” (Auslander 2008: 105). Nereti starp teorētiķiem valda uzskats, ka “dzīvie” notikumi ir autentiskāki un pārāki pieredzes un zināšanu avoti nekā to medijā fiksētās formas. Šāds polarizējošs pretnostatījums starp “dzīvo” un medijā fiksēto performanci ir daļēji saistīts ar performances dabu,

tāpēc tādas pazīmes kā efemērums, autentiskums, autorība, rīcībspēja, atmiņa u.c. ir jāņem vērā. Var jautāt, vai performance, tiklīdz dokumentēta un reprezentēta citos medijos, joprojām ir tas pats mākslas darbs vai to ir nepieciešams pārvērtēt un apskatīt kā kaut ko citu, piemēram, performances dokumentu (fotogrāfijas, video). Šis problēmloks, kas saistīts ar atvērtas, notikumā un darbībā balstītas mākslas formas dokumentāciju, ir radījis vienu no dominējošajiem diskursiem performances studijās. Tā kā reizēm dažādo uz performances mākslu attiecināto terminu lietojumā vērojams apjukums, ir nepieciešams skaidrot šīs pluralitātes vēsturi. Tā kā tiešas, nepastarpinātas darbības ir grūti ievietot striktās definīcijās, sākotnēji neoavangarda mākslinieki ieviesa dažādus terminus, lai aprakstītu performatīvos nolūkus. Tika izmantoti tādi jēdzieni kā **hepeningi, Fluxus, akcijas, rituāli, demonstrējumi, tiešā māksla, destruktīvā māksla, notikumu māksla un ķermeņa māksla** un daudzi citi (Stiles 1996: 680). Performances, kurās galvenais uzsvars bija uz ķermeni, ieguva plašu rezonansi 20. gadsimta 60. un 70. gados Rietumu mākslā līdz ar feminisma teoriju un kritikas nostādņēm, kuru ietvaros bija iespējams kritiski izvērtēt tradicionālo sievietes ķermeņa reprezentāciju mākslā. Mākslinieki un mākslinieces izmantoja savu ķermeni, lai izaicinātu ierobežojošās seksualitātes definīcijas, aktīvi eksponējot savu kailo ķermeni, un tādējādi paustu kritiski politisku nostāju pret sievietes kailuma tradicionālo (stereotipisko) traktējumu (Byrne, Moran 2011: 7). Tomēr ap 1973. gadu stilistiskais spektrs un ideoloģiskās atšķirības starp šīm dažādajām formām tika apvienotas vienā kopējā kategorijā “performances māksla”. Tāpat arī jāatzīmē, ka performances jēdziens migrē arī uz kultūras pētniecības un sociālo zinātņu lauku. Jo īpaši 20. gadsimta 70. gados vērojama izteikta interese par performanci kultūras kontekstā, interpretējot kultūru kā “semantiski atvērtu, performatīvu un uz pārmaiņām vērstu procesu, ko iespējams izprast ar uzvedības un inscenējumu tematikai specifisko terminoloģiju” (Bachmann-Medick, 2016: 75). Šī paradigmas maiņa tiek definēta kā performatīvais pavērsiens sociālajās zinātnēs. Kā norāda Filips Auslanders, performances studijas kā pētnieciskais lauks ir starpdisciplināra disciplīna un “atvērta intelektuālai ietekmei no visiem iespējamajiem virzieniem” (Auslander 2008: 3).

Terminoloģijas kontekstā atsevišķi jāuzsver “hepenings”, ko piemēroja arī mākslinieki Latvijā 20. gadsimta 70. gados. Latvijā termins “hepenings” pirmo reizi parādās presē 1968. gadā, kad tas apskatīts teātra kontekstā un vērtēts negatīvi – kā potenciāla vilšanās padomju skatītājiem. 20. gadsimta 70. gados vārds “hepenings” kļūst par modīgu sarunvalodas jēdzienu. To bieži lieto nevietā, un tas tiek piemērots, runājot par

situācijām un notikumiem, kas pat attālināti nav saistīti ar teātri vai drāmas studijām. Termins “hopenings” performances mākslas laukā Latvijā ir aizgūts no Alana Keprova (*Allan Kaprow*, ASV, dz. 1927) performanču sērijas “18 hepeningi 6 daļās” (*18 Happenings in 6 Parts*, 1959). Esejā *Happenings in the New York Scene* (1961) Keprovš raksta, ka “hopeningi ir notikumi, kas, vienkārši sakot, notiek. [...] tiem nav nekādas virzības un tie neizsaka kādu konkrētu viedokli. Pretstatā mākslas veidiem pagātnē, hepeningiem nav strukturēta sākuma, vidus vai beigu. To forma ir atvērta un plūstoša; nekas acīmredzams netiek meklēts un tāpēc arī nekas netiek iegūts. [...] Šie notikumi faktiski ir teatrāli, tomēr tie ir netradicionāli” (Kaprow 1993: 16-17).

Keprovš uzsver, ka pretstatā teātrim hepeningos nav nošķiruma starp skatītājiem un uzvedumu, un tādas vietas kā “veci bēniņi, pagrabi, tukši veikali, daba un iela” ir vietas, kur tapuši “visintensīvākie un nozīmīgākie hepeningi” (Kaprow 1993: 17). Hopeningi aicina aizmirst par manierēm un iesaistīties mākslā; tāpēc “hopenings ir raupjš, pēkšņš un bieži šķiet “netīrs”” (Kaprow 1993: 18). Hopenings un tradicionāla teātra luga atšķiras tāpēc, ka “hopeningā nav scenārija un nepārprotamas “filosofijas”. Tas tiek īstenots improvizējošā manierē līdzīgi kā džezs [...], kur mēs konkrēti nezinām, kas notiks pēc tam” (Kaprow 1993: 18-19). Kamēr teātrī vārdi ir būtiski, hepeningā “bieži vien vārdi gan ir, bet tiem var un var arī nebūt burtiska nozīme” (Kaprow 1993: 19). Trešā būtiskā atšķirība ir nejaušības princips, jo hepeningā nejaušība ir “apzināti izmantots princips, kas maina visu kompozīciju un tās raksturu. Spontāna darbība ir tās galvenais stūrakmens” (Kaprow 1993: 19). Kā pēdējo atšķirību Keprovš min apgalvojumu, ka hepeningu nav iespējams reproducēt. Katra performance atšķiras no iepriekšējās, pirmkārt, nejaušības un spontānas darbības dēļ, otrkārt, fizisko materiālu dēļ, kas izmantoti, lai radītu konkrēto vidi (Kaprow 1993: 20). Esejā *Happenings: An Art of Radical Juxtaposition* (1962) teorētiķe Sūzana Sontāga (*Susan Sontag*) raksta, ka haotiskais priekšmetu juceklis ir tas, kas definē hepeningu kā “vidi” (*environment*). Sontāga, kas saskārās ar hepeningiem kā skatītāja, novēroja, ka tiem ir divi galvenie raksturlielumi. Pirmkārt, attieksme pret skatītājiem, ko Sontāga raksturo kā uzbrūkošu un kaitinošu, piemēram, skatītāji var tikt aplacīti ar ūdeni, kāds var skaļi trokšņot vai vicināt aizdedzinātu lāpu skatītāju virzienā (Sontag 1982: 265). Otrkārt, tā ir attieksme pret laiku. Saskaņā ar Sontāgu, hepeninga ilgums ir neparedzams – tas var būt no 10 līdz 45 minūtēm garš. Sontāga raksta, ka bieži vien skatītāji nezināja, ka hepenings ir beidzies un laiks doties prom. Sontāga skaidro šo neparedzamo ilgumu ar faktu, ka hepeningiem nav scenārija, stāsta un spriedzes vai neziņas elementa (Sontag 1982:

266). Savos hepeningos Keprovs pretnostatīja dažādas vienlaicīgas, polimorfiskas un multimedijos balstītas darbības un notikumus. Apšaubot robežas starp mākslas objektiem un ikdienišķiem notikumiem, hepenings bija instruments, kā tuvināt mākslas un dzīves nošķirumu.

Amerikāņu mākslas zinātniece Rouzli Goldberga (*RoseLee Goldberg*) apgalvo, ka performances māksla, kādu to pazīstam šodien, attīstījās jau 20. gadsimta avangarda kustībās, piemēram, futūriskā, konstruktīvismā, dadaismā, sirreālismā un *Bauhaus* skolā. Piemēram, *Bauhaus* skolas (1919-1933) pedagogi integrēja moto “spēle kļūst par svētkiem – svētki kļūst par darbu – darbs kļūst par spēli” skolas metodoloģijā, kamēr dadaisti rīkoja teatrālus publiskus uzvedumus Pirmā pasaules kara laikā Centrāleiropā. Viens no dadaisma mantojuma stūrakmeņiem ir redīmeidi (angļu valodā – *readymades*), koncepcija, ko ieviesa Marsels Dišāns (*Marcel Duchamp*). Redīmeida un nejaušības princips tika izmantots arī dadaistu performatīvajā praksē. Dadaisti paplašināja mākslas definīciju, un viņu radošā prakse bija katalizators turpmākiem pētījumiem un eksperimentiem attiecībā uz ikdienas dzīves integrēšanu performances mākslā, mēģinot pludināt robežas starp ikdienas dzīvi un mākslu.

Savukārt Centrālās un Austrumeiropas reģiona pētnieces Eimija Brizgela (*Amy Bryzgel*) un Ždenka Badovinača (*Zdenka Badovinac*) norāda, ka vēsturiskā avangarda pluralitāte bija ļoti atšķirīga Austrumeiropā. Pēc Brizgelas domām, “lielākoties Austrumeiropā 20. gadsimta sākumā dominējošā tendence bija konstruktīvisms, nevis destruktīvā un nihilistiskā attieksme, kas raksturīga futūriskam vai dadaismam” (Bryzgel 2017: 10). Ja futūrisku un dadaismu var saistīt ar pirmajām performatīvajām izpausmēm 20. gadsimta mākslas vēsturē, konstruktīvisms centās panākt mehānisku “mašīnas” estētiku, un tajā nebija vietas performances mākslai. Tāpēc vispārinošais apgalvojums, ka performances māksla Austrumeiropā radās no agrīnajām avangarda kustībām, ir problemātisks. Brizgela grāmatā *Performance Art in Eastern Europe Since 1960* (2017) apgalvo, ka “performances māksla piedāvāja māksliniekiem Austrumeiropā un Centrāleiropā brīvības arēnu, kurā eksperimentēt, nevis disidentiskas politiskās aktivitātes instrumentu” (Bryzgel 2017: 3). Performances māksla bija māksliniekiem saistoša “tās atvērtības un eksperimentiem labvēlīgās augsnes dēļ” (Bryzgel 2017: 3). Turklāt tā sniedza platformu tiešākai radošajai izpausmei, nekā tas bija iespējams ar citām mākslas formām (Bryzgel 2017: 3). Brizgela uzsver, ka “performances māksla Austrumeiropā attīstījās *paralēli un dialogā* ar radošajām praksēm Rietumeiropā un Ziemeļamerikā, neskatoties uz to, ka tā nav iekļauta šī

mākslas kanona vēsturē” (Bryzgel 2017: 1), jo mākslinieki Austrumeiropas un Centrāleiropas reģionā nedzīvoja absolūtā informācijas vakuumā. Saskaņā ar Brizgelu, “māksliniekiem Austrumeiropā [...] bija atšķirīgas radošās izpausmes formas, kas radās katram savā unikālajā kultūrvīdē. Viņi izmantoja mākslu no Rietumiem kā resursu, nevis avotu” (Bryzgel 2017: 1).

Arī 20. gadsimta 60. gados jeb neoavangarda periodā, kad performances māksla uzplaukst kā globāls fenomens, ir vērojamas atšķirības starp performances mākslu Rietumos un Centrālās un Austrumeiropas reģionā. Saskaņā ar austriešu performances mākslinieci un teorētiķi Valiju Eksportu (*Valie Export*), performances mākslas izcelsmē Rietumos “bija vērojama attīstība no glezniecības, kas pati par sevi bija performance, uz performanci, kas varēja būt multimateriāla un multimedīāla pēc dabas un kas virzījās no ķermeņa darbībā uz personu performancē” (Export 1992: 32). Šis diskursīvais pagrieziena tika komentēts divās svarīgās publikācijās: Harolda Rozenberga (*Harold Rosenberg*) *The American Action Painters* (1952) un Alana Keprova *The Legacy of Jackson Pollock* (1958). Abi teorētiķi uzsvēra mākslu kā procesu, nevis statisku priekšmetu.

Centrālās un Austrumeiropas reģionā performances māksla “neizaug” no glezniecības disciplīnas – eksperimentēšana ar performatīviem instrumentiem vērtējama kā hibrīda prakse, kur savijas ķermeniskā klātbūtne, kas raksturīga teātra mākslā, tomēr izslēdz naratīva elementu, meklējot alternatīvus – neverbālus un arī nemimētiskus – izpausmes veidus. Tāpat ir vērojamas arī citas būtiskas atšķirības. Kā norāda Centrālās un Austrumeiropas reģiona pētnieki Katalīna Čē-Varga (*Katalin Cseh-Varga*) un Adams Čiraks (*Adam Czirak*), pirmkārt, Centrālās un Austrumeiropas reģionā nepastāvēja mākslas tirgus; otrkārt, performances mākslas plastiskums un efemērā daba ļāva performances māksliniekiem Centrālās un Austrumeiropas reģionā izvairīties no cenzūras žņaugiem; treškārt, performances mākslu Centrālās un Austrumeiropas reģionā nevar definēt, pamatojoties uz “dzīvā izpildījuma” (angļu valodā – *liveness*) kritērijiem. Centrālās un Austrumeiropas reģionā performances dokumentācija funkcionēja kā medijs un bija primārā darbības manifestācija; ceturtkārt, “performances māksla Centrālās un Austrumeiropas reģionā [bija] cieši saistīta ar publiskās sfēras struktūru, kas piešķīra darbībām politisku dimensiju un noteica arī estētiku” (Cseh-Varga, Czirak 2018: 10).

Oficiālā māksla daudzās sociālistiskajās republikās bija sociālistiskais reālisms, kurš Latvijā kļuva par oficiālo mākslas stilu 20. gadsimta 40. gadu beigās pēc padomju

okupācijas varas atgriešanās. Lai gan Latvijā nebija vērojamas atklāti disidentiskas vai politiskas mākslas gadījumi, pretstats starp oficiālo mākslu un neoficiālo mākslu noteikti pastāvēja.

Eksperimenti ar fotogrāfiju, ķermeņa mākslu un hepeningiem, kurus no mūsdienu perspektīvas varētu definēt kā dažādas performances mākslas formas, bija vērojami oficiālā diskursa perifērijā, sākot no 20. gadsimta 60. gadu beigām. Valsts kultūras un mākslas iestādes neatbalstīja performances mākslu ne finansiāli, ne konceptuāli. Tā bieži tika īstenota arī ģeogrāfiskā perifērijā – nomalēs vai mazpilsētās. Performances mākslinieki neiebilda pret marginālo pozīciju kultūras un mākslas perifērijā, jo tādā veidā tie varēja brīvāk nodoties eksperimentiem un radīt no politikas un cenzūras brīvu mākslu. Tomēr autsaidera pozīcijas dēļ performances māksla nevarēja attīstīties kā patstāvīgs mākslas veids un nostiprināt statusu kopējā mākslas diskursā – netika sistemātiski iegūtas vai apkopotas zināšanas, nepastāvēja kritiski analītiska refleksija, savukārt informācija no Rietumiem tika iegūta sporādiski un nekonsekventi. Ņemot vērā šo apstākļu kopumu, var apgalvot, ka performances māksla piederēja pie “subkultūras” vai “alternatīvās kultūras”, kur pat paši mākslinieki un performanču dalībnieki nebija pārliecināti par definīcijām, ko varētu piemērot viņu aktivitātēm, tāpēc itin bieži tika pausts uzskats, ka performances mākslas izpausmes bija “ballītes”, “socializēšanās” vai “dzīvesveids”.

Tā kā performances māksla Latvijā vēlinā sociālisma periodā galvenokārt tika praktizēta kultūrvides un ģeogrāfiskā perifērijā, ir svarīgi pievērst uzmanību vietas jēdzienam performances mākslā. Ir iespējams hipotētiski apgalvot, ka līdz ar performatīvu vietas integrēšanu performances mākslā tā kļuva vietai pielāgota māksla (angļu valodā – *site-specific art*) jeb, konkrētāk, vietai pielāgota performance. Faktiskās, reālās pasaules izmantošana performancē (piemēram, vēsturiska pils, mākslinieka dzīvoklis vai pamesta ēka) noteikti ir vērojama arī Latvijas performances mākslinieku radošajā darbībā. Izvēlēšanās lokācijas bieži vien bija ar savu vēsturi, stāstu, iepriekšējiem iemītniekiem. Izmantojot šādu lokāciju darbībā balstītā mākslas darbā, tika radīts jauns konteksts un jaunas dialogiskas attiecības ar konkrēto vietu. Šāda pozīcija un apzināta vietas izvēle atklāj, kā kopienas vērtības un patība varēja tikt īstenotas vēlinā sociālisma periodā. Atrasta vieta (angļu valodā – *found space*) vai mākslai pielāgota vieta noteica performances mākslas attīstību, tomēr visbūtiskākais aspekts bija radošā brīvība un iespēja strādāt no ideoloģijas brīvā vidē. Performances māksliniekiem Latvijā perifērija bija alternatīva institucionālām, oficiāli atzītām un

kontrolētām vietām. Perifērija funkcionēja kā neierobežota telpa, kurā telpas veidošanas process bija tikpat nozīmīgs, cik darbība un process mākslas darbā.

Īpaši jāizdala arī **līdzdalības mākslas** fenomens, jo mākslinieki Latvijā vēlīnā sociālisma periodā bieži strādāja pie kopprojektiem, izveidojot mazas komūnas, kā to var redzēt, piemēram, Biroja grupas, Mežaparka komūnas, Otrās franču grupas, Pollutionistu un NSRD gadījumā. Tomēr var jautāt, kādi bija impulsi, kas motivēja šādu uz līdzdalību vērstu radošo praksi valstī, kurā kolektīvisms bija ideoloģiska prasība un valsts uzspiesta norma. Latvijā līdzdalības māksla bija veids, kā pieredzēt autentiskāku kolektīvās pieredzes modeli (tas balstīts pašiniciatīvā un spējā pašorganizēties), nekā to noteica valsts. Līdzdalības mākslu Latvijā vēlīnā sociālisma periodā ietekmēja sociāli politiskie apstākļi, tomēr šie projekti vērtējami arī kā mēģinājumi radīt depolitizētu mākslu, kas bija brīva no ideoloģiskajām dogmām vai politiskiem pretargumentiem. Tā bija mikrovide, kurā varēja īstenot demokrātiskos principos un nehierarhiskās attiecībās balstītu attiecību modeli.

Performances mākslas žanra pamatus Latvijā veido Andra Grinberga (dz. 1946) radošā darbība. Grinbergs ir bijis vismaz 20 performanču autors vēlīnā sociālisma periodā. Būdams inovatīvs un radošs, viņš uzskatāms par jauna veida mākslinieku-producentu Latvijas mākslas vēsturē. Aizņemoties elementus no modes un hipiju subkultūras, kā arī integrējot tā laika aktuālos notikumus mākslā, Grinbergs radīja performances, kurās viņš meklēja faktisku, autentisku pieredzi, pretnostatot to mimētiskai reprezentācijai teātrī. Ļaujot pietiekami daudz telpas improvizācijai un scenārijā neparedzētiem notikumiem, Grinbergs koncentrējās uz “izdzīvotu pieredzi”, kur cilvēka ķermenis kļuva par nozīmes nesēju. Turklāt performances mākslas formāts ļāva pētīt gan performances mākslinieka, gan skatītāju/dalībnieku pieredzi. Tādējādi var apgalvot, ka Grinberga performances bija fenomenoloģiski orientētas. Hipiju kustība kā alternatīvs dzīvesveids ar ievērojamu radošuma devu, ko varēja paust ar modes palīdzību, kā arī seksuālās liberalizācijas idejas un atombumbas radītie iznīcības draudi bija izšķiroši faktori, kas lika Grinbergam pievērsties antropocentriskai ķermeņa un darbības mākslai, kas savukārt kļuva par viņa identitātes izpētes instrumentu, jo īpaši attiecībā uz seksualitāti. Viņa performances starpdisciplinārā rakstura dēļ, kā arī tabū tēmu, kailuma, biblisku atsauču un Rietumu kultūras citātu dēļ bija nopietna atkāpe no tolaik dominējošās mākslas doktrīnas – sociālistiskā reālisma.

Ir būtiski pieminēt, ka Grinbergs pievienojās radošai domubiedru grupai ar nosaukumu Biroja grupa (1971-1974), kas bija starpdisciplināra mākslinieku grupa, ko nodibināja

Tautas kinoaktieru studijas absolventi ar mērķi “radīt jaunu, neatkarīgu teātri” (Skanstiņš 2010: 201). Biroja grupai nebija institucionāla statusa, formāla dalībnieku sastāva vai strukturālas hierarhijas. Grupa nosaukumu aizguva no Kino propagandas biroja telpām, kurā tika organizēti mēģinājumi. Grupas dalībnieki tikās divas vai trīs reizes nedēļā, lai kopīgi inscenētu improvizētas etīdes ar mērķi praktizēt alternatīvas un eksperimentālas metodes teātrī, galvenokārt fokusējot uzmanību uz inscenējumu bez verbālas komunikācijas. Ķermeņa vingrinājumi tika papildināti ar dzejas priekšlasījumiem, gleznošanu, diskusijām par mākslu un semiotiku,²⁸ kā arī kopīgu aizraušanos ar Mikelandželo Antonioni (*Michelangelo Antonioni*) filmām. Ievērojamākais Biroja grupas mantojums būtu bijušas vairākas pašportreta filmas, kas tika uzņemtas 1972. gadā. Diemžēl Valsts drošības komitejas iejaukšanās dēļ tikai divas no šīm filmām ir saglabājušās. 1974. gada janvārī Biroja grupa beidza pastāvēt.

Latvijas performances mākslas vēsturē Biroja grupa izceļas kā viens no pirmajiem mēģinājumiem radīt hibrīdus, starpdisciplinārus, teātra mākslā balstītus projektus, kur radošas personības ar atšķirīgu pieredzi un redzējumu sadarbojās kolaboratīvu performanču veidošanā. Improvizācijas un spontānuma elements bija nozīmīgs, lai eksperimentētu ar naratīva struktūru un aktierdarba metodēm. Biroja grupa apropriēja motīvus no citām vizuālās mākslas nozarēm un teātra, kā arī atbalstīja ideju, ka starp šīm nozarēm nav jāievēro strikts dalījums.

Biroja grupa ietekmēja arī Andri Grinbergu kā performances mākslinieku, jo tā inspirēja viņu veidot starpdisciplinārus mākslas darbus, pētot alternatīva dzīvesveida trajektorijas un paplašinot mākslas žanru robežas. Biroja grupas laikā Grinbergs organizēja pirmo hepeningu “Jēzus Kristus kāzas” (1972), kas tika īstenots kā netradicionālas kāzas, Grinbergam un Intai Jaunzemei apropriējot “Kristus un Magdalēnas personas” (Svede 1994). Hopeninga nosaukums tika aizgūts no Endrjū Loida Vēbera (*Andrew Lloyd Webber*) rokoperas “Jēzus Kristus Suuperzvaigzne” (*Jesus Christ Superstar*, 1970). Biblisko varoņu apropriāciju varētu interpretēt kā zaimošanu kristietisma kontekstā un vērstu pret ideoloģiju PSRS ateisma kontekstā. Turklāt šī performance ļauj Grinbergu apskatīt medijā fiksētas performances mākslas vēsturē, jo Jēzus Kristus tēls tika apropriēts un reprezentēts fotogrāfijā jau 1898. gadā, kad amerikāņu mākslinieks Freds Holands Dejs (*Fred Holland Day*) uzņēma savu pašportretu Jēzus Kristus lomā.

²⁸ Lekcijas, kuras 1969. gadā lasīja Tartu Universitātes profesors Jurijs Lotmans (*Юрий Лотман*).

Bieži raksturojot savus darbus kā “dzīvojošu mākslu” (angļu valodā – *living art*), Grinbergs ir pastāvīgi noraidījis atšķirības starp mākslu un ikdienas dzīvi, definējot to kā dzīvesveidu. Šādi radīta māksla nebija iepriekš pasūtīta. Tā arī netika izstādīta institucionalizētā telpā, tādējādi tai bija iespēja būt brīvai no ideoloģiskiem ierobežojumiem, tabu un dogmām.

Hepeningā “Zaļās kāzas” (1973; ar alternatīvu nosaukumu *Summertime*) tiek reflektēts par attiecībām starp privāto un publisko dzīvi. Šis hepenings sākās kā gājiens pa Vecrīgu pēc Grinberga un Intas Jaunzemes laulības reģistrēšanas dzimtsarakstu nodaļā un beidzās laukos, kur apģērbs tika nomests kā ierobežojošs un lieks.

Kailums, pašsaprotama norma un liberalizācijas forma visos Grinberga hepeningos, bija svarīgs jaunrades elements, jo *Homo Sovieticus* totalitārais ķermenis bija jāatbrīvo no ideoloģiskās nastas. Grinbergs ķermeni uzskatīja par “vienīgo autonomo brīvības zonu” (Grinbergs 2011: 257). Kailums, kuru inspirēja hipiju kustības alternatīvais dzīvesveids, bija arī zināms protests pret valdošo puritānisko attieksmi Padomju Savienībā.

Hepeningu *Vecā māja* tika organizēts 1977. gadā. Tas notika nojaukšanai paredzētā namā toreizējā Kirova (tag. Elizabetes) ielā Rīgā. Katrs hepeninga dalībnieks tika instruēts veidot dialogiskas attiecības ar citu dalībnieku, priekšmetu vai telpas elementu. Šī hepeninga nolūks bija izveidot grupas portretu, kurā visi dalībnieki varēja pieredzēt kopīgas telpas intimitāti. Hepeningu *Vecā māja* var uzskatīt par vietai pielāgotas mākslas piemēru, kur visas aktivitātes tika īstenotas netradicionālā vai “nemākslas” kontekstā. Uzsverot apkārtējās vides un telpas nozīmi un integrējot to performancē kā svarīgu elementu, Grinbergs reflektēja par mākslas darba robežām.

VIDES UN VIETAS TEĀTRIS

Valda Čakare

Vides teātris, ko angļiski apzīmē ar vārdkopu “environmental theatre” (Schechner, 1994), ir teātris, kurš atsakās no tradicionālās teātra arhitektūras – **proscēnija skatuves**, dodot priekšroku telpai, kas speciāli paredzēta vai pielāgota konkrētas lugas uzvedumam vai priekšnesumam. Šī teātra veida apoloģēti ir pārliecināti, ka telpiskās attiecības ne vien organizē izrādes notikumu, bet arī nosaka publikas reakciju.

Savukārt terminu “**vietas** jeb “site-specific” **teātris**” mēdz attiecināt uz ne-teātra telpām un vietām, kurās tiek izspēlēts izrādes notikums. “Site-specific” izrāžu veidotāji tiecas balstīties uz konkrētu vietu vēsturi un lomu sabiedrības dzīvē, kā arī piesaista tādu publiku, kura nav regulāra teātra apmeklētāja. Šis teātra veids dod iespēju noteiktā vietā dzīvojošiem cilvēkiem redzēt sevi tā, kā viņi sevi redz paši. Latviešu valodā alternatīvi parādās apzīmējumi “vietas teātris” vai “īpašvietas teātris”. Pēdējais norāda uz izvēlētas vietas īpašo raksturu un/vai piemērotību izrādes notikumam. Savukārt latviskojums “vietas teātris”/“vietas izrādes” ļauj secināt, ka šajā teātra veidā būtiskāka par telpas īpašo raksturu ir tās spēja formēt darbību un kļūst par aktīvu izrādes notikuma dalībnieci. (Allain and Harvie, 2006:149) Citiem vārdiem - vieta kļūst par spēlējošu aktieri.

Gan viens, gan otrs teātra veids tiecas mainīt ierastās telpiskās prakses ar mērķi padarīt ciešākas un aktīvākas attiecības tiklab starp aktieriem un skatītājiem, kā starp izrādi un tās norises telpu un vietu. Kaut gan – arī tradicionālajā teātrī šīs attiecības ir nesaraujami ciešas, jo izrādes laiks izsaka sevi telpā redzamā veidā. Savukārt darbība kļūst konkrēta noteiktā vietā un laikā, bet telpa ir situēta tur, kur noteiktu laika ilgumu notiek darbība. Teātrī gan darbība, gan aktiera ķermenis tiek uzlūkots kā telpas un laika sajaukums. Apspriešanas vērts šķiet jautājums par to, kurš jēdziens ir plašāks – vide vai vieta. Pirmajā mirklī liekas, ka hierarhijas virsotnē jābūt videi – tā ir nenoteikta, bez stingri novilkām robežām, kurpretī vieta vienmēr ir konkrēta. (Fuchs and Chaudhuri, 2005:3) Tomēr, ja runājam par teātri, par izrādes darbības apstākļiem, tad tieši izvēlēta vieta ir tā, kura veido skatītāja vizuālo pieredzi, palīdzot viņam iztēloties un izdarīt secinājumus par darbības vidi.

Terminu “vides teātris” 1970. gados savos rakstos un iestudējumos ieviesa un popularizēja amerikāņu avangarda režisors un teorētiķis Ričards Šehners (*Richard Schechner*, 1934), lielā mērā iedvesmojoties un ietekmējoties no poļu teātra

reformatora Ježija Grotovska (*Jerzy Grotowski*, 1933-1999) eksperimentiem. Viņa vadītā Spēles grupa (*Performance Group*, 1967-1980) savās izrādēs orientējās uz tādu telpisko organizāciju, kas liktu aktieriem un skatītājiem aktīvi sadarboties un veicinātu daudzu vienlaicīgu fokusa punktu veidošanos. Šehners izvirzīja domu, ka vides teātris būtu efektīvs veids, kā satuvināt cilvēkus kontrastā proscēnija teātrim, kur cilvēki tiek izolēti ar uzspiestu sēdvietu izkārtojumu. Vides teātrī starp aktieriem un skatītājiem šķietami nav nekādu barjeru. Publika var sēdēt vai stāvēt jebkur – uz galdiem, krēsliem, kastēm, soliem, grīdas; scenogrāfijā publika ietverta kā sastāvdaļa un publika kļūst arī par darbības sastāvdaļu.

Kaut arī termini “vides teātris” un “vietas teātris” apritē ienāk tikai 20. gadsimtā, telpiskajām praksēm, ko tie apzīmē, ir tikpat sena vēsture kā pašam teātrim. Grieķu **amfiteātri** tika ierīkoti dabiskās ieplakās līdās tempļiem un stadioniem, viduslaiku pilsētas tika izmantotas kā reliģisku procesiju telpa, futūristi rīkoja **performances** ielās, kafejnīcās un pat gaisā – prakses, kur cilvēki izmanto pazīstamas ikdienas vietas tām neparedzētos veidos, ir daudzveidīgas un tām ir kopīgas iezīmes ar performances mākslu, instalācijām un **hepeningiem**, kas radošai izpētei pakļauj vietas un veidus, kā cilvēki tajās uzvedas.

H. T. Lēmans grāmatā “Postdramatiskais teātris” atgādina, ka viens no vācu teātra pētniecības tēviem – Maksis Hermanis (*Max Hermann*, 1865-1942) jau 20. gadsimta sākumā (Hermann, 1914) novērtē teātra telpas komunikatīvo, interaktīvo un pieredzē balstīto dabu. Hermaņa ieskatā teātra mākslas svarīgākais aspekts ir kopīgi pārdzīvotā reālu ķermeņu un reālas telpas pieredze. Lai tā rastos, jānodrošina noteikti apstākļi, tostarp fiziskā telpa, kas caur cilvēka kustību transformējas teātra (estētiskajā, iztēles) telpā.

H. T. Lēmans šo domu turpina attīstīt laikmetīgā jeb **postdramatiskā teātra** kontekstā, secinot, ka **dramatiskais teātris** dod priekšroku vidēja lieluma telpai. **Drāmai** ir bīstama gan ļoti plaša, gan ļoti intīma telpa, jo abos gadījumos tiek apdraudēta atspoguļošanas struktūra. Dramatiskajā teātrī skatuves ietvars funkcionē kā spogulis, kurš ideāli atļauj skatītāju homogēnajai pasaulei sevi atpazīt drāmas pasaulē. Savukārt postdramatiskā teātra telpa raksturojama kā novirze no “normas”, ja par tādu uzskatām dramatiskajā teātrī dominējošo vidēja lieluma telpu.

Viena iespēja ir samazināt distanci starp aktieriem un skatītājiem līdz tādai pakāpei, ka fiziskais un fizioloģiskais tuvums (elpa, sviedri, muskuļu kustības, skatiens) aizēno

notiekošā nozīmi. Šādos intīmos apstākļos attīstās saspringtas centrīces dinamikas telpa, kurā teātris ir “kopīgu enerģiju mirklis”, nevis atšifrējamu zīmju kopums.

Otra iespēja ir izmantot ļoti plašu telpu ar centrālās efektivitātes efektu. Šāda telpa ar savām milzīgajām dimensijām neļauj aptvert dažādos punktus vienlaikus notiekošās darbības. Tādējādi postdramatiskajam teātrim raksturīgā telpas izpratne liek dot priekšroku spēles laukumiem ārpus konvencionālās teātra telpas, visbiežāk izmantojot tieši vides un vietas teātra formas.

Teātris izvēlas noteiktu arhitektūru vai citu vietu, kura ar izrādes starpniecību “sāk runāt” un parādās jaunā gaismā. Spēlējot izrādi rūpnīcā, elektrostacijā vai izgāztuvē, uz šo vietu tiek vērsts jauns “estētisks skatiens”. Telpa izrāda sevi un kļūst par līdzspēlētāju. Tā nav īpaši scenogrāfiski aprīkota, bet vienkārši padarīta redzama.

Arī skatītāji šādā situācijā ir līdzspēlētāji. Tiek izspēlēta aktieru un publikas kopība, jo gan vieni, gan otri šajā telpā ir viesi: viņi šajā lūžņu savāktuvē vai elektrostacijā ir svešinieki. Visbiežāk šāda publisku telpu aktivizēšana sastopama **performances mākslā**, taču to intensīvi izmanto arī postdramatiskais teātris.

Vides un vietas teātra izrādes nereti piedāvā politisku komentāru attiecībā uz publiku un izvēlētajām norises vietām, bet tas nav obligāti. Dažas izrādes ekspluatē vietas teātra novitāti vienkārši, lai piesaistītu plašu publiku. H. T. Lēmans kā raksturīgu piemēru min pasaulē lielāko laikmetīgā cirka trupu “Saules cirks” (*Cirque du Soleil*, 1984), kura izmanto pilsētvidi, lai uzceltu savu telti, nevis lai aktualizētu šīs vides sociālo un kultūras problemātiku. Tomēr neatkarīgi no izvirzītajiem mērķiem vides un vietas teātris mudina reflektēt par jautājumu, vai izrāde ir efektīvāka neitrālā telpā, kas var tikt pielāgota izrādes vajadzībām, vai speciāli izvēlēta telpā, uz kuru tā attiecas.

Latviešu teātra vēsturē vides un vietas teātra piemēru uzskaitījums aizsākams jau 20. gadsimta starpkaru periodā, kad 1934. gadā Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma atbalstam Rīgas Esplanādē tika sarīkots masu uzvedums “Atdzimšanas dziesma”, kas formas ziņā sasaucās ar Nikolaja Jevreinova (*Николай Евреинов*, 1879-1953) režisēto “Ziemas pils ieņemšanu” (*Взятие Зимнего дворца*, 1920) – māksliniecisku 1917. gada Krievijas Oktobra revolūcijas notikumu rekonstrukciju vēsturiski reālos apstākļos Petrogradā pie Ziemas pils par godu revolūcijas trešajai gadadienai..

Vides un vietas teātra tradīcija Latvijā turpinās 20. gadsimta otrajā pusē, kaut arī padomju režīma apstākļos dominē tradicionālā proscēnija teātra forma ar striktu telpisku nošķirumu starp aktieriem un publiku. Kopš 1975. gada, kad viena no smalkākajām indivīda psiholoģijas sapratējām un dedzīgākajām eksperimentētājām

latviešu teātrī – tolaik jaunā režisore Māra Ķimele (1943) Žana Anuija lugu “Mēdeja” iestudēja Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā, arī citi režisori arvien intensīvāk pievērsušies to iespēju apzināšanai, ko piedāvā telpas dinamika. Īpaši atzīmējams emigrācijas autora Raimonda Staprāna vēsturiskās drāmas “Četras dienas jūnijā” (1989) iestudējums Kārļa Auškāpa (1947-2017) un Vara Vētras (1955) režijā. Izrāde tika spēlēta Rīgas pilī bijušajā Kārļa Ulmaņa kabinetā, kur savulaik risinājušies Latvijas vēsturei izšķirīgi notikumi. Tomēr jo sevišķi 21. gadsimtā Latvijas teātrim, gan iesaistot modernās tehnoloģijas (video mūs var aizvest uz jebkuru ģeogrāfiski attālinātu reālu vai iztēlotu vietu), gan smeļot iedvesmu no teātra vēstures, ne tikai teātra spēlēšanai, bet arī pavisam citiem nolūkiem paredzētas telpas sekmējies pārvērst vietā, kur notiek komunikācija starp aktieriem un skatītājiem.

Vides un vietas teātra poētisko potenciālu savā mākslinieciskajā praksē ne reizi vien izmantojis vidējās paaudzes režisors Mārtiņš Eihe (1975). Viens no viņa agrīnajiem darbiem pēc Latvijas Kultūras akadēmijas režijas nodaļas absolvēšanas 2004. gadā uzlūkojams kā eksperiments ar tādu izrādes norises vietu, kura teātra vajadzībām nav paredzēta. 2005. gadā Latvijas Jaunā Teātra institūta rīkotais festivāls “Homo Novus” piedāvāja īpašu programmu jaunajiem režisoriem ar nosaukumu “Prove”. Pasākumam bija atvēlētas telpas kādreizējā mēbeļu ražotnē “Grīvas mēbeles”. Mārtiņš Eihe iestudēja vīziju kustībā ar nosaukumu “Aklie”. Tā bija izrāde, kuras pamatā beļģu simbolista Morisa Māterlinka viencēliens “Aklie”, kur neredzīgo kopiena ir metafora tam, kā cilvēks jūtas pasaulē, kura pret viņu ir vienaldzīga un varbūt pat naidīga, noslēpumaina un neizzināma.

Tukšajā kādreizējās ražotnes zālē ar kailām ķieģeļu sienām nebija ne dekorāciju, ne rekvizītu, ne arī krēslu skatītājiem – par vienīgo nejaušo scenogrāfisko elementu kalpoja vakara saules stars, kas mirkliem iespīdēja telpā. Publikai nebija, kur apsēsties, un netika dotas arī nekādas uzvedības vadlīnijas. Grupa Liepājas teātra aktieru pārvietojās pa visu telpu kopā ar publiku. Attiecības starp aktieriem un skatītājiem noteica tiklab aktieru kustības, kā skatītāju reakcijas uz tām. Aktieri runāja Māterlinka tekstus un līdzīgi aklajiem pārvietojās telpā, uzgrūžoties skatītājiem, kuri spiedās gar sienām un vārgi centās saglabāt kopību, kāda raksturīga zālē krēslu rindās tradicionāli sēdošai publikai. Savukārt aktieri tiši laužās iekšā skatītāju grupās, tās izārdot. Publikas uztveri ietekmēja atrašanās vieta telpā – skatītāju grupas vidū vai perifērijā, tiešā fiziskā saskarsmē ar aktieri vai atbīdītam nomaļus. Aktieri un skatītāji ar savām iepriekš neparedzamajām darbībām radīja nemitīgi mainīgu telpiskumu.

21. gadsimta Latvijas teātrī visplašāk sastopama ir tāda telpiskuma radīšanas stratēģija, kur tiek izmantotas atrastas, sākotnēji citiem nolūkiem paredzētas telpas piedāvātās iespējas. Šeit gan jāpiebilst, ka arī **atrasto telpu** performatīvais potenciāls ir atšķirīgs un tiek izmantots atšķirīgos veidos. Nereti mēdz būt tā, ka atrastā telpa teātra spēlēšanai nav paredzēta, bet tās funkcija dzīvē atbilst konkrētā izrādē paredzētajai funkcijai. Šāds piemērs ir Ingas Tropas (1985) iestudētā izrāde “Dāmas” (2013), kur darbība risinās pilsētas centra dzīvoklī un tieši šāds dzīvoklis izrādes spēlēšanai tika atrasts.

Tas atrodas Rīgas centrā jūgendstila nama piektajā stāvā. Dzīvoklis ir plašs un krietni nolaists – īpašas protesta jūtas raisa ar grīdas krāsu nokrāsotais parkets priekšnamā. Publikai ļauts “iedraudzēties” ar dzīvokļa telpām ne tikai izrādes laikā, bet arī pēc tās beigām, kad skatītāji tiek aicināti izstaigāt istabas, iedzert tēju un nogaršot pašceptu ābolu plātsmaizi. Bet izrādes laikā skatītāji sēž viņiem paredzētajās vairākās rindās izkārtotajās vietās tieši tāpat kā teātrī.

Apzinoties, ka kustībā redzam un uztveram vairāk un citādi nekā nemainīgā fokusā, režisori nereti izmantojuši tādu pašu paņēmieni kā ceļojumu romānos vai filmās, kuras mēdz dēvēt par “road movie”. Teātrī tiek lietots termins “**promenādes izrāde**” jeb latviešu teātra kontekstā sastopamā vārdkopa “**pastaiģas izrāde**”. Ceļojums no vietas uz vietu nozīmē jaunu skatupunktu, robežu šķērsošanu un, protams, telpas paplašināšanu, kas tiek īstenota, iekļaujot izrādē pilsētas un piepilsētas teritorijas.

Latvijas kultūras telpā piemēru ceļojumam kā mākslinieciskai akcijai varam atrast jau pagājušā gadsimta 70. un 80. gados, kad performances mākslinieki, Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīcas (NSRD) dibinātāji Hardijs Lediņš (1955-2004) un Juris Boiko (1954-2002) rīkoja gadskārtējos gājienus pa dzelzceļa sliežu uz Bolderāju – Rīgas apkaimi Pārdaugavā. Gājieni, notika rītausmā vai vakarā, ļaujot dalībniekiem pieredzēt gan diennakts laiku maiņu, gan neparedzētus apstākļus un situācijas cilvēka un vides mijiedarbībā.

21. gadsimtā arī latviešu teātris pievēršas gājiena radošajam potenciālam. Alvis Hermanis (1965) 2001. gadā iestudēja izrādi “Pilsēta”, kuras pamatā bija krievu dramaturga Jevgeņija Griškoveca (1967) tāda paša nosaukuma luga. Tās stāsts krievu literatūrai raksturīgajā manierē risināja čehovisko tēmu par piepildījuma trūkumu, ilgām pēc vietas, kur neesam. Autora uzmanības centrā bija varonis, kurš ilgojas aizbraukt no savas pilsētas, un lugas darbība risinās viņa dzīvoklī. Andis Strods, aktieris, kurš spēlēja galveno lomu, atļāva izrādes vajadzībām izmantot savu istabu Rīgas centra komunālajā dzīvoklī.

Taču izrāde sākās jau stundu pirms sākuma, kad skatītājiem bija jāsapulcējas JRT vestibilā. Tur viņus sagaidīja izrādes režisors, lai tad visi kopā dotos uz izrādes norises vietu. Apmēram pusstundu ilgā gājiena maršruts katru reizi veidojās citāds atkarībā no tā, vai bija ziema ar apledojušām ielām, vai atkusnis ar slapjdraņķi, vai arī kokiem jau plauka pirmās pavasara lapas. Bet gājiena pieredze ietvēra ne tikai nejaušas norises un situācijas vien: maršrutā bija izvietojušies arī izrādes aktieri – kāds, ja laiks bija silts, sēdēja uz soliņa un dzēra alu, citi spēlēja šahu. To, ka viņi ir izrādes dalībnieki, varēja pateikt tikai tie, kuri aktierus pazina. Pārējai publikai viņi bija tādi paši nejauši cilvēki kā jebkurš garāmgājējs. Dzīves un izrādes realitāte savstarpēji mijiedarbojās un pārklājās.

Hermanis ceļu uz izrādes vietu padarīja par izrādes sastāvdaļu, savukārt Andrejs Jarovojš (1981) 2006. gadā radīja iestudējumu, kura saturu veidoja pats ceļojums. Izrādes “Runā Rīga” formāts bija ekskursija un izrāde bija veltīta Rīgas vēsturei. Skatītājiem, kuri sapulcējās Daugavmalā, Strēlnieku laukumā, vajadzēja kāpt autobusā un doties trīs stundu garā braucienā pa vēsturiski nozīmīgām Rīgas vietām. Pa ceļam autobusā iekāpa aktieri vai mūziķi, kuri iejutās kādu vēsturisku personu lomās vai palīdzēja nodibināt emocionāli skanisku kontekstu vēstures notikumiem (deportācijām, Rīgas geto un ebreju masu slepkavībām, vācu karagūstekņu pakāršanai Uzvaras laukumā), par kuriem vēstīja audiogida balss. Pie nozīmīgiem objektiem autobuss apstājās un publikai vajadzēja izkāpt. Bija arī epizode, kurā skatītājiem tika izdalīti melni apsēji un tika palūgts aizsegt acis, lai radītu klaustrofobisko sajūtu, kāda ir cilvēkiem, kuri uz nezināmu (nāves?) vietu tiek vesti slēgtā automašīnā.

Izrādes-ekskursijas formāts piešķirts arī Valtera Sīļa (1985) izrādei “Mārupīte” (2012). Tā tika īstenota kā trīs stundas garš gājieni gar Mārupītes krastu – pa krūmiem, brikšņiem un apdzīvotām vietām, kur redzami gan daudzdzīvokļu nami, gan privātmājas, gan ceļojuma noslēgumā – tēlnieka Induļa Rankas skulptūru dārzs. Par iedvesmas avotu gājienam kalpoja Mārupītes katastrofa, ko izraisīja ķīmisko preparātu noliktavā izcēlies ugunsgrēks, kas beidzās ar pamatīgu ūdens piesārņojumu, beigtām zivīm un pārtraukumu ūdensapgādē.

Divdesmit ekskursijas dalībnieku – skatītāju grupas gida lomā iejutās izrādes režisors Valters Sīlis, kurš gājiena laikā dalījās ar savu personisko pieredzi un atmiņām, jo pats ir šī Pārdaugavas rajona iedzīvotājs. Izrādes dramaturgs Jānis Balodis (1987) savukārt stāstīja par to, kā centies atšķetināt ķīmisko preparātu noplūdes vēsturi, un demonstrēja pudelē iesmeltu melni duļķainu Mārupītes ūdeni. Gājiena laikā satikās izrādes veidotāju

ieplānoti pieturas punkti (noteiktās vietās publiku sagaidīja mūzikas priekšnesums, kādas ar Mārupītes vēsturi saistītas tēmas izklāsts, kāda objekta demonstrējums) ar neplānotu dzīves realitātes iejaukšanos. Iereibis saulesbrālis interesējās par gājiena mērķi, kāds garāmgājējs vienkārši gribēja parunāties, vēl kāds cits – pievienoties ekskursijas dalībniekiem. Šādos apstākļos vērotājam no malas būtu grūti atšķirt aktierus no skatītājiem – katrs, kurš uz mirkli piepulcējās gājienam, varēja kļūt gan par aktieri, gan par skatītāju.

Kā izrāde-ekskursija formas aspektā kvalificējams arī Kristas Burānes (1971) un Mārtiņa Eihes kopdarbs “Cietoksnis” (2017), kura vēsturisks prototips (līdzīgi kā “Mārupītes” piemērā) varētu būt rodams viduslaiku ielu gājienos ar “dzīvām bildēm” maršruta pieturas punktos. Viduslaiku sabiedrībā gājiena teātris kalpoja kā diplomātijas instruments, lai godinātu valdniekus, ārvalstu viesus un citas ievērojamas personas, šodien tas tiek likts lietā, lai pētītu cilvēku un dzīvi. “Cietoksnis” tapa kā turpinājums iepriekšējā sezonā iestudētajai izrādei “Robežas”, kur skatītājam aizsietām acīm bija jāklīst pa Rīgas guļamrajona – Purvciema namu (kuri sava unificētā izskata dēļ tiek dēvēti par “Ķīnas mūri”) dzīvokļiem, uzklusot iemītnieku dzīvesstāstus.

“Cietoksnis” aicināja skatītāju ceļojumā cauri dažādām informācijas telpām, solot iespēju pieredzēt pasaules sarežģītību. Izrādes norises vieta – Daugavgrīvas cietoksnis, kuram ir sena vēsture un īpaša aura; “aktieri” – ar kriminogēnu reputāciju apveltītās Rīgas nomales Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotāji. Cietoksni pie Buļļupes ietekas Daugavā savulaik 17. gadsimtā uzbūvējuši zviedri un turpmākajos laikmetos tas kalpojis gan kā nocietinājumi, gan kā militāro spēku bāze, gan kā ieslodzījuma vieta. Padomju laikā tur atradušās PSRS Baltijas kara flotes vienības. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tas kļuvis par platformu kultūras aktivitātēm. Cietokšņa teritorija ir plaša – ar kazarmām, noliktavām, pulvera pagrabiem un visapkārt izraktiem grāvjiem.

Izrāde sākās Daugavas krastā Strēlnieku laukumā pie zaļa autobusa durvīm, kur Mārtiņš Eihe, piedraudot ar diskvalifikāciju, aizliedza skatītājiem savā starpā sarunāties un sēdēt blakus draugiem vai paziņām. Tāpat tika ieteikts nebaidīties no sikspārņiem, kuri mājā cietoksnī. Šādi instruēts, katrs skatītājs dabūja lietusmēteli, kabatas lukturīti un laminētu lapu ar gājiena maršrutu.

Brauciens sagrabējušā autobusā ilga kādu pusstundu. Aiz noputējušā loga vīdēja uzraksti: “Mēbeles no Baltkrievijas”, “Laimētava Fēnikss”, veikals “Top!”. Tuvojoties galamērķim, parādījās pamestas rūpnieciskas teritorijas un doki ar celtņu stāviem, kuri slējās gaisā kā pacelti pirksti. Galapunktā pie autobusa skatītājus sagaidīja pulciņš

pavadoņu, kuriem vajadzēja sekot, lai publika neviļus neaizklīst neceļos. Mazās grupiņās pa diviem, trim vai četriem (ceļabiedri visu laiku mainījās) bija jāiet no viena kartē atzīmētā punkta uz nākamo. Par katrā punktā pavadāmā laika nogriežņa sākumu un beigām signalizēja sirēnas skaņas.

Ceļš vienmēr nozīmē jaunu pieredzi un zināšanas. Turklāt principiāli atšķirīgi tvertas nekā tad, ja pasīvi sēdi krēslā un tev gar acīm slīd tēlu plūsma. Cietoksnī “tēli” atrodas uz vietas un, kad skatītājs tiem tuvojas, līdz ar izrādes veidotāju iecerēto objektu viņa redzeslokā nonāk arī neparedzētas lietas un norises. Riskējot aizķerties aiz mūra fragmentiem, skatītāji līda iekšā drupās, spraucās kazemātos, maldījās pa taciņām starp krūmiem vai kupli saaugušu zāli. Katrā pieturas punktā atradās vai nu cilvēks, kura stāsts jāuzklausā, vai arī zilgans gaismas ķermenis, kurā raugoties, varēja pavadīt brīdi klusumā un, iespējams, pārdomāt dzirdēto un redzēto.

Kopš 2016. gada arī scenogrāfa un režisora Reiņa Suhanova (1985) un režisora Jāņa Znotiņa (1983) iniciētais ikgadējais Valmieras vasaras teātra festivāls pievēršas vietas un vietas teātra piedāvāto iespēju izpētei. Festivāla programmu veido radošo komandu oriģināldarbi, kuri ir speciāli pielāgoti konkrētām pilsētā atrastām telpām – garāžai, angāram, ugunsdzēsēju depo, naktsklubam, tukšam peldbasienam u.tml., kā arī atvērtām ārtelpām – mežam, pļavai, vietai zem tilta u.tml. Spēles laukumi variējas no intūmjiem, klaustrofobiski šauriem telpiskiem risinājumiem līdz plašiem, visu pilsētas ģeogrāfiju apverošiem maršrutiem.

Minētie piemēri liecina, ka latviešu teātris 21. gadsimtā ir būtiski attālinājies no proscēnija skatuves kā dominējošā teātra modeļa. Teātra telpas tiek iekārtotas tā, lai starp aktieri un skatītāju varētu radīt tādu kontakta veidu, kas mudinātu skatītāju no aktieru darbības pasīva vērotāja kļūt par cilvēku, kas spēles situāciju aktīvi pieredz. Tiek apgūti jauni spēles laukumi ražotnēs, skolās, privātos dzīvokļos, staciju ēkās, tirgus hallēs, parkos, pilsētas mikrorajonos, bibliotēkās un cietokšņos – vietās, kuras ir piepildītas ar atmiņām un kurās telpas izjūta rodas ne tikai no tā, kā konkrēto telpu lieto aktieri un skatītāji, bet arī no telpas atmosfēras un vēstures. Tiklab teātrī, kā ārpus teātra, telpas lietojums liek pārdefinēt attiecības starp aktieriem un skatītājiem – noārdot robežu un veidojot kopību, kurā aktiera un skatītāja lomas savstarpēji pārklājas.

Avoti un literatūra

Allain, Paul and Harvie, Jen. "Environmentall Theatre and Site-Specific Performance". In Allain, Paul. and Harvie, Jen. (2006) *The Routledge Companion to Theatre and Performance*. Routledge, London and New York

Fuchs, Elinor. and Chaudhuri, Una. "Introduction: Land/Scape/Theater and the New Spatial Paradigm" In Fuchs, Elinor, and Chaudhuri, Una, eds., (2005) *Land/Scape/Theater*, The University of Michigan Press, Ann Arbor

Hermann, Max. *Forschungen zur deutschen Theater-geschichte des Mittelalters und der Renaissance*. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1914

Schechner, Richard. (1994) *Environmental Theatre*. Applause Books, New York

TERMINU SKAIDROJUMI

Butō – performatīvās mākslas koncepts, radies Japānā 20. gadsimta 50. gadu nogalē, saplūstot Rietumeiropas māksla strāvojumiem un vietējās kultūras vērtībām (dzenbudisms, nō un kabuki pirmsākumi u.c.), veidojās oriģināla simbioze.

(Avots: Orinska, S. (2015). Deja, kas dzimusi no dubļiem. No: *Butō*. Rīga: Mansards.)

Cirks – tradicionāli ar vārdu “cirks” apzīmē ceļojošu akrobātu, klaunu, burvju triku mākslinieku un dzīvnieku dresētāju trupu, kas izrādes sniedz stacionārās cirka arēnās vai pārvietojamās teltīs. Latvijā, mainoties Rīgas cirka vadībai, kopš 2017. gada tika nolemts attīstīties lakmetīgā cirka virziena – bez dzīvnieku izmantošanas atrakcijās un cirka izrādēs.

Danči un tautas dejas – dažādu tautu tradicionālās dejas un rotaļdejas, kuru liecības atrodamas 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākuma folkloras vākumā. Tās ir horeogrāfiski neapdarinātas tautas dejas, viegli apgūstamas un dejojamas, tiek dejas savam priekam. Tautas dejas mēdz dēvēt arī par etnogrāfiskajām dejām, tradicionālajām dejām un folkloras dejām. (Avots: Spalva, R. Tautas dejas. Pieejams: <https://enciklopedija.lv/skirklis/3950-tautas-deja> [sk. 7.11.2022])

Darbs procesā/ work in progress – laikmetīgajā dejā ierasta prakse mēģinājumu laikā atrastos risinājumus, kompzīcijas fragmentus vai meklējumus parādīt plašākai publikai (ārpus radošās grupas), lai saprastu to, kā un vai izdevusies māksliniecisكو ideju realizācija. Parasti šādu priekšnesumu beigās notiek arī sarunas ar skatītājiem.

Dejas instalācija – dažāda formāta un ilguma performatīvi horeogrāfiska rakstura priekšnesumi publiskā telpā.

Dejas performance – vienreizējs, horeogrāfiska rakstura priekšnesums, visbiežāk īsformāta dejas/kustību izrāde.

Dejas izrāde – horeogrāfiski veidots priekšnesums, lielāka apjoma horeogrāfisks darbs, kur galvenais izteiksmes līdzeklis ir ķermeņa kustība telpā; parasti dejas izrādēm

svarīgākā persona ir horeogrāfs (atšķirībā no teātra iestudējuma, kur galvenā atbildīgā persona par procesa vadību ir režisors).

Dejas iestudējums – kādas konkrētas dejas iestudējums ar konkrētiem izpildītājiem (klasiskajā baletā īpaši svarīgi, lai tas būtu maksimāli tuvu oriģinālam, citos gadījumos tā var būt arī neierobežota interpretācija).

Dejas mākslinieks/ dejotājs/ izpildītājs – izrādes dalībnieki fiziskajā teātrī (tā plašākajā nozīmē), “dejas mākslinieks” var vienlaikus būt gan horeogrāfs (radītājs), gan izpildītājs; “dejojotājs” un “izpildītājs” parasti ir tikai konkrētu horeogrāfisko uzdevumu veicējs bez līdzautorības.

Dejas teātris – fiziskā teātra veids, kurā liela nozīme ir tādiem dramatiskajām teātrī ierastiem izteiksmes līdzekļiem, kā scenogrāfija, kostīmi un stāsts, taču runātā vārda vietā dejas teātrī tiek izmantota ķermeņa valoda. Eiropā visspilgtāk dejas teātri pārstāv 1973. gadā izveidotais Vupertāles dejas teātris (*Tanztheater Wuppertal*), kuru radīja Pīna Bauša (1940-2009). (Avots: Balode I. (2010). *Deja. Studijas špikeris*. Rīga: Neputns.)

Digimodernisms ir britu filozofa Alana Kērbija (*Alan Kirby*) ieviests jēdziens, ar kuru tiek apzīmēta jauna kultūras tekstu radīšanas paradigma 21. gadsimtā, kurā noteicošā loma ir datortehnoloģijām. Kērbijs uzskata, ka kopš 20. gs. 90. gadu otrās puses postmodernismu pamazām ir nomainījis digimodernisms, datortehnoloģijām neatgriezeniski pārstrukturējot “autora, lasītāja un teksta dabu, kā arī attiecības starp tiem” (Kērbijs 2016 [2006]). Tam raksturīga autora daļēja vai pilnīga izzušana, teksta satura vai dinamikas veidošanu vai vadīšanu ar digitālu rīku palīdzību nereti nododot skatītājam vai klausītājam un tieši indivīda darbību izvirzot par nepieciešamu kultūras produkta nosacījumu. Digimodernisma teksti ir, piemēram, TV un radio pārraides un šovi, kuros būtisks nosacījums ir auditorijas zvani vai balsošana; interneta vietnes, vikipēdija, *Facebook*, *Instagram*; datorspēles u.c. Kērbijs 2016 [2006]; Kirby 2009; Lēvalde 2019.

E-teātris ir jēdziens, kas tika ieviests Latvijā *Covid-19* pandēmijas laikā, ar to apzīmējot teātra izrāžu piedāvājumu digitālajā vidē – gan iepriekšējo gadu izrāžu video

ierakstus, gan īpaši digitālajai videi radītus iestudējumus. Piemērs – Latvijas Nacionālā teātra projekts *Baltais kubs*.

Filmizrāde ir kino režisora Matīsa Kažas ieviests apzīmējums starpdisciplināriem darbiem, kas apvieno kino un teātra elementus, vienlaikus dekonstruējot kino un teātra veidošanas prakses. Termins aizgūts no jēdziena krievu valodā (*фильм-спектакль*), ar kuru apzīmē lugu ekranizējumus televīzijas vai kino paviljona apstākļos. Piemēri – Matīsa Kažas filmizrādes *Kino un mēs* un *Ūdens garša*. Kaža 2021; Юткевич 1986.

Fiziskais teātris – vispārinātā nozīmē aptver tādas performatīvās mākslas formas, kurās dominējošais izteiksmes līdzeklis ir ķermeņa fiziskā izpausme (laikmetīgā deja, butō); šaurākā nozīmē – teātra trupa vai izrādes, kur galvenais vēstītājs ir cilvēka fiziskais ķermenis (var būt izmantota arī mīmika, žestu valoda, dejas elementi). (Avots: Callery, D. (2001). *Trough the Body: A Practical Guide to Physical Theatre*. London: Nick Hern Books.)

Horeogrāfs – persona, kura ir atbildīga par dejas darba radīšanu un kompozīciju un kura ar ķermeņu starpniecību veido vizuāli plastiskus darbus laikā un telpā; nereti šāda darba veicējs Latvijās sevi mēdz dēvēt arī par kustību mākslinieku.

Horeogrāfs-inscenētājs – agrāk radīta baleta vai cita dejas uzveduma iestudētājs (interpretētājs, pielāgotājs).

Ielu dejas (angl. *street dance*) – vienojošs apzīmējums tādiem sociālo deju stiliem, kas attīstījušies pilsētvidē, ārpus akadēmiskām institūcijām un profesionālām deju studijām. Latvijā šī deju virziena aizsācējs ir Edmunds Veizāns. Tādi deju stili kā hiphops un breikings jau ir ieguvuši latviskos ekvivalentus; bērni un jaunieši dažādās studijās visā Latvijā apgūst arī tādus ielu deju stilus, kā *house*, *popping*, *locking*, *waacking*, *voguing*, *dancehall*, kas kopienas saziņā tiek lietoti oriģinālajā angļu valodā.

Izteiksmes deja (vācu *Ausdrucktanz*, angļu *expressive dance*) – modernās dejas forma, kas veidojusies Vācijā 20. gadsimta 20. gados, klasiskajam baletam pretēja izteiksmes forma. (Avots: *The Oxford Dictionary of Dance*, pp. 32.)

Kiborgu teātris ir britu pētnieces Dženiferas Parkeres-Starbukas (*Jennifer Parker-Starbuck*) nostiprināts termins tādām multimediju teātra izrādēm, kurās īpaša uzmanība pievērsta tieši ķermeņa un tehnoloģiju mijiedarbībai, tādējādi vedinot analizēt un izprast, kā tehnoloģiju ietekme ir mainījusi idejas par subjektivitāti mediju piesātinātajās mūsdienās. Jēdziens ir arī atsauce uz amerikāņu zinātnes vēsturnieces Donnas Haravejas (*Donna Haraway*) “Kiborga manifestu” un akcentē feminisma perspektīvu. Piemēri: *George Coates Performance Works, Imitating the Dog*, Ričards Maksvels (*Richard Maxwell*), Keitija Mičela (*Katie Mitchell*), *La Fura dels Baus, The Builders Association, The Wooster Group*, Ketija Vaisa (*Cathy Weis*). Haraway 1991; Parker-Starbuck 2011

Klasiskais balets – muzikāli teatrālas dejas žanrs, kura pamatā ir harmoniskas ķermeņa kustības un pozas, plastika un mīmika, cieši saistīts ar mūziku un precīzi ievērojamu horeogrāfisko partitūru. Pirmsākumi meklējami Itālijas un Francijas karaļu galmos 16. gadsimtā.

Klausāmizrāde ir teātra iestudējums, kas veidots tā, lai skatītājs to varētu klausīties ar digitālo ierīču starpniecību (visbiežāk ar mobilo telefonu). Nereti klausāmizrāde var būt apvienota ar izrādi-pastaigu. Piemēri Latvijā: *Rolanda dziesma (Kvadrifrons)*, *Noklausies* (Valters Sīlis, *Dirty Deal Teatro*), *Piederības vingrinājumi* (Jānis Balodis, Katrīna Dūka, Barbara Lehtna un Kristīna Hudenko, *Dirty Deal Teatro*).

Konceptuālā deja – viena no laikmetīgās dejas formām, kas radusies 20. gadsimta 90. gados kā kritika uz pārlieku teatrālo dejas reprezentāciju un ķermeņu virtuozitāti; parasti konceptuālās dejas izrādes ir mākslinieku ironiski komentāri par dejas praksi vai pieredzes analīze, uzsverot ka procesam būtu jābūt svarīgākam par rezultātu.

Kustību mākslinieks – sinonīms vārdam “horeogrāfs”, uzsverot to, ka šajā gadījumā mākslinieks vairāk pēta un eksperimentē, nevis mērķtiecīgi iet uz konkrētu, iepriekš paredzamu rezultātu izrādē; tas neizslēdz iespēju, ka radošais process tomēr var rezultēties konkrētā notikumā (performancē, instalācijā vai izrādē).

Kustību teātris – viena no fiziskā teātra formām un tā balstās uz četriem pamatelementiem – mūziku, krāsu, gaismu un kustību; Latvijas kultūrtelpā jēdziens

primāri saistīts ar to performatīvās mākslas praksi, ko iedibināja Anša Rūtentāla kustību teātris (1977).

Laikmetīgais balets – ekspresīva dejas teātra forma, kurā tiek izmantoti arī dažādi mūsdienīgi skatuviskās mākslas līdzekļi (piemēram, video, balss ieraksti), sižeti var būt gan abstrakti, gan ļoti personīgi un par sabiedrībā aktuālām tēmām. Kustību valodā var tikt kombinēti visdažādākie dejas stili un veidi, taču pamatā būs fiziski spēcīgi klasiskajā dejā trenēti izpildītāji.

Laikmetīgais cirks – Laikmetīgā cirka izrādēs idejas atspoguļošanai tiek izmantota viena vai vairākas cirka disciplīnas – žonglēšana, akrobātika, gaisa akrobātika, maģija, līdzsvara disciplīnas u.c. Tās veidotas kā vienots estētisks un naratīvs veselums – atšķirībā no tradicionālā cirka, kura izrādes parasti ir secīgu numuru virknes.

(Avots: Rīgas cirka mājas lapa. Pieejams: <https://cirks.lv/cirks/buj/> [sk. 7.11.2022.])

Laikmetīgā deja – fiziskā teātra forma un viens no dejas žanriem, kurā ar ķermeņa palīdzību notiek pasaules izzināšana, vienlaikus atklājot gan paša cilvēka unikalitāti, gan tā attiecības ar pasauli; veidojot izrādes, nereti tiek veidota cieša sadarbība ar citu jomu māksliniekiem, attīstot dažādus starpdisciplinārus projektus, notikumus un izrādes.

Miksēto mediju performance vai **izrāde** ir viens no apzīmējumiem tādai izrādei, kurā apvienoti vairāki mediji, nevienam no tiem izteikti nedominējot.

Modernā deja – pretstatā klasiskajam baletam (lielas formas, strikta hierarhija) modernajā dejā notiek cilvēka pētīšana; priekšroka tiek dota dejošanai basām kājām, brīvi krītošam apģērbam (vai pat bez tā); emociju ekspresija un iedvesma tiek meklēta senākos kultūras slāņos; dejā runā par aktuālo, sadarbojas ar citu mākslas jomu pārstāvjiem

Modernās dejas – padomju okupācijas periodā tas bija vienojošs sporta deju apzīmējums; visas dejas laika gaitā attīstījušās no sociālajām dejām un mūsdienās, ilgu un mērķtiecīgu treniņu rezultātā, tiek iestudētas dejošanai pāros sacensībās; salīdzinoši

reti ar šo horeogrāfiju tiek veidoti deju uzvedumi (piemērs: sporta deju dejotāji bija atsevišķu epizožu dalībnieki Latvijas simtgades deju uzvedumā “Abas malas”, 2018).

Multimediju teātris vai **multimediju izrāde** ir viens no terminiem, ar kuru tiek apzīmētas izrādes, kurās digitālo mediju tehnoloģijas mērķtiecīgi pielietotas kā būtisks režijas elements jeb neatņemama vizuālā vai konceptuālā sastāvdaļa, kā arī jauno mediju izrādes, kurās var nebūt iesaistīts dzīvais izpildītājs, taču tiek sasniegta augsta performativitātes un klātbūtnes efekta pakāpe. Multimedialā teātra izrādē vienlīdz svarīga un vienlaikus norisoša ir gan klātbūtne vienās un tajās pašās telpas un laika koordinātās, gan atsaukšanās uz citiem medijiem jeb hipermedialitāte. Multimediju teātris darbojas kā mūsdienu cilvēka tādas pieredzes izpētes platforma, kuru nosaka digitālo mediju visuresamība un posthumānisma perspektīvas attīstība. Piemēri: Lorija Andersone (*Laurie Anderson*), *Blast Theory*, *Dumb Type*, Dženeta Kardifa (*Jenet Cardiff*), *The Builders Association*, *The Wooster Group*, Roberts Vilsons (*Robert Wilson*), Bils Viola (*Bill Viola*). Klich, Scheer 2012; Parker-Starbuck 2011.

Mūsdienu dejas – vienojošs apzīmējums dažādiem mūsdienu deju virzieniem, kas joprojām aktuāli pasaulē un ar ko pamatā nodarbojas bērni un jaunieši; džeza dejas, laikmetīgā deja, šova dejas, hiphops, breikings un citi ielu deju veidi.

Neoklasiskais balets/ modernais balets – baleta forma, kas veidojusies 20. gadsimta sākumā uz klasiskā baleta bāzes; noņemot pārāk krāšņo izrādes ietērpu, dejas stāsti kļūst abstarktāki, kustību vārdnīcā ienāk jaunas pozas un elementi, ķermeņi vairāk atbrīvojas, kļūst atlētiskāks un dinamiskāks, sievietes var būt atbrīvotas no puantēm, bet vīrieši dažkārt tās var uzvilkt.

Pantomīma – fiziskā teātra forma, kurā aktieri spēlē tikai ar ķermeni, īpašu žestu vārdnīcu un mīmiku, svarīgs elements var būt arī pavadošā mūzika.

Performatīvās mākslas – apvienojošs jēdziens visām tām skatuviskās mākslas formām, kurās izpildītāji un skatītāji satiekas konkrētā laika un telpas vienībā (deja, teātris, cirks, opera, vizuālās mākslas performances utt.)

Plastiska drāma – teātra forma, kuru mēdz attiecināt uz tādām teātra/kustību izrādēm, kurās vēstījums tiek izstāstīts ķermeņa valodā, bez vārdiem.

Postmodernā deja – centrā ir ne tikai cilvēks, bet tieši viņa individualitāte, unikalitāte, tas ir mēģinājums samierināties ar to, ka šajā pasaulē nav vienas pareizas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, visam var būt nozīmē, kas nenozīmē, ka tiek noliegta stabilas vērtības, tas ir mēģinājums aptvert pēc iespējas plašāku pasaules ainu; ja modernisms koncentrējas uz dejojāja ķermeni, tad postmodernisms pievēršas ikviena cilvēka ķermenim, tā kustībai un pasaulei ap ķermeni; postmodernā deja attīstās 20. gadsimta 60. gados Ņujorkā Džadsona teātrī, kur kopā strādā dažādu mākslu pārstāvji. Te ir sākums arī vienai no būtiskākajām laikmetīgās dejas metodēm – konatkimprovizācijai.

Scenogrāfija ir vispārinošs apzīmējums skatuves telpas iekārtojumam, kas ietver ne vien gleznotas vai brīvēstāvošas, vai kustīgas dekorācijas, bet arī kostīmus, rekvizītus un gaismojumu. Jēdziens "scenogrāfija" nomaina vēsturisko apzīmējumu "dekorāciju māksla" (tāpat kā notiek jēdziena "dekorators" nomaina pret "scenogrāfs") 20. gadsimta 60.-70. gados. Latvijā, Baltijā un plašāk – sociālisma areālā – tas nostiprinās, pateicoties tam, ka izrādes telpa kļūst par aktīvu zemteksta izteicēju, mijiedarbojas ar aktieriem un kopā veidojot plastiskas un vizuālas metaforas. Rīgā (1973) notiek pirmā Baltijas scenogrāfijas izstāde, kas leģitimizē scenogrāfiju arī kā noteiktu sadarbības formu starp režisoru un scenogrāfu – ciešu mijiedarbību gan ieceres, gan izrādes tapšanas laikā.

Rietumeiropas teātra leksikonā jēdziens "*scenography*" kā patstāvīga performatīvās mākslas izteiksmes daļa leģitimizēts tikai 1995. gadā un joprojām tiek izmantots līdztekus sinonīmiem "*set design*", "*scenery*". Pirmoreiz terminu "scenografia" 20. gs. sākumā izmantoja avangardisti – itāļu futūrisma teātra pārstāvji, lai apzīmētu mobilu, mehānisku, laikā un telpā mainīgu skatuves iekārtojumu, ko bija iedvesmojusi tehnikas attīstība un kas lielā mērā ignorēja aktieri.

Skatuviskā tautas dejas – oriģināla deju horoogrāfija, kas veidota, iedvesmu smeļoties folkloras motīvos un kustību elementos, muzikālajā pavadījumā iespējams izmantot gan tautas mūziku, gan mūsdienu komponistu darbus, kostīmi pielāgoti dejošanas ērtībām un var būt nacionālo tautas tērpu stilizācijas. Dejošanai nepieciešama attiecīga fiziskā sagatavotība (pamatā ir klasiskās dejas tehnika).

Dančus jeb tautas dejas un deju rotaļas deju **danču klubos** un **folkloras kopās**, tautiskās un skatuviskās tautas dejas tiek dejotas **tautas deju kolektīvos**, tehniski un mākslinieciski augstākas pakāpes kolektīvus sauc par **tautas deju ansambļiem**; padomju okupācijas laikā bija arī **Valsts deju ansamblī** “Sakta” (1958–1963) un “Daile” (1968–1997), kuros dejoja profesionāli deju mākslinieki un kuros regulāri tika veidoti dejas uzvedumi.

(Avots: Diskusija. Kas ir skatuviskā tautas deja 2021. gada Latvijā? Pieejams: <https://dance.lv/diskusija-kas-ir-skatuviska-tautas-deja-2021-gada-latvija/> [sk. 7.11.2022.]

Tautiskās dejas – horeogrāfiski apdarinātas tautas dejas, kas pielāgotas priekšnesuma vajadzībām. Latvijā iestudētas tautas dejas tika iekļautas kā intermēdiu priekšnesumi jau Ādolfa Alunāna iestudējumos 19. gadsimta beigās (“Sādžu dakteris”, 1983).

Tiešraide ir notikuma tieša sinhrona pārraide radio, televīzijā vai ar interneta starpniecību.

Tiešsaistes izrāde ir tāda izrāde, kura notiek tiešraidē, izrādes dalībniekiem un aktieriem vienlaikus atrodoties ekrāna dažādās pusēs. *Covid 19* pandēmijas laikā tiešsaistes izrāžu veidošanā salīdzinoši daudz tika izmantota *Zoom* platforma. Piemēri Latvijā: *Vol. 1. Antiņš* (Beatrise Zaķe, *Perforācija*), *Taņas dzimšanas diena WEB* (Mārtiņš Eihe, Ģertrūdes ielas teātris).

Postkinematogrāfiskais teātris un performance ir birtu pētnieka Pjotra Voicicka (*Piotr Wojcicki*) ieviests apzīmējums starpmediālām mākslinieciskām praksēm, kurās dažādā pakāpē mijiedarbojas teātris un kino un kuras kritiski pievēršas kinematogrāfiskajiem kodiem, dekonstruējot kultūrā dominējošās kinematogrāfiskās konvencijas. Piemēri: *Imitating the Dog*, Roberts Lepāžs (*Robert Lepage*), Keitija Mičela (*Katie Mitchell*), *Station House Opera*, *The Wooster Group*, kā arī Larsa fon Trīra (*Lars von Trier*) filma *Dogvila*. Wojcicki 2014.

Temporitms – parasti saistīts ar izrādes notikumiem un iesaistīto dalībnieku kustību dinamikas organizāciju laikā un telpā, ritma un tempa sastatījums saskaņā ar nepieciešamās atmosfēras radīšanu konkrētā skatuves darbā – izrādē vai notikumā.

